

PUTUSAN

Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D)**

Nomor Identitas : NIK 1213010809700001

Tempat lahir : Singkuang

Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 08 September 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : - Perum Harjosari, Tahap I, Nomor 70, RT 000/ RW 000, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara dan
- Kantor TO 02 Rasuna Office Park (ROP-3), Taman Rasuna, Kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengacara

Pendidikan : Strata III

Terdakwa **Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D)** tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Prof. Dr. L. ALFIES SIHOMBING, SH., MH., MM., CPR., CLA., M.I.Kom., CTLC., C.Med., ACI Arb, Assoc. Prof. Dr. dr. YENI NURAENI, SH., MH., MMRS., CTLC., C.Med., ACI Arb, DR. (HC). LECHUMANAN, SH, RIHAT HUTABARAT, SH., MH, RUSDI, SH, MH. RAHMAD RIADI, SH., MH, VONNY. VERTIANA NAHOLO, SH., MH, BANUA SANJAYA HASIBUAN, SH., MH, BINTOMAWI SUMURUNG SIREGAR, SH., MH, DR. © M. FIRDAUS OIWOBO, SH., MH., CFLS., CLA., ALC., CMK, ELLYDANETTY, SH., MH, SONY DUGA BANGKIT PARDEDE, SH, GUY RANGGA BORO, SH. dan MARTOGI HALASAN FRIDOLIN, SH. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum/ Firma; DR. H. RAZMAN ARIF NASUTION, SH, S. Ag, MA, (Ph. D)

Halaman 1 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advocates and Counsellor at Law (RAN LAW FIRM) Beralamat di TO-02 Rasuna Office Park (ROP-3), Kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" dan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui", melanggar Pasal KESATU Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP DAN KEDUA *Primair* Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan

Halaman 2 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

3. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel dokumen screenshot postingan akun Instagram atas nama @Razmannasution dan @Iqlimakim;
 2. 1 (satu) bundel screenshot percakapan Whatsapp Putri Iqlima Prilia dengan Nomor 08156012007;
 3. 1 (satu) bundel screenshot percakapan Whatsapp Bunda Widya (MARWIYAH) dengan nomor 089650198396;
 4. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus RAN Law Firm Nomor: SK/256/RAN/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
 5. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan GUSTI GUNAWAN DAULAY, S.H.;
 6. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pembatalan Kuasa kepada Dr. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag, M.A. (Ph.D) (RAN Law Firm);
 7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Putri Iqlima Aprilia tanggal 25 April 2022;
 8. 1 (satu) buah akun Instagram atas nama @razmannasution dengan URL: <https://www.instagram.com/razmannasution/>, yang akun tersebut telah diekstrak ke dalam 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna hitam kapasitas 128 GB;
 9. 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna Merah Hitam dengan kapasitas 8 GB, yang berisi video-video dari akun intagram atas nama @razmannasution dan @iqlimakim;
 10. 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna Merah Hitam dengan kapasitas 16 GB;
 11. 1 (satu) buah Flashdisk RF108 warna hitam kapasitas 8 GB;
 12. 1 (satu) buah akun Instagram atas nama @iqlimakimreal dengan URL: <https://www.instagram.com/iqlimakimreal/>, yang akun tersebut telah diekstrak ke dalam 1 (satu) buah Flashdisk kapasitas 32 GB.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
13. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A7 warna Gold, dengan IMEI 1: 353346102304953, IMEI 2: 353347102304951, yang berisi 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor: 081374988877;
 14. 1 (satu) buah Simcard Indosat Nomor: 08156012007, dengan Nomor ICC ID: 62013000282429950;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" dan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui", sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP *DAN KEDUA Primair* Pasal 311 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D) baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2022 s.d. hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, atau setidaknya di dalam bulan April 2022 s.d. Mei 2022, atau setidaknya di dalam tahun 2022, dengan akibat perbuatan bertempat di rumah saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum, Jalan Sanur Indah, Nomor 9, Villa Sanur, Kelapa Gading Permai, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal terdakwa Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D) (yang selanjutnya disebut terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION) dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA yang masing-masing memiliki permasalahan pribadi dengan saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum, selanjutnya terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION melakukan pertemuan dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, untuk menyepakati adanya undangan dalam bentuk *broadcast* pada aplikasi *Whatsapp* dengan maksud mempublikasikannya kepada wartawan media cetak dan elektronik untuk hadir di konferensi pers pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 pukul 13.00 WIB bertempat di RAN LAW FIRM Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan dengan agenda "*Pengakuan Iqlima Kim Terkait Dugaan Pelecehan Seks oleh Hotman Paris Hutapea & Laporan Polisi*", padahal terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION maupun saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sebelumnya tidak pernah menyampaikan pengaduan atau laporan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permasalahan tersebut, dengan tampilan undangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA direkam dalam bentuk video, yang mana saksi PUTRI IQLIMA APRILIA menyetujui video tersebut untuk digunakan sebagai konten instagram milik terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION, dengan menggunakan peralatan berupa telepon genggam (*handphone*) berisi Simcard Telkomsel dengan Nomor 081374988877, untuk masuk ke dalam akun Instagram @razmannasution dengan *Uniform Resource Locator* (URL): <https://www.instagram.com/razmannasution/>, dengan tujuan mempublikasikannya kepada masyarakat umum, termasuk wartawan media cetak dan elektronik, dengan isi konten pada pokoknya menyebutkan bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA merasa dilecehkan dan terganggu harkat dan martabatnya oleh saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION menyebarkan video dan tulisan pendek (*caption*) yang menyertai gambar atau video, dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/Cc24-t0Jcny/?utm_source=ig_web_copy_link, yaitu:

- **Caption**, yang memuat informasi:

Setelah berdiskusi panjang dengan Iqlimah Kim akhirnya disepakati Presscon dipercepat dari Sabtu, 30 April 2022 MENJADI JUM'AT: 29 APRIL 2022, PUKUL 12.00 WIB, DI KANTOR RAN LAW FIRM EPICENTRUM KUNINGAN JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA.

AGENDA UTAMA: ADA APA DIBALIK TANGISAN ASPRI & PESINETRON IQLIMAH KIM...? APA. SEBENARNYA YG TERJADI..?.

Ikuti dn jgn sampai terlewatkan statement & atau pengakuan yg akan "MENGHEBOHKAN JAGAT TANAH AIR" Bismillah Ya Allah...!!! (Medan_27 April '22)

- **Video**, yang memuat informasi:

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang menjelang sore saya doktor RAN, hari ini Senin tanggal 26 April 2022, saya bersama dengan adik saya Iqlima Kim resmi dan sepakat untuk membantu adik saya Iqlima Kim dalam persoalan hukum atau laporan beliau nanti terhadap seseorang, Iqlima Kim mulai hari ini adalah klien kami Insyaallah akan berlanjut lama.... Ya? Bener ya? (Iqlima Kim : iya) dan doktor RAN dan tim akan menjaga Iqlima oleh karena itu siapa pun yang pernah melakukan sesuatu terhadap Iqlima jangan coba mengganggu-ganggu, menekan, mempressure dengan cara apapun termasuk orang orang yang ada di sekitarnya kalau itu terbukti kami akan ambil upaya hukum dan kami akan siap menghadapi saudara, tunggu pada waktunya kami akan bicara tentang apa seperti apa sikap

kami terhadap apa yang dialami klien kami, jangan dulu berfikir negative terhadap seseorang, jangan dulu suudzon kepada seseorang, ada juga positif thinking yang pasti klien kami saudara Iqlima Kim adalah seorang anak atau wanita berbakat dalam dunia hiburan dia ini banyak main di FTV dan sekarang masih syuting karena itu Beliau butuh namanya dibersihkan dan orang-orang yang mengganggu dia supaya segera memikirkan apa yang harus dilakukan tunggu pada waktunya kami akan berbicara;

itu saja dan saya sangat prihatin dengan adik saya ini, Beliau bercucuran air mata, saya katakan jangan takut jangan gentar "la takhafuu la takhafuu Allah maeana" jangan takut jangan gentar Tuhan kan melindungi, kita akan berjuang sekuat tenaga untuk membela hak-hak Iqlim sebagai seorang perempuan yang harus menjaga harkat dan martabat ... demikian terima kasih... silakan Iqlim sedikit....

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Terima kasih untuk bang Razman dan Tim yang bersedia membantu aku... terima kasih banyak.

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Makasih yang kuat ya oke makasih.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Firma Hukum Razman Arif Nasution (RAN) dengan alamat TO-02 Rasuna Office Park (ROP-3), Taman Rasuna, Kawasan Epicentrum, Kota Administrasi Jakarta Selatan, terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION mendampingi saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dalam kegiatan konferensi pers, kemudian terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION juga melakukan tindakan sebagai berikut:

- Menyebarkan video dan tulisan pendek (*caption*) yang menyertai gambar atau video, dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/Cc8DPmb1fDa/?utm_source=ig_web_copy_link, yaitu:

- Caption, yang memuat informasi:
DR. RAN memperingatkan Sdr. Hotman Paris Hutapea utk tdk men Chat by WhatsApp ke Iqlimah Kim km Iqlimah Kim merasa terganggu. Sebaiknya sdr. Hotman Paris Hutapea merenung apa yg dia lakukan dn bersikap cepat terkait ultimatum DR. RAN dlm waktu 7 x 24 jam jika tdk mau masalah ini makin melebar. Bismillah Ya Robb..!!!. (Jkt_29 April'22)

- Video, yang memuat informasi:
- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat malam, Hamdan Wa Syukron Lillah Sholatan Wassalaman Ala Rosulillah,
Setelah tadi saya DR RAN didampingi adinda saya Leo Situmorang oleh tim hukum saya Saudara Sabda huesin Nasution, Saudara Abdul Hadi, Saudara Marida Raca, Saudara Gusti Gunawan Daula Sarjana Hukum, dan juga oleh Saudara Siagian, tadi telah melakukan Presscon dan saya appreciate kepada semua wartawan baik cetak maupun elektronik, saya terima kasih kepada teman teman yang men-DM saya, begitu juga terima kasih kepada para rekan saya sesama artis, sesama advokat, pengusaha, politisi, dan bahkan pejabat yang memberikan dukungan untuk agar saya membantu adik saya Iqlima Kim; saya juga sudah dikirim video tentang statement Saudara Hotman Paris Hutapea yang katanya sedang berada di Bali, dari pakaiannya, dari penampilannya, dari cara bicaranya keliatan you, Hotman, sudah mulai tertekan dan perlu*

saya ingatkan Hotman bahwa saya mulai dari tanda tangan kuasa sampai ke depannya akan selalu berkomunikasi dengan Kim dan saya selalu pantau instagramnya WA-nya, baik yang dia send atau terima dan saya mengingatkan Saudara Hotman Paris Hutapea, melalui postingan saya ini, melalui video singkat ini, agar Saudara jangan lagi men-chat atau wa klien saya, semuanya menjadi data bagi saya dan bagi kami, kami duga keras Saudara melakukan cywar melakukan tekanan pressure mengganggu mental, Saudara sudah whatsaps tadi setelah dari kami 15 menit presscon, Saudara whatsaps, Saudara mengatakan akan melaporkan Iqlima Kim dan saya, prinsipnya saya siap dan Kim meskipun banyak orang tertawa, bagaimana Saudara mau melaporkan saya? Saya kuasa hukumnya resmi dan saya bicara dalam konteks apa yang menjadi keterangan klien saya dan pendalaman kami dari isi percakapan Saudara di whataps serta keterangan adinda saya Kim, dan saya tidak berbicara di luar konteks, walaupun saya ada memprotes satu pengacara belakangan ini karena berbicara di luar konteks dan itu ada laporan polisi, kami belum buat laporan polisi bos, saya ini me-warning Saudara dan mensomasi Saudara dan memberi batas waktu Saudara, apa itu 7x 24 jam untuk bertemu saya dalam rangka apa? Menyelesaikan persoalan dugaan pelecehan yang saudara lakukan terhadap klien saya Iqlima Kim, saya peringatkan ini kalau Saudara masih terus melakukannya artinya Saudara melakukan tindakan tekanan kepada klien saya dan jawaban saya dan jawaban kami, kami sangat siap berhadapan dengan kau Hotman, jadi tidak usah cerita sana-sini tidak usah whatsaps saya lihat saya saksikan saya peringatkan stop stop... kalau kamu benar, tidak perlu kau chat dia, cukup chat saya, kalau kau tidak puas ambil tindakan hukum, kami hadapi kau, musuh kau sudah terlalu banyak, saya masih kasih ruang tandanya Iqlima Kim masih baik saya pun begitu, tapi kalau kau pancing terus ayo kita bertempur. Perang berlarut saya sangat siap untuk membela ade saya ini sampai kapan pun, barangkali itu dari saya, dan sedikit jawaban dari adik saya Iqlima Kim untuk ngomong kalau kamu merasa terganggu, bukan takut

Halaman 10 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Iya saya merasa terganggu dengan adanya telepon dan chatting dan apalah itu kirim kirim artikel kalau menurut saya itu tidak penting dan nggak berguna.

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Buktikan saja kamu gentle, selesaikan ini dengan baik, saya tidak perlu kasih tau, Kim tidak perlu kasih tau apa yang kau lakukan kepada dia, sadari pahami gak usah bilang saya orang paling pintar saya punya ini punya ini, saya orang sukses... tidak usah tidak ada orang yang boleh mengaku seperti itu, jadi sebagai manusia sesama lawyer saya ingatkan stop, klien saya sudah merasa terganggu, kalau Saudara teruskan artinya Saudara mengganggu klien saya, kami akan mengambil tindakan hukum, sekian terima kasih, untuk peringatan bagi semua saya harap ini menjadi pembelajaran bagi yang lain dan bagi aspri-aspri yang lain, tadinya saya gak mau ngomong tapi karena beginikan klien saya, bagi aspri-aspri lain jika ada tindakan yang merusak, mengganggu Saudara, yang merasa diperlakukan tidak baik, silakan hubungi saya dan tim saya akan membantu Saudara, tapi kalau tidak jangan Saudara membuat fitnah, klien saya ini sudah dua bulan berpikir tentang apa yang harus dilakukan, cara-cara ini tidak fair, kan saya kuasa hukumnya Hotman, apa itu kuasa hukum? Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, yaitu klien saya, hubungi saya kalo kau gentle, kan saya bilang tadi komunikasi sama saya 7 x 24 jam bukan dengan Kim, jadi Hotman silakan renungkan, ada waktu 1 minggu untuk berpikir Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarokatuh, selamat malam.

- Menyebarkan video dan tulisan pendek (caption) yang menyertai gambar atau video, dengan alamat URL: <https://www.instagram.com/p/Cc7lpERF2ej/?igshid=MDJmNzVkMjY=>, yaitu:

- *Caption, yang memuat informasi:*
Presscon DR. RAN bersama clientnya Iqlimah Kim terkait dugaan Pelecehan Seksual yg dilakukan Hotman Paris Hutapea. Semakin seru dn semakin menarik utk diikuti. Bismillah...!!!. (Jkt_29 April '22)
- *Video, yang memuat informasi:*
Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION
Assalamualaikum wr. wb.
Hamdan Wa Syukron Lillah Sholatan Wassalaman Ala Rosulillah.
Selamat siang teman-teman sekalian, saya mohon maaf, kita tetap presscon di sini selama covid dan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Razman Arif Nasution dan yang sebelah kiri saya adalah Saudara Leo Situmorang, S.H., M.H. selaku ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Batak Intelektual yang senantiasa menjadi bagian dari saya dan juga menjadi tim dan juga rekan kerja saya, kemudian Saudara Alfred Ronal Siagian pengurus Penasehat Forum Batak Intelektual yang merupakan lawyer dan bagian dari tim saya. Kemudian Saudara Saddam Husein Nasution yang menjadi managing partner RAN LAW FIRM, kemudian Saudara Maridha Rajaguguk tim hukum RAN LAW FIRM dan Abdul Hadi, S.H., M.H. wakil managing partner RAN, sebelah kanan saya, saya perkenalkan adek saya, saudara saya, Iqlima Kim, dan meskipun Iqlima Kim atau Kim sudah berbicara di media tetapi itu sama sekali karena dikumpulkan dengan beberapa perempuan, sehingga mereka sepakat, di situ dalam rangka ini, jadi bukan dalam rangka case atau kasus atau apa pun itu namanya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik teman-teman sekalian saya sampaikan bahwa presscon ini tidak ada konflik of interest Hotman Paris Hutapea.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022, terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION melakukan tindakan sebagai berikut:

- Menyebarkan video dan tulisan pendek (*caption*) yang menyertai gambar atau video, dengan alamat URL: <https://www.instagram.com/tv/Cc9cnt9ljlf/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>, yaitu:

- *Caption*, yang memuat informasi:

Ultimatum DR. RAN terhadap Sdr. Hotman Paris Hutape terkait dugaan Pelecehan terhadap sdr Iqlimah Kim dn DR. RAN akan mengawal dn menjaga Kim ini sampai proses manapun. Bismillah...!!!. (Jkt_30 April '22)

- *Video*, yang memuat informasi:

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

temui saya-temui saya Hotman 7 kali 24 jam.

- Saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum.

Hotman sepintar ini, sesukses ini, begitu banyak cewek yang mau, tidak mungkin melakukan pelecehan seksual, ingat itu!

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Bahwa aspri-aspri yang dihubungkan oleh Saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar tidak pantas tidak patut tidak elok dan patut diduga keras telah dilakukan pelecehan seksual terhadap adik saya Iqlima Kim, kami punya, ada juga orang yang mengalami nasib yang sama tapi nanti ketika dia kuat mentalnya untuk tampil, tapi kami tidak

Halaman 13 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

berharap menampilkannya di media, cukup nanti menjadi saksi saja dan saksi yang lain juga ada yang nanti akan kita undang. Dan patut pantas juga kalau ada orang yang memposting-posting menerima aspri-aspri dan lain-lain dia ikut menjadi aspri yang kesembilan, tapi bukan berarti Iqlima dapat diperlakukan suka-suka seperti apa yang kau lakukan, Hotman, saya tidak pernah mencari- cari kesalahan Hotman Paris dan Iqlima tidak pernah mencari-cari kelemahan Hotman Paris, tapi yang saya sampaikan poinnya langsung bahwa dari percakapan yang telah Saudara Hotman lakukan terhadap klien saya, klien kami, Iqlima itu, patut saya duga keras telah terjadi tindakan pelecehan dan asusila, yang kedua, Hotman, Saudara sudah pernah melakukan sesuatu yang tidak baik tidak pantas tidak elok tidak manusiawi dalam mobil Saudara, lexus, yang plastiknya belum Saudara copot, kemarin saya liat, yang ketiga, Saudara menghapus beberapa postingan atau chattingan dan itu tidak bisa Saudara hilangkan karena ada rangkaian postingan lain atau instagram yang lain, maaf chatting yang lain, yang satu rangkaian peristiwa, Saudara menyuruh melakukan untuk kepentingan Saudara untuk memuaskan birahi Saudara, mengajak seseorang untuk melakukan tindakan atas pelanggaran hukum. Dan hari ini terjawab bahwa di antara aspri-aspri, saya tidak tahu mereka baik atau tidak, tapi dari sekian banyak aspri, aspri nomor sembilan Iqlima Kim orang yang punya harkat martabat dan tidak mau dilecehkan baik pribadinya baik tubuhnya baik seksualitasnya, jadi tadi Iqlima mohon ke saya, Bang kita jangan ungkap semua, dia hanya minta pertanggungjawaban Hotman Paris, kau Hotman kemarin atau 2 hari yang lalu sedang menelepon Iqlima, dan Iqlima tidak mau angkat itu telepon, kami juga dapat informasi ada seseorang yang patut kami duga suruhan Saudara untuk berkomunikasi dengan Iqlima. Dan bahkan Hotman Paris menghubungi teman dekat Iqlima, dan memberikan bujuk rayu agar Iqlima dicari kelemahannya. Jelek sekali Saudara. Saudara sudah perlakukan Iqlima seperti itu, masih mau cari kelemahan dia, lalu Saudara merasa tidak berhasil melakukan sesuatu kepada Iqlima, jangan coba-coba, karena itu saya

Halaman 14 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

minta dengan tegas Saudara Hotman Paris temui saya, temui saya Hotman 7 kali 24 jam, jika tidak maka persoalannya akan sampai ke media dan kerana hukum secara terang-benderang, ingat secara terang benderang, dan sekarang Iqlima dan keluarganya dan managernya di bawah tanggung jawab saya sebagai Kuasa Hukum dan saya akan segera menulis surat, ke pihak berwajib, masuk LPSK, masuk Komnas Perempuan agar Iqlima tetap berjalan normal kehidupannya tanpa tekanan dari siapa pun, jelas ya! Jadi saya kasih kesempatan kau Hotman untuk datang, tidak usah kau khawatir.

- Menyebarkan video dan tulisan pendek (*caption*) yang menyertai gambar atau video, dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/Cc-CvoBII04/?utm_source=ig_web_copy_link, yaitu:

- **Caption**, yang memuat informasi:
Ini berita sgt bgs krn sgt berimbang. selamat menyaksikan. "Perang" dahsyat antar Pengacara Nasional..? Busmillah...!!!. (Medan_30 April'22).
- **Video**, yang memuat informasi:
- **Host**
Jari melentik dan didampingi gadis-gadis cantik Hotman Paris Hutapea memang selalu tampil eksentrik namun sayang jadi begitu banyaknya bidadari yang mengitari tercuatlah satu nama yang kini berair mata lantaran diduga diperlakukan semena-mena oleh pengacara kondang kelahiran 20 Oktober 1959 itu,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqlima Kim yang beberapa waktu lalu sempat bekerja pada Hotman sebagai asisten pribadi selama kurang dari sebulan mengaku mengalami perlakuan yang tidak semestinya

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Bahwa aspri-aspri yang diumumkan Saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar tidak pantas tidak patut tidak elok terhadap Saudari adik saya Iqlima Kim

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Kejadiannya di pertemuan ketiga di dalam mobil tahun 2022 Februari, fisik verbal, non verbal juga

- Saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum.

Itu fitnah dan pansos, karena dia aku cuekin, dia pansos itu, itu orang dari keluarga susah dari Sukabumi punya anak satu, anaknya dititipkan di Sukabumi hanya demi mencari sesuap nasi, jadi dia saya angkat dari tidak siapa-siapa menjadi terkenal, karena mediasi tidak cocok lama-lama, aku tinggal, bukan aspri itu namanya. Figuran untuk nonton TV, gak pernah dia kerja sama gua, saya akan laporkan polisi dia dan pengacaranya juga

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Temui saya Hotman 7 x 24 jam, jika tidak persoalan akan sampai ke media dan ke ranah hukum secara terang-benderang

- Saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum.

Jangankan 7 hari gw gak peduli sama pengacaranya bilang, sebelum 7 hari gw yang laporin dia duluan

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Sakit hati tuh kaya Beliau, seolah-olah mengingatkan aku ini bukan siapa siapa tanpa dia

- Host

Kemunculan Iqlima dengan segala pengakuannya bak nila setitik yang nyaris merusak belanga nama besar Hotman Paris, karena wanita-wanita sebelumnya, yang disebut asisten pribadi, selama ini tampak baik baik saja, misalnya dua gadis muda berjudul aspri No 26 dan 18 ini, yang mengaku tidak pernah sekalipun dirayu Hotman Paris, namun bagaimanakah perlakuan yang diterima Iqlima pada saat menyandang aspri No

Halaman 16 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 dan apa sebenarnya tugas aspri Hotman Paris Hutapea?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Bawain barang Beliau, ngelapin keringatnya, nemenin Beliau selama syuting, terus seperti kebanyakan yang lainlah

- Saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum.

Nah, ini cewek tadi kerja ya kerja, kita baru syuting tadi, cewek yang tidak dikenal sebelumnya sudah masuk TV, Hotman baik tidak? Baik banget, pernah tidak engkau saya rayu? Enggak.

Aspri nomor berapa? Nomor 18, dia sarjana hukum, sekarang notaris saya yang didik dia, sementara ini notaris hampir lulus.

Total ada berapa asprinya? Total 42 sekarang

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Kalau aku pribadi bisa dibilang caranya dengan cara mengajak pacaran, waktu itu aku menolak salah satu permintaan Beliau, pipi aku ditampar, mungkin menurut Beliau itu hal sepele biasa, tapi cukup (membuat) sakit dan aku bilang kok kamu kasar sih? Beliau cuma ketawa-ketawa

- Saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum.

Mana mungkin saya ngajak nikah orang kaya gitu, sudah tau saya sangat terkenal, kaya-raya, dan banyak cewek, masa kaya gitu aku ajak nikah

- Host

Ya, kasus memang tidak mudah, korban sering kali harus gigit jari masuk jeruji besi lantaran tidak bisa membuktikan apa yang telah terjadi, dan justru diserang balik oleh orang yang diadukan dengan tuduhan pencemaran nama baik, lantas bagaimana dengan Iqlima membuka tabir kelam yang dialaminya selama bekerja sebagai asisten pribadi Hotman Paris?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Keluarga aku juga khawatir, tenang di sini aku tidak jahatin orang, aku tidak mencuri, di sini aku tidak mengambil hak orang lain, di sini aku tidak berbohong, apa yang aku katakan memang itu yang sebenar-benarnya, kalau bukti-bukti tidak kuat, kita tidak akan sampai di titik ini, sekilas aja bukti chattingan, bahkan di sini ada, saya sudah namain albumnya.

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Namanya di situ dia buat captionnya kasus HP, handphone-nya

Halaman 17 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

sudah saya lihat, tidak usah ditunjukkan. Setelah saya baca chattingan itu, percakapan itu, dia minta macam-macam. Saya menduga memang, saya duga, ya, ada kelainan ini orang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION menyebarkan video dan tulisan pendek (*caption*) yang menyertai gambar atau video, dengan alamat URL: <https://www.instagram.com/tv/CdON5X4IzS6/?igshid=YmMyMTA2M2Y=...>, yaitu:

- *Caption*, yang memuat informasi:

Inilah jawaban DR. RAN atas postingan sdr Hotman Paris Hutapea di instagramnya. DR. RAN mengucapkan kata singkat: "Kasihau kau Hotman kok Telmi alias Telat Mikir" ? atau kmn sibuk dgn aspri yg katanya utk "Marketing" tp ternyata ada Pengakuan Iqlima Kim.? yang kau akui di instagrammu kau Panggil Sayang? & Kangen.?_ Klo Aspri kok bilang Kangen & Sayang.?. kejebak sendiri kau kan.?. Sdr. Hotman, baca baik-baik LP Sdr Arnold Sinaga dgn Terlapor Razman Arif Nasution dkk dan lihat Pasal Apa yg dilaporkan? Siapa korbannya? Apa isi berita yg beredar? Terhadap hal ini, DR. RAN sdh menjawab di banyak media, ketika rekannya Bapak Ima Sahata yg ikut terlapor membuat laporan balik di Polda Metro Jaya dan LP Bapak Ima Sahata tsb telah disampaikan DR. RAN ke PK Kapolda Metro Jaya serta jajarannya. "KARENA ITU HOTMAN, KAU & ATAU SIAPA PUN TIDAK AKAN PERNAH BERHASIL MEMECAH-BELAH DR RAN DENGAN POLRI, KARENA DR. RAN ADALAH PENDUKUNG INSTITUSI POLRI DAN SEMUA ORANG TAHU ITU"...Tapi, karena kau Hotman sdh menyerempet ke ranah pribadi DR. RAN yg tdk ada kaitannya dgn kasusmu maka DR. RAN secara khusus telah mmbuat video ttg Berita

tsb dn sekaligus sikap DR. RAN terhadap kau Hotman Paris Hutapea. Satu lagi : "BUKA WhatsApp KAU, HOTMAN, & LIHAT CHATINGAN KAU KE IQLIMA KIM. Setelah kau lihat dan baca, maka KAU HARUS BERTEKUK LUTUT DAN JIKA TIDAK INI AKAN LANJUT KE instansi2 YANG KAMI NILAI PANTAS DAN PATUT UNTUK.MEMPROSES TINDAKAN KAU, TIDAK TERKECUALI LAPORAN KE PENEGAK HUKUM. JANGAN JANTUNGAN, YA HOTMAN." Bismillah, ya Allah!!! (Danau Toba,_Parapat, Sumut_6 Mei '22 Part II Selesai).

- Video, yang memuat informasi:

Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Sekaligus memberi tahu kepada Saudara Hotman Paris bahwa Saudara itu telmi (telat mikir), kurang mendapat informasi pemberitaan-pemberitaan LP, dan LP kami, baik saya di situ katanya Terlapor maupun teman saya sebagai Pelapor dalam kasus yang sama. Kenapa? Karena Saudara Hotman Paris ini sibuk dengan urusan dansa-dansa memamerkan perempuan-perempuan yang katanya aspri-aspri, karena itu Hotman saya masih menunggu 7 kali 24 jam yang kedua, saya masih menghargai etiket baik.

Dst

Bahwa saya mulai malam ini, Hotman, dalam tanda kutip saya akan kuliti kau, saya akan telanjangi kau dalam tanda kutip ya, tafsirnya bukan menelanjangi memperkosakan bukan mengkuliti membunuh, bukan, saya akan ungkap kau. Dan malam hari ini, karena WhatsApp saya kau blok, lewat istri saya akan kirim satu percakapan kau dengan Iqlima Kim, yang saya duga keras salah satu poin pelecehan yang kau lakukan. Saya kirim. Saya tidak akan menyebarkan itu. Nanti saya kirim kau baca biar jantung kau berdebar atau berhenti. Kau berpikir saja

Dst

Tadi malam saya sudah sampaikan, karena kau memblokir WhatsApp saya, itu pertanda kau takut pengecut... Untuk seluruh yang mengikuti Instagram saya tadi malam, saya melalui istri sudah mengirim postingan Saudara Hotman Paris Hutapea kepada Iqlima Kim, yang patut saya duga keras itulah salah satu indikator pelecehan yang serius terhadap Iqlima Kim. Udah kau buka, Hotman, kan udah kau lihat, kan jangan berhenti jantungmu, besok holywing yang kau bangga-banggakan itu kehilangan pamor, dan tadi pagi istri saya sudah beritahu saya kau

Halaman 19 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

sudah baca dan kau blok dia.

Dalam satu postingan instagram kau menyebut bahkan menyuruh cewek yang katanya aspri kau itu bilang kalau kau aspri keberapa, aspri kesekian, ada ga Hotman Paris genit sama kalian? Ndak. Ada ga Hotman Paris ganggu-ganggu kalian? Enggak. Nah, dengerin tuh, itu kan kata mulutmu, dan itu jugalah pengakuan asprimu, tapi dalam postingan Instagram kau itu, kau posting dengan jelas panggil "sayang" dan "kangen" kepada klien saya Iqlima Kim. Kontraproduktif ga tuh? Di mana legal mind kau itu? Jangan-jangan kau sudah begok, sudah bodoh ya, dalam tanda kutip ni.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022, terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION melakukan tindakan sebagai berikut:
 - Menyebarkan video dan tulisan pendek (caption) yang menyertai gambar atau video, dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/CdPsvcolYeY/?utm_source=ig_web_copy_link, yaitu:

- Caption, yang memuat informasi:

DR. RAN kembali update statement terkait pelbagai hal dan paling hot minggu2 ini, namun kali ini DR. RAN fokus dulu ke sdr. Hotman Paris Hutapea. Utk diketahui td malam istri DR. RAN sdh mengirim 1 isi Percakapan WhatsApp dari Hotman Paris Hutapea kepada Iqlima Kim tp sang Pengacara yg ngaku penuh dgn "Legal Mind" itu justru memblock WhatsApp istri DR. RAN, tetapi kita bersyukur setelah Hotman Paris Hutapea membuka dan membaca WhatsApp tersebut. Jangan nangis dan jangan jantungan Hotman?_siap2 kau utk statement2 selanjutnya dan sy tunggu sampai kesepakatan dgn Real Friend itu terwujud dan jika tidak, maka "Perang" ini akan semakin dahsyat sekaligus seru. Bismillah Ya Allah...!!!. (Pematang Santar_7 Mei '22 Part I)

*Real Friend itu terwujud dan jika tidak, maka "Perang" ini akan semakin dahsyat sekaligus seru. Bismillah Ya Allah...!!!
(Pematang Siantar_7 Mei '22 Part I)*

- Video, yang memuat informasi:

Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Assalamualaikum wr.wb,

Alhamdulillah hari ini tepat pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022, saya DR. RAN dan keluarga, kembali menyapa teman-teman media by cetak maupun elektronik, para Ran Lovers dalam dan luar negeri, Partner dari Ran dan juga para artis selebriti hiburan, pengusaha dan juga kalangan politisi dan lain-lain, rekan-rekan yang saya hormati sebagaimana tadi malam saya sudah memberikan statement yang cukup utuh terkait dengan Hotman Paris Hutapea dan sebagaimana saya sampaikan bahwa saya update today, terkait dengan perkembangan kasus Hotman Paris, yang selama ini saya masih kanalisasi, masih mapping terkait dengan urusan Hotman Paris dengan saya terkait dengan Dr. Richard Lee, urusan Hotman Paris dengan Forum Batak Intelektual, dan urusan Hotman Paris dengan Iqlima Kim, tapi karena Hotman mengganggu saya, dia membawa persoalan dia dengan urusan lain ke ranah pribadi saya, yang tidak ada urusannya dengan dia, maka saya sudah katakan, saya akan telanjangi kau Hotman dalam tanda kutip.... Saya akan kuliti kau Hotman mulai dari tadi malam, hari ini dan ke depannya day to day, saya akan melakukan perang berlarut. Baik, pertama, Saudara Hotman, kenapa kau pengecut, tadi malam saya sudah sampaikan karena kau memblokir WhatsApp saya, itu pertanda kau takut, pengecut, orang Batak pantang pengecut baca sejarah Sisinga Mangaraja 12, baca sejarah Djenderal Maraden Panggabean, baca sejarah Abdul Haris Nasution, baca sejarah Haji Adam Malik Batu Bara, dan karena itu saya sampaikan, untuk seluruh yang mengikuti Instagram saya, tadi malam saya melalui istri sudah mengirim postingan Saudara Hotman Paris Hutapea kepada Iqlima Kim, yang patut saya duga keras, itulah salah satu indikator pelecehan yang serius terhadap Iqlima Kim. Sudah kau buka Hotman kan? Sdah kau lihat kan, jangan berhenti jantungmu, jadi besok Hollywings yang kau bangga-bangga kan itu kehilangan pamor, dan tadi pagi Istri saya sudah beri tau saya kau sudah baca

Halaman 21 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

dan kau blok dia, ya Allah. Kau namanya itu mencari masalah, giliran diberi masalah ke kau, kau lari terbirit-birit. Hotman tidak perlu 36 tahun untuk menjadi pengacara hebat, tapi kita butuh strategi yang jitu untuk menghadapi lawan, karena itu Hotman itu baru satu, kau keluarkan lagi peluru-peluru kau, saya akan roadshow dengan Iqlima Kim, membawa persoalan ini ke lembaga-lembaga terkait, kau jangan coba memainkan opini publik terhadap Ran, saya bukan orang hebat, saya bukan siapa-siapa tapi saya petarung sejati, saya tau diluar itu ada Allah yang menolong saya, karena itu Hotman kau pelajari, kau diskusikan, kan kau bilang punya legal mind, saya ini kau anggap mungkin bukan legal mind tapi illegal mind, ketawa saya liat itu, baru satu harusnya kau tantang lagi, istri saya kirim lagi yang lain, tapi takut saya nanti heboh lagi kau gak kuat, jadi Itoku Boru Marbun istrinya Saudara Hotman Paris minta HP-nya itu Ito, minta sama dia apa yang dikirimkan istrinya pak Razman itu, biar itok tau kelakuan dari suamimu, saya berada di Hotel Khas Parapat itok, kemarin saya sudah menyeberang ketemu tokoh Pak Sidabutar, nanti saya posting betapa orang Batak, baik toba, baik mandailing, sangat menyesalkan perilaku seorang Hotman Paris dalam tindakan kesehariannya yang selalu berjoget ria dengan background atau bersama cewek-cewek yang seksi-seksi, penggemar saya juga banyak di sana nanti kita akan posting, yang kedua saya ini Hotman, sudah belajar secara detail bagaimana suatu masalah dirangkai dengan masalah yang lain, bagaimana cara menghadapinya, saya sampaikan saya tidak perlu cari ke mana-mana tentang bagaimana cara mengambil celah hukum kau. Diluar Iqlima Kim, saya mau kasih bandingan dalam satu posting Instagram, kau menyebut bahkan menyuruh cewek yang katanya aspri kau itu, sampai bilang "halo kau aspri ke berapa, aspri kesekian, ada gak Hotman Paris genit sama kalian? Tidak! Ada tidak Hotman Paris ganggu-ganggu kalian? Gak! Nah dengerin tuh, itukan kata mulutmu dan itu juga pengakuan asprimu, tapi dalam postingan Instagram kau, kau posting dengan jelas, panggil sayang dan kangen kepada klien saya Iqlima Kim, di mana letak legal mind kau itu, jangan-jangan kau sudah bego, sudah bodoh dalam tanda kutip nih, ingat kalau saya sudah berbahasa, itulah orang punya

Halaman 22 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

legal mind selalu presumption of innocence (praduga tak bersalah), karena masalah kebenaran ada di Pengadilan, masalah dugaan tersangka ada di Kepolisian atau di Kejaksaan kalau menyangkut tindak pidana khusus atau korupsi, teliti saya baik-baik karena itu dari rangkaian kata-katamu dengan postingan kau, kau telah melakukan kebohongan publik yang nyata, ini juga tindak pidana yang akan kami laporkan, dua Hotman, heiii bangun kau jam 3 subuh. Hotman, yang ketiga, kau mengatakan bahwa mereka ini aspri dan kau hitung dan kau sebut Iqlima Kim adalah aspri kesembilan, ada datanya, ada faktanya, dalam satu pernyataan media kau mengatakan, "Dia bukan aspri saya, dia itu hanya saya jadiin figuran untuk dia bisa naik namanya." Lah, kau bilang aspri untuk marketing, kau tau karena Iqlima sudah buat laporan pengaduan secara non litigasi kepada saya sebelum kami masuk proses verbal, kau sudah bilang dia bukan aspri, lagi-lagi kau melakukan kebohongan publik, datanya ada jejak digitalnya ada, Hotman kau jangan pikir dengan postinganmu, minta Mabes Polri, minta Polda Metro, Pak Presiden pun tau Razman Arif itu siapa.

- Menyebarkan video dan tulisan pendek (caption) yang menyertai gambar atau video, dengan alamat URL: [https://www.instagram.com/tv/CdPxDCfIdq3/?utm_source=ig_web_copy](https://www.instagram.com/tv/CdPxDCfIdq3/?utm_source=ig_web_copy_link) link, yaitu:

- Caption, yang memuat informasi:

DR. RAN kembali update statement terkait pelbagai hal dan paling hot minggu2 ini, namun kali ini DR. RAN fokus dulu ke sdr. Hotman Paris Hutapea. Utk diketahui td malam istri DR. RAN sdh mengirim 1 isi Percakapan WhatsApp dari Hotman Paris Hutapea kepada Iqlima Kim tp sang Pengacara yg ngaku penuh dgn "Legal Mind" itu justru memblock WhatsApp istri DR. RAN, tetapi kita bersyukur setelah Hotman Paris Hutapea membuka dan membaca WhatsApp tersebut. Jangan nangis dan jangan jantungan Hotman?_siap2 kau utk statement2 selanjutnya dan sy tunggu sampai kesepakatan dgn Real Friend itu terwujud dan jika tidak maka "Perang" ini akan semakin dahsyat sekaligus seru. Bismillah Ya Allah...!!! (Pematang Siantar_7 Mei "22 Part II Selesai)

- Video, yang memuat informasi:

Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Pak Kapolri itu tau Razman Arif itu siapa, pak Kepala Bin itu tau Razman Arif itu siapa, kau kaji saja diri kau, adakah investasi sosialmu, kepada Institusi negara? Atau tidak? Kita bertarung lewat proses hukum dan bertarung lewat proses opini public, karena saya paham the power public opinion, maka kau coba main saya akan coba main. Kau tidak akan tidur nyenyak, mana pelurumu, mana pelurumu? Yang keempat, kau mengatakan bahwa IQLIMA Kim memegang tanganmu dengan penuh rasa, mengirim foto-foto sexy, saya tanya ke kau, adakah izin IQLIMA Kim? Kau posting bersifat private ke ranah publik, area seluruh dunia bisa unggah itu Foto, yang kau buat di Instagram mu. Legal mind mu dimana? Kok jadi bego? Ini bertanya saya ini, apa sudah jadi Tolol, ini saya bertanya bukan nuduh, kau orang Hukum, kau menjustifikasi orang Hotman, karena itu ini juga proses tindak pidana, jadi kalau saya hitung-hitung berangkai sudah Hotman apa yang kau sebut ini, kau posting tapi bertentangan dengan postingan berikutnya, pernyataan kau berbeda dengan pernyataan sebelumnya, kau tidak konsisten, kau labil dan karena itu saya khawatir hari ini kau posting lagi, kau seperti orang yang tidak beragama, saya empat tahun kos ditempat seorang Nasrani yang sangat taat, Marga Sirait. Saya kos disitu, saya bergaul saya membaca kitab injil, kalau orang yang beragama dia tetap merendahkan dirinya sebagai hamba tuhan. Kau posting tadi bahwa tidak boleh, tidak menghormati orang yang tidak

Halaman 24 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

menghormati mu, jadi hormatilah orang yang menghormatimu, kira-kira begitu dan poin terakhir jangan lawan Hotman Paris, saya bantah netizen itu, saya yang lawan kau sekarang! Kalau saya bukan begitu, wasiat ayah saya sebagai ulama adalah, Razman satu kau taat pada Allah, taat pada rasulnya, lakukan kebaikan jangan lawan orang miskin, jangan lawan orang lapar, jangan lawan orang gila, niscaya kau akan celaka. Diluar itu lawan, sepanjang kau benar, saya sudah ingat apa yang kau pikirkan, karena itu Hotman kau bukan orang miskin, kau bukan orang gila dan kau bukan orang lapar, jadi kau saya lawan! Itu dulu untuk hari ini, IQLIMA Kim dan saya akan bertemu di Jakarta, saya tunggu tanggal 10 kau bertekuk lutut Hotman, bertekuk lutut dan kita liat perang Ukraine dan Rusia ini siapa pemenangnya. Yang terakhir tentang kau dan si dia yang posting-postingnya mendukung kau tadi malam, saya dikirimi masih ada jejak digitalnya tidak akan pernah hilang, bagaimana kau berdebat, berbeda pendapat bahkan saling sindir dan kalimatnya sangat parah, nanti saya akan posting, masih ingatkan kau dengan dia, dan kau pun yang mendopang Hotman itu, masih ingatlah kalian berantem, oleh karena itu sekali lagi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, semua takdir Allah SWT. Semoga saya dilindungi Allah SWT dan seluruh tim saya terhindar dari marabahaya dan saya diangkat penyakitnya tanpa bekas dan tidak diberikan tempat bagi penyakit hati ini dan terhadap diri saya, tim saya, anak dan keluarga, Istri saya. Terima kasih wasalamualaikum.

- Bahwa atas informasi yang berisi tuduhan dan menyerang harkat dan martabat tersebut, saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA pertama kali mengetahuinya di sebuah rumah di Jalan Sanur Indah, Nomor 9, Villa Sanur, Kelapa Gading Permai, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, kemudian saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA menyatakan informasi melalui akun Instagram @razmannasution adalah tuduhan tidak benar dan telah menyerang harkat dan martabatnya, karena kedekatannya dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA adalah tidak berdasarkan paksaan, dan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA tidak melakukan perbuatan pelecehan di dalam mobil, tidak menampar di dalam mobil, tidak melakukan pelecehan fisik, verbal dan non verbal terhadap saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dan

Halaman 25 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA tidak memiliki kelainan seksual, serta saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION atau saksi PUTRI IQLIMA APRILIA kepada pihak Kepolisian terhadap perbuatan yang dituduhkan, selanjutnya saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum mengadukan dan melaporkan perbuatan tersebut kepada Penyidik Mabes Polri berdasarkan Surat Pengaduan tanggal 10 Mei 2022 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0212/V/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 10 Mei 2022.

Perbuatan terdakwa Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Primair

Bahwa terdakwa Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D) secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, atau setidaknya di dalam bulan April 2022, atau setidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Firma Hukum Razman Arif Nasution (RAN) dengan alamat TO-02 Rasuna Office Park (ROP-3), Taman Rasuna, Kawasan Epicentrum, Kota Administrasi Jakarta Selatan, atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun karena ada sangkut pautnya dengan perkara pidana dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dilakukan penggabungan perkara berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 26 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D) (yang selanjutnya disebut terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION) dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA yang masing-masing memiliki permasalahan pribadi dengan saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum, selanjutnya terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION melakukan pertemuan dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, untuk menyepakati adanya undangan dalam bentuk *broadcast* pada aplikasi *Whatsapp* dengan maksud mempublikasikannya kepada wartawan media cetak dan elektronik untuk hadir di konferensi pers pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 pukul 13.00 WIB bertempat di RAN LAW FIRM Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan dengan agenda “*Pengakuan Iqlima Kim Terkait dugaan Pelecehan Seks oleh Hotman Paris Hutapea & Laporan Polis*”, padahal terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION maupun saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sebelumnya tidak pernah menyampaikan pengaduan atau laporan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permasalahan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Firma Hukum Razman Arif Nasution (RAN) dengan alamat TO-02 Rasuna Office Park (ROP-3), Taman Rasuna, Kawasan Epicentrum, Kota Administrasi Jakarta Selatan, terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION didampingi saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dalam kegiatan konferensi pers, setelah itu terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA menyampaikan informasi yang berisi tuduhan terhadap saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA, sehingga masyarakat umum yang hadir di antaranya wartawan media cetak dan elektronik melakukan perekaman video atas informasi, dengan uraian sebagai berikut:
 - Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION
Assalamualaikum wr. wb.
Hamdan Wa Syukron Lillah Sholatan Wassalaman Ala Rosulillah.
Selamat siang teman-teman sekalian, saya mohon maaf, kita tetap presscon di sini selama covid di ruangan informasi khawatir, dan saya terima kasih kehadiran teman-teman media pada kesempatan ini. Perkenalkan saya Razman Arif Nasution dan yang sebelah kiri saya adalah Saudara Leo Situmorang, S.H., M.H. selaku ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Batak Intelektual (FBI) yang senantiasa menjadi bagian dari saya karena saya dulu penasehat dan juga menjadi tim

Halaman 27 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang senantiasa saya perlakukan, kemudian Saudara Alfred Ronal Siagian selaku pengurus Penasehat Forum Batak Intelektual yang juga lawyer dan bagian dari tim saya. Kemudian Saudara Saddam Husein Nasution yang ditunjuk menjadi managing partner RAN LAW FIRM, kemudian Saudara Maridha Rajaguguk tim hukum RAN LAW FIRM dan Abdul Hadi, S.H., M.H. wakil managing partner RAN, sebelah kanan saya, saya perkenalkan adek saya, saudara saya, Iqlima Kim, dan meskipun Iqlima ini atau Kim ini sudah berbicara di media tetapi itu sama sekali karena dikumpulkan dengan beberapa perempuan, sehingga mereka sepakat, di situ dalam rangka hari ini, jadi bukan dalam rangka case atau kasus atau apa pun itu namanya. Baik teman-teman sekalian saya sampaikan bahwa presscon ini tidak ada konflik of interest dengan Hotman Paris Hutapea dan tidak ada juga yang namanya vestinterest tidak ada, yang ada saya sebagai lawyer profesional dan adik saya Iqlima kim sebagai seorang entertainer beliau ini seorang pesinetron bukan abal-abal, bukan mendompleng nama seseorang, jauh sebelum prescon ini iqlima ini sudah aktif di dunia hiburan sebenarnya tidak begitu aja gitu ya, bukan karena kepentingan orang perorang sehingga dia dituduh atau diduga atau difitnah, seolah-olah mendompleng nama besar seseorang, menurut saya seseorang itu bukan orang besar biasa-biasa saja. berikutnya yang paling penting entah adik saya Iqlima itu pyur tentang penanganan hukum tetapi diluar penanganan hukum saya akan menjaga harkat martabat Iqlima kim baik dia dan keluarganya, selain hari ini saya sebagai kuasa hukum tetap Iqlima, manager Iqlima dan keluarganya serta sekurang-kurangnya di Jakarta dan Sukabumi.

Berikutnya kami ini berada pada posisi di pertemuan oleh seseorang tidak perlu saya sebut namanya, untuk bagaimana Iqlima berkomunikasi dengan saya dan bagaimana Iqlima berkomunikasi saya dan dia, ini take and give jadi tidak ada saling mempengaruhi, saya tidak pernah bujuk-bujuk Iqlima dan Iqlima tidak pernah pula ngadu-ngadu ke saya, bener ya. Kami hanya chattingan wa dia sedang di Jayapura saya sedang di Manado jadi ini murni profesional jangan besok ada penggiringan opini Hotman Paris bilang lagi bahwa saya ini cari nama Nyinyir untuk dirinya, saya sudah jawab di detik dan media lain bahwa saya sudah terkenal jauh hari sebelum berurusan dengan Hotman Paris.

Halaman 28 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara-saudara sekalian kehadiran Iqlima disini dan saya adalah sebagai Sebuah Jawaban bahwa aspri aspri yang diumumkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak elok dan patut diduga keras telah melakukan pelecehan seksual terhadap saudara Adik saya Iqlima Kim. kami punya, ada orang juga yang mengalami nasib yang sama tapi nanti, nanti kita ia kuat mentalnya untuk tampil tapi kami tidak berharap untuk menampilkannya ke media cukup menjadi saksi saja, dan saksi yang lain juga ada, yang nanti akan kita ungkap, apa itu tadi saya mohon maaf sebenarnya saya sudah ada 40 menit yang lalu disini tapi saya harus bicara sama Iqlima lebih detail lagi, kami bicara lagi dari hati ke hati, ingat Iqlima seorang perempuan dia punya keluarga, dia punya masa lalu, dia ingin hidup dijakarta ini mandiri menjadi seorang seniman dan patut dan pantas juga kalau ada orang yang memposting posting menerima aspri-aspri dan lain-lain, dia ikut menjadi aspri ke sembilan, tapi bukan berarti Iqlima dapat diperlakukan suka-suka seperti apa yang kau lakukan Hotman, terhadap Iqlima Kim. Jadi ini tentu dalam falsafah agama yang kita anut tidak ada satupun pertemuan manusia dan atau pertemuan kita hari ini diluar campur tangan Allah SWT, Kenapa karena bukan Ridhonya Allah tidak mungkin percaya ya teman-teman sekali jadi saya tidak pernah mencari-cari kesalahan kesalahan Hotman Paris dan Iqlima tidak pernah mencari-cari kelemahan Hotman Paris, tapi yang saya sampaikan poinnya yakni poinnya langsung bahwa dari percakapan yang telah saudara Hotman lakukan terhadap klien saya, klien kami saudari Iqlima itu patut saya duga keras ia telah melakukan tindakan pelecehan dan asusila, yang kedua Hotman saudara sudah pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak pantas, tidak elok, tidak manusiawi dalam mobil saudara, Lexus yang plastiknya belum saudara copot kemarin itu saya lihat, yang ketiga saudara menghapus beberapa postingan atau chatingan dan itu tidak bisa saudara hilangkan karena ada rangkaian postingan yang lain atau instagram yang lain, maaf chatingan yang lain yang satu rangkaian peristiwa, saudara menyuruh melakukan untuk kepentingan saudara untuk memuaskan birahi saudara mengajak seseorang melakukan tindakan itu atas pelanggaran hukum, dan hari ini terjawab bahwa diantara aspri-aspri itu, saya tidak tahu mereka baik atau tidak, tapi dari sekian banyak aspri, aspri nomor 9 Iqlima Kim orang yang punya harkat

Halaman 29 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat dan tidak mau dilecehkan baik pribadinya, baik tubuhnya, baik seksualitasnya. Jadi tadi Iqlima mohon ke saya, bang kita ndak usah dulu ungkap semua dia hanya minta pertanggungjawaban Hotman Paris, Kau Hotman kemarin atau dua hari yang lalu sudah menelepon, bener ya, sudah menelpon ya kepada Iqlima dan Iqlima tidak mau angkat telepon, kami juga dapat informasi ada seseorang yang patut kami duga suruhan saudara untuk berkomunikasi dengan Iqlima bahkan iya dan bahkan Hotman Paris menghubungi teman dekatnya Iqlima dan memberikan bujuk rayu agar Iqlima dicari kelemahannya, jelek sekali saudara sudah perlakukan Iqlima seperti ini masih mau cari kelemahan dia, kalau saudara merasa tidak berhasil melakukan sesuatu sekehendak hati saudara kepada Iqlima jangan coba-coba mempengaruhi orang lain dan karena itu saya minta dengan tegas saudara Hotman Paris temui saya, temui saya, sekali lagi temui saya Hotman Tujuh kali 24 jam, jika tidak maka persoalan ini akan saya sampaikan ke media dan ke ranah hukum secara terang-benderang ingat secara terang-benderang, dan sekarang Iqlima dan keluarganya dan managernya dibawah tanggung jawab saya sebagai kuasa hukum, dan saya segera mengirim surat ke pihak berwajib termasuk LPSK, termasuk Komnas Perempuan agar Iqlima tetap berjalan normal kehidupannya tanpa tekanan dari siapapun, jelas ya jadi kesepakatan tadi saya kasih kesempatan kau Hotman untuk datang ndak usah kau khawatir, ndak saya bawa-bawa urusan Ricard Lee disini, ya kan, ndak usah kau khawatir, ndak usah! kami ndak bawa-bawa urusan laporan kami kepada kau, maaf terhadap dari FBI direkturnya kepada saudara terkait dengan dugaan pornografi dan pornoaksi tapi meskipun pelapornya saudara Minto Mawi kami sebagai kuasa hukum tetap beliu tuh harus kami jaga harkan dan martabat dan laporannya. Barangkali itu Iqlima tadi akan menyampaikan satu dua patah kata saja karena dari tadi dia nangis terus ini, kenapa karena tertekan, tertekan dan tertekan, saya minta Iqlima bangkit bangkit bangkit, dalam ajaran agama Latakaf wala tahzan innallaha ma'ana jangan takut jangan gentar Allah bersama kita, masih percaya itu! Karena dibalik kekuatan manusia ada kekuatan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang melindungi hamba-hambanya, oke silahkan Iqlima!

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Halaman 30 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Halo selamat siang teman-teman media, mulai sekarang ya saya udah serahkan urusan ini sama pengacara saya bang Razman, jadi mungkin mulai sekarang saya tidak akan lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan ee mengenai yang bersangkutan ya dan tindakan ini juga salah satu jawaban untuk netizen-netizen yang bertanya bahkan beropini buruk tentang saya, itu saja.

- **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Baik, satu lagi tadi ada pertanyaan media ke saya untuk Ricard Lee bergeser sedikit ya, itu karena hari ini Jumat ternyata kita cek kantor tutup jadi di Minggu pertama Lebaran tapi ada yang menarik juga keterkaitan Hotman ini Ricard Lee memposting bahwa dalam postingan itu saya sudah print bunyinya Bang Hortman sudah bilang bahwa klien itu bisa mencabut kuasa kapan saja artinya Richard buka ke publik bahwa ada keterlibatan Hotman begitu, nah karena itu Ricard terbuka sudah! Nah sekarang melebar kemana-mana urusan Richard, urusan Hotman, urusan Peradi, urusan dengan Razman muncul lagi urusan dengan Kim. Saya kira itu, baik cukup tiga pertanyaan saja.

- **Wartawan**

Kak mau nanya, Kak Kim mungkin, ini kan diduga mengalami pelecehan seksual ya kak itu, aku mau nanya kapan, kronologinya seperti apa, dimana sih kak mungkin itu sih, mungkin ada bukti-bukti yang harus ditampilkan mungkin ke media agar misalkan kuat

- **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Semua bukti sudah saya serahkan ke pengacara saya dan saya minta untuk nggak ungkap ke publis mungkin akan ee bukti itu cukup untuk ee pihak berwajib aja, ee kejadiannya di pertemuan ketiga di dalam mobil tahun 2022 Februari.

- **Wartawan**

Kronologisnya mungkin kak seperti apa / pelecehannya seperti apa yang dialami?

- **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Fisik, Verbal, Non Verbal juga.

- **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Mobil Hotman tuh begini, kan dia punya Lexus seperti Alphard itukan tertutup, ngerti nggak! Aa apa yang kau lakukan di situ Hotman kau pikir sendiri

- **Wartawan**

Itu dilakukannya setelah bekerja atau sebelum bekerja?

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Setelah jadi aspri

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Setelah jadi aspri

- Wartawan

Tugas aspri selesai baru melakukan itu ya?

- Wartawan

Apakah diwajibkan untuk aspri-asprinya seperti itu dari Hotman sendiri, sepengetahuan mbak aja?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Aku nggak bisa nggak tau juga ya karena nggak tahu ke aspri-aspri lain, aku nggak tahu, aku pribadi dengan bisa dibidang caranya dia dengan mengajak berpacaran.

- Wartawan

Mba Kim sempet berontak ga sih, melakukan perlawanan?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Iya, sempet. Sempet bilang bahwa nggak bisa, nggak mau

- Wartawan

Apa aja yang dilakukan setelah mbak nolak itu?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Ya nggak bisa, dia bilang saya mau

- Wartawan

Harus mau

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Harus mau, harus mau

- Wartawan

Berarti ada dugaan pemaksaan ya bang?

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Orang nggak mau ngapain dipaksa-paksa

- Wartawan

Mbak Kim mungkin ada iming-iming apa dari Hotman ketika itu?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Kalau iming-iming nggak ada ya cuman, ee caranya beliau ya mengajak kita untuk pacaran sama beliau, mungkin dengan beliau pikir dengan kayak gitu beliau bisa berlaku seenaknya, bebas

- Wartawan

Ada ancaman nggak sih, yang diberikan saat itu?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Ancaman sih nggak ada, cuman ya begitu, kalau kita menolak keinginan beliau pasti kita dimaki

- Wartawan

Separah apa sih?

Apa nggak dapat gaji?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Dimaki

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Dimaki-maki itu dimarah-marahi

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Iya, sempet beliau ngajak saya untuk tinggal bersama

- Wartawan

Berapa kali, berapa kali maksudnya mengajak untuk tinggal bersama?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Sering, secara langsung atau chatting, telepon.

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Ada semua di saya

- Wartawan

Jawabannya kak Iqlima?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Nggak bisa, saya nggak bisa

- Wartawan

Responnya dia ketika kamu menolak?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Beliau sempet, sempet terus-terusan ngejar saya, bahkan waktu itu saya mau pulang ke Sukabumi saya ada di salah satu mall beliau mau ke sana, saya mau ketemu kamu! Saya bilang saya nggak bisa kalau kamu ke sini saya pindah ke mall lain

- Wartawan

Ibaratnya kayak di kuntit gitu ya?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Iya, dan saya denger dari temen saya bahwa katanya beliau itu yang menjauhi saya karena tahu perlakuan ee perilaku saya katanya dan disini saya juga kurang terima ya karena apa yang saya lakukan gitu loh, nggak ada apapun yang saya lakukan justru disini saya yang

menghindar dari beliau sampai saya cari-cari alasan gitu loh untuk sebisa mungkin nggak ketemu sama beliau

• Wartawan

Mbak Kim ee saat menolak dia coba itu ada ini nggak sih, ancaman dari beliau?

• Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Nggak ada ancaman sih cuman sempet waktu itu aku menolak salah satu permintaan beliau, pipi aku tuh di tampar. Mungkin menurut beliau hal sepele dan biasa, tapi cukup sakit dan kubilang kok kamu kasar sih, beliau cuma ketawa-tawa

• Wartawan

Itu kejadiannya ditamparnya kapan kak, maksudnya pas dimobil itu atau setelahnya, oo berarti cuman dapat kekerasan ditampar itu? Selain ditampar mungkin ada pada saat menolak itu ada prilaku kasar dari Hotman sendiri?

• Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Iya, aku begini ya ama dia digituin

• Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Di dorong

• Wartawan

Kak ini kan emang agak memalukan pasti direspon keluarga, temen-temen gimana setelah ini?

• Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Gini ya ee aku kan sama keluarga cukup ee tidak komunikasi nggak nggak jarang komunikasi aku nggak bisa yang cerita di telpon aku mengalami gini nggak, aku bilang sama keluargaku aku disini, keluarga aku juga khawatir, tenang di sini aku tidak jahatin orang, di sini aku tidak mencuri, di sini aku tidak mengambil hak orang lain, di sini aku tidak berbohong, apa yang aku katakan memang itu yang sebenarnya

• Wartawan

Kak Kim dari Februari sampai sekarang kenapa baru ke bang Razman?

• Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Iya setelah aku pertimbangkan, pertimbangkan yang banyak, tadinya aku nggak akan pakai maaf ya bang, pengacara-pengacara yang terkenal lagi tuh kayak, udah aku mau berdiri sendiri aku mau menjawab opini netizen yang buruk tentang aku, aku pikir aku maju sendiri tapi

setelah aku pertimbangkan begitu ee apa ya cukup sulit juga ya aku pilih bang Razman sebagai pengacara aku

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Okeh, cukup ya, cukup ya, terakhir, terakhir ya... 7 x 24 jam, tujuh hari

- Wartawan

Kerja, kerjanya sudah berapa lama?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Kurang dari dua bulan

- Wartawan

Bang mungkin kalau misalnya bukti-bukti itu tidak kuat mbak Kim, mungkin kalau misalkan pihak bang Hotman akan mengajukan pidana seperti apa ni mbak Kim?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Tentunya kalau bukti-bukti itu tidak kuat kita nggak akan sampai di titik ini, sebelum kita ada di titik ini kita sudah mempelajari dulu bukti itu dan semuanya.

- Wartawan

Bang 7 hari ya bang Razman baru lapor ya

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Iya, kalau dia tidak tujuh hari berarti berurusanlah

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Karena gini ya, kita, kita disini masih punya hati, kita disini masih sebagai manusiawi kita sebagai manusia kita memberikan jangka waktu supaya apa disini aku juga nggak ada kan dikait-kaitkan dengan masalahnya banget yang lain nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya cuman mau beliau bertanggungjawab atas ya perbuatannya dan ee kalau bisa bersihin nama saya gitu karena dengan adanya ini saya yang jelek, saya yang buruk

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Jadi begini, begini..ada satu yang serius ini yang menjadi apa namanya, poin penting. Kan Hotman Paris sering di captionnya itu menyebut bahwa aspri yang pergi itu cari nama dari gua, punya nama sedari dulu kan ada arahnya kita duga kepada Iqlima Kim, yang benar dia yang melakukan tindakan yang sangat merendahkan harkat dan martabat Iqlima

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Sehingga membuat saya perlu

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION
Iqlima masih menahan diri, setelah lama dia pertimbangkan nggak kuat ini, keluarga nanya apa semua makanya dia memilih saya untuk menjadi pengacaranya itu aja, oke cukup, terima kasih ya...terakhir ya
- Wartawan
Pertanggungjawabannya seperti apa yang dimau, minta maaf kah apa...?
- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION
Itu nanti teknis ke saya, teknis bertemu saya
- Wartawan
Iqlima tadi kan sempet bilang, 2 kali HP melakukan, apa namanya menghubungi Iqlima tapi Iqlima tidak mau nah terus ada efeknya nggak sih dari...
- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION
Bukan 2 kali menghubungi tapi 2 kali menginginkan
- Wartawan
Nggak, kan sempet nelpon?
- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION
Ooh tadi,
- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA
Ooh kalau, Kalau menghubungi lewat chatting memang dari kemarin-kemarin, cuman setelah kejadian ini mungkin beliau denger ada menghubungi saya ee 2 hari yang lalu apa, dua hari yang lalu
- Wartawan
Nah kan itu tidak sempat kamu angkat dan memang..
- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA
Nggak aku angkat
- Wartawan
Nah dari efek itu apakah ada ancaman-ancaman atau apa?
- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA
Setelah itu temen saya menghubungi saya bahwa beliau ada menghubungi seseorang, iya katanya
- Wartawan
Bang terkait tidak manusiawi tadi abang bilang apakah ada kelainan seks yang dilakukan kepada Iqlima sendiri dari bang Hotman
- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Setelah saya baca chatting itu percakapan itu permintaan dia macam-macam saya menduga memang, saya duga ya ada kelainan ini orang

- Wartawan

Kelainan apa maksudnya bang?

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Seksual lah, ya.. oke ya..

Kalo yang logic, Kalo yang logis itu laki-laki maunya apa? Kalo yang di luar maunya laki-laki berarti aneh menurut saya, nyuruh orang buat ini, nyuruh orang buat itu, chatting begini, chatting begitu, terus orang ini dipaksa ini ini didalam mobil ya, aduhh pandai-pandai aja lo Hotman kau belajar sama aku urusan yang begini-gini Hotman

- Wartawan

Jadi sudah berapa kali kak?

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Ya Allah sudah bolak-balik, beberapa kali, chattingannya ada, terakhir dia penasaran, ndak sempet lagi dimana, ya kan, disini ajalah, kalau kami bahasa batak, ha, tau kalian apa namanya ini, orang batak tu kalau dia pacaran, kan kami ini orangnya saklek-saklek aja, cinta aku mau ngomong sebenarnya apa dik, apa bang katanya si cewek ini, gini dik, apa bang, saya pukul muncungmu itu bah, aa apa maksudnya itu kucium dulu bibirmu maksudnya begitu udah nggak tahan aku ini gedeprrakk, ngamuklah dia ini, oke, kasih waktu dia kalian konfirmasi ke dia, jadi Hotman mungkin ini kau terlalu pongah bahwa kau orang paling kaya menurutmu mungkin ya, paling banyak asprimu, sudah bilang dari awal saya yakin ini masih ada salah satu orang lagi udah ngomong kaya Iqlima cuma kami nggak sebut dulu, tahu kami itu dikasih duit kecil sekali, bener nggak! Waduhh malu saya ini, malu.

- Wartawan

Masih buka pintu maaf ya bang?

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Bukan pintu maaf, pintu negosiasi ini perang Ukraina dengan Rusia..dibelakang dia ini ada Nato, ada Nato, dibelakang Iqlima ada Nato..

- Wartawan

Untuk menyampaikan ini semua ada pertimbangan apa? Kenapa akhirnya berani!

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Ya karena nglia, komen-komen netizen sih yang..iya

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Gini-gini dia sakit hatinya sudah di begitukan, dikomen netizen dibiarkan dan malah menjadi-jadi Hotman ini, ini kan lempar batu sembunyi tangan ini kan, Ohh jangan seperti dia loh, dia begini-gini udah terkenal gua buat jadi begini, jadi begini kan begitu yang terjadi

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Dan banyak, banyak apa ya, masyarakat yang mewajarkan itu, itu sih yang mirisnya, kasihan kan

- Wartawan

Banyak juga kak netizen yang bilang kakak pansos dalam masalah ini, seperti apa nih kak?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Ya saya mah kalo pansos berarti yang saya omongin yang saya ungkapkan itu bohong, yah itu bohong itu dibuat-buat tapi disini Saya meluruskan bahwa yang keluar dari mulut saya, tindakan saya sebenarnya yang terjadi

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Thank you

- Wartawan

Barang bukti sedikit bang, mungkin biar kuat bang?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Barang buktinya chatngan...

bahkan di sini ada, saya sudah namain, udah namain albumnya...

kasus HP

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Namanya disitu dia buat captionnya itu kasus HP, handphonenya ada, saya sudah lihat ndak usah ditunjukkan, kan kalimatnya...jangan

- Wartawan

Mbak yang berupa video ada?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Nggak ada

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Permintaan-permintaan ada semua di situ

- Wartawan

Salah satunya permintaan ciuman kak?

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Aduhh lebih dari situ, iya lebih dari situ, iya saya yang jawab saya sudah baca lebih dari situ

- Wartawan
Kak kim diajak tidur bareng nggak?
- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Iya... Thank you, thank you.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tersebut, saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA menyatakan tuduhan tersebut adalah tidak benar dan telah menyerang harkat dan martabatnya, karena kedekatannya dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA adalah tidak berdasarkan paksaan, dan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA tidak melakukan perbuatan pelecehan di dalam mobil, tidak menampar di dalam mobil, tidak melakukan pelecehan fisik, verbal dan non verbal terhadap saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA tidak memiliki kelainan seksual, serta saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION atau saksi PUTRI IQLIMA APRILIA kepada pihak Kepolisian terhadap perbuatan yang dituduhkan, selanjutnya saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum mengadukan dan melaporkan perbuatan tersebut kepada Penyidik Mabes Polri berdasarkan Surat Pengaduan tanggal 10 Mei 2022 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0212/V/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 10 Mei 2022.

- Bahwa atas tuduhannya terhadap saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA, terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut.

Perbuatan terdakwa Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D) secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan April 2022, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Firma Hukum Razman Arif Nasution (RAN) dengan alamat TO-02 Rasuna Office Park (ROP-3), Taman

Halaman 39 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasuna, Kawasan Epicentrum, Kota Administrasi Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun karena ada sangkut pautnya dengan perkara pidana dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dilakukan penggabungan perkara berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D) (yang selanjutnya disebut terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION) dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA yang masing-masing memiliki permasalahan pribadi dengan saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum, selanjutnya terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION melakukan pertemuan dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, untuk menyepakati adanya undangan dalam bentuk *broadcast* pada aplikasi *Whatsapp* dengan maksud mempublikasikannya kepada wartawan media cetak dan elektronik untuk hadir di konferensi pers pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 pukul 13.00 WIB bertempat di RAN LAW FIRM Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan dengan agenda "*Pengakuan Iqlima Kim Terkait dugaan Pelecehan Seks oleh Hotman Paris Hutapea & Laporan Polis*", padahal terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION maupun saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sebelumnya tidak pernah menyampaikan pengaduan atau laporan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permasalahan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Firma Hukum Razman Arif Nasution (RAN) dengan alamat TO-02 Rasuna Office Park (ROP-3), Taman Rasuna, Kawasan Epicentrum, Kota Administrasi Jakarta Selatan, terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION didampingi saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dalam kegiatan konferensi pers, setelah itu terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA menyampaikan informasi yang berisi tuduhan terhadap saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA, sehingga masyarakat umum yang hadir di antaranya wartawan media cetak dan elektronik melakukan perekaman video atas informasi, dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 40 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Assalamualaikum wr. wb.

Hamdan Wa Syukron Lillah Sholatan Wassalaman Ala Rosulillah.

Selamat siang teman-teman sekalian, saya mohon maaf, kita tetap presscon di sini selama covid di ruangan informasi khawatir, dan saya terima kasih kehadiran teman-teman media pada kesempatan ini. Perkenalkan saya Razman Arif Nasution dan yang sebelah kiri saya adalah Saudara Leo Situmorang, S.H., M.H. selaku ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Batak Intelektual (FBI) yang senantiasa menjadi bagian dari saya karena saya dulu penasehat dan juga menjadi tim hukum yang senantiasa saya perlakukan, kemudian Saudara Alfred Ronal Siagian selaku pengurus Penasehat Forum Batak Intelektual yang juga lawyer dan bagian dari tim saya. Kemudian Saudara Saddam Husein Nasution yang ditunjuk menjadi managing partner RAN LAW FIRM, kemudian Saudara Maridha Rajaguguk tim hukum RAN LAW FIRM dan Abdul Hadi, S.H., M.H. wakil managing partner RAN, sebelah kanan saya, saya perkenalkan adek saya, saudara saya, Iqlima Kim, dan meskipun Iqlima ini atau Kim ini sudah berbicara di media tetapi itu sama sekali karena dikumpulkan dengan beberapa perempuan, sehingga mereka sepakat, di situ dalam rangka hari ini, jadi bukan dalam rangka case atau kasus atau apa pun itu namanya. Baik teman-teman sekalian saya sampaikan bahwa presscon ini tidak ada konflik of interest dengan Hotman Paris Hutapea dan tidak ada juga yang namanya vestinterest tidak ada, yang ada saya sebagai lawyer profesional dan adik saya Iqlima kim sebagai seorang entertainer beliau ini seorang pesinetron bukan abal-abal, bukan mendompleng nama seseorang, jauh sebelum prescon ini iqlima ini sudah aktif di dunia hiburan sebenarnya tidak begitu aja gitu ya, bukan karena kepentingan orang perorang sehingga dia dituduh atau diduga atau difitnah, seolah-olah mendompleng nama besar seseorang, menurut saya seseorang itu bukan orang besar biasa-biasa saja. berikutnya yang paling penting entah adik saya Iqlima itu pyur tentang penanganan hukum tetapi diluar penanganan hukum saya akan menjaga harkat martabat Iqlima kim baik dia dan keluarganya, selain hari ini saya sebagai kuasa hukum tetap Iqlima, manager Iqlima dan keluarganya serta sekurang-kurangnya di Jakarta dan Sukabumi.

Berikutnya kami ini berada pada posisi di pertemuan oleh seseorang tidak perlu saya sebut namanya, untuk bagaimana Iqlima berkomunikasi dengan saya dan bagaimana Iqlima berkomunikasi saya dan dia, ini take and give jadi tidak ada saling mempengaruhi, saya tidak pernah bujuk-bujuk Iqlima dan Iqlima tidak pernah pula ngadu-ngadu ke saya, bener ya. Kami hanya chatngan wa dia sedang di Jayapura saya sedang di Manado jadi ini murni profesional jangan besok ada penggiringan opini Hotman Paris bilang lagi bahwa saya ini cari nama Nyinyir untuk dirinya, saya sudah jawab di detik dan media lain bahwa saya sudah terkenal jauh hari sebelum berurusan dengan Hotman Paris.

Saudara-saudara sekalian kehadiran Iqlima disini dan saya adalah sebagai Sebuah Jawaban bahwa aspri aspri yang diumumkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak elok dan patut diduga keras telah melakukan pelecehan seksual terhadap saudara Adik saya Iqlima Kim. kami punya, ada orang juga yang mengalami nasib yang sama tapi nanti, nanti kita ia kuat mentalnya untuk tampil tapi kami tidak berharap untuk menampilkannya ke media cukup menjadi saksi saja, dan saksi yang lain juga ada, yang nanti akan kita ungkap, apa itu tadi saya mohon maaf sebenarnya saya sudah ada 40 menit yang lalu disini tapi saya harus bicara sama Iqlima lebih detail lagi, kami bicara lagi dari hati ke hati, ingat Iqlima seorang perempuan dia punya keluarga, dia punya masa lalu, dia ingin hidup dijakarta ini mandiri menjadi seorang seniman dan patut dan pantas juga kalau ada orang yang memposting posting menerima aspri-aspri dan lain-lain, dia ikut menjadi aspri ke sembilan, tapi bukan berarti Iqlima dapat diperlakukan suka-suka seperti apa yang kau lakukan Hotman, terhadap Iqlima Kim. Jadi ini tentu dalam falsafah agama yang kita anut tidak ada satupun pertemuan manusia dan atau pertemuan kita hari ini diluar campur tangan Allah SWT, Kenapa karena bukan Ridhonya Allah tidak mungkin percaya ya teman-teman sekali jadi saya tidak pernah mencari-cari kesalahan kesalahan Hotman Paris dan Iqlima tidak pernah mencari-cari kelemahan Hotman Paris, tapi yang saya sampaikan poinnya yakni poinnya langsung bahwa dari percakapan yang telah saudara Hotman lakukan terhadap klien saya, klien kami saudari Iqlima itu patut saya duga keras ia telah melakukan tindakan pelecehan dan asusila, yang kedua Hotman saudara sudah

Halaman 42 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

pemah melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak pantas, tidak elok, tidak manusiawi dalam mobil saudara, Lexus yang plastiknya belum saudara copot kemarin itu saya lihat, yang ketiga saudara menghapus beberapa postingan atau chatngan dan itu tidak bisa saudara hilangkan karena ada rangkaian postingan yang lain atau instagram yang lain, maaf chatngan yang lain yang satu rangkaian peristiwa, saudara menyuruh melakukan untuk kepentingan saudara untuk memuaskan birahi saudara mengajak seseorang melakukan tindakan itu atas pelanggaran hukum, dan hari ini terjawab bahwa diantara aspri-aspri itu, saya tidak tahu mereka baik atau tidak, tapi dari sekian banyak aspri, aspri nomor 9 Iqlima Kim orang yang punya harkat martabat dan tidak mau dilecehkan baik pribadinya, baik tubuhnya, baik seksualitasnya. Jadi tadi Iqlima mohon ke saya, bang kita ndak usah dulu ungkap semua dia hanya minta pertanggungjawaban Hotman Paris, Kau Hotman kemarin atau dua hari yang lalu sudah menelepon, bener ya, sudah menelpon ya kepada Iqlima dan Iqlima tidak mau angkat telepon, kami juga dapat informasi ada seseorang yang patut kami duga suruhan saudara untuk berkomunikasi dengan Iqlima bahkan iya dan bahkan Hotman Paris menghubungi teman dekatnya Iqlima dan memberikan bujuk rayu agar Iqlima dicari kelemahannya, jelek sekali saudara sudah perlakukan Iqlima seperti ini masih mau cari kelemahan dia, kalau saudara merasa tidak berhasil melakukan sesuatu sekehendak hati saudara kepada Iqlima jangan coba-coba mempengaruhi orang lain dan karena itu saya minta dengan tegas saudara Hotman Paris temui saya, temui saya, sekali lagi temui saya Hotman Tujuh kali 24 jam, jika tidak maka persoalan ini akan saya sampaikan ke media dan ke ranah hukum secara terang-benderang ingat secara terang-benderang, dan sekarang Iqlima dan keluarganya dan managernya dibawah tanggung jawab saya sebagai kuasa hukum, dan saya segera mengirim surat ke pihak berwajib termasuk LPSK, termasuk Komnas Perempuan agar Iqlima tetap berjalan normal kehidupannya tanpa tekanan dari siapapun, jelas ya jadi kesepakatan tadi saya kasih kesempatan kau Hotman untuk datang ndak usah kau khawatir, ndak saya bawa-bawa urusan Ricard Lee disini, ya kan, ndak usah kau khawatir, ndak usah! kami ndak bawa-bawa urusan laporan kami kepada kau, maaf terhadap dari FBI direkturnya kepada saudara terkait dengan dugaan pornografi dan pornoaksi tapi meskipun

Halaman 43 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

pelapornya saudara Minto Mawi kami sebagai kuasa hukum tetap beliau harus kami jaga harkat dan martabat dan laporannya. Barangkali itu Iqlima tadi akan menyampaikan satu dua patah kata saja karena dari tadi dia nangis terus ini, kenapa karena tertekan, tertekan dan tertekan, saya minta Iqlima bangkit bangkit bangkit, dalam ajaran agama Latakaf wala tahzan innallaha ma'ana jangan takut jangan gentar Allah bersama kita, masih percaya itu! Karena dibalik kekuatan manusia ada kekuatan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang melindungi hamba-hambanya, oke silahkan Iqlima!

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Halo selamat siang teman-teman media, mulai sekarang ya saya udah serahkan urusan ini sama pengacara saya bang Razman, jadi mungkin mulai sekarang saya tidak akan lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan ee mengenai yang bersangkutan ya dan tindakan ini juga salah satu jawaban untuk netizen-netizen yang bertanya bahkan beropini buruk tentang saya, itu saja.

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Baik, satu lagi tadi ada pertanyaan media ke saya untuk Ricard Lee bergeser sedikit ya, itu karena hari ini Jumat ternyata kita cek kantor tutup jadi di Minggu pertama Lebaran tapi ada yang menarik juga keterkaitan Hotman ini Ricard Lee memposting bahwa dalam postingan itu saya sudah print bunyinya Bang Hortman sudah bilang bahwa klien itu bisa mencabut kuasa kapan saja artinya Richard buka ke publik bahwa ada keterlibatan Hotman begitu, nah karena itu Ricard terbuka sudah! Nah sekarang melebar kemana-mana urusan Richard, urusan Hotman, urusan Peradi, urusan dengan Razman muncul lagi urusan dengan Kim. Saya kira itu, baik cukup tiga pertanyaan saja.

- Wartawan

Kak mau nanya, Kak Kim mungkin, ini kan diduga mengalami pelecehan seksual ya kak itu, aku mau nanya kapan, kronologinya seperti apa, dimana sih kak mungkin itu sih, mungkin ada bukti-bukti yang harus ditampilkan mungkin ke media agar misalkan kuat

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Semua bukti sudah saya serahkan ke pengacara saya dan saya minta untuk nggak ungkap ke publis mungkin akan ee bukti itu cukup untuk ee pihak berwajib aja, ee kejadiannya di pertemuan ketiga di dalam mobil tahun 2022 Februari.

- Wartawan
Kronologisnya mungkin kak seperti apa / pelecehannya seperti apa yang dialami?
- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA
Fisik, Verbal, Non Verbal juga.
- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION
Mobil Hotman tuh begini, kan dia punya Lexus seperti Alphard itukan tertutup, ngerti nggak! Aa apa yang kau lakukan di situ Hotman kau pikir sendiri
- Wartawan
Itu dilakukannya setelah bekerja atau sebelum bekerja?
- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION
Setelah jadi aspri
- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA
Setelah jadi aspri
- Wartawan
Tugas aspri selesai baru melakukan itu ya?
- Wartawan
Apakah diwajibkan untuk aspri-asprinya seperti itu dari Hotman sendiri, sepengetahuan mbak aja?
- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA
Aku nggak bisa nggak tau juga ya karena nggak tahu ke aspri-aspri lain, aku nggak tahu, aku pribadi dengan bisa dibidang caranya dia dengan mengajak berpacaran.
- Wartawan
Mba Kim sempet berontak ga sih, melakukan perlawanan?
- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA
Iya, sempet. Sempet bilang bahwa nggak bisa, nggak mau
- Wartawan
Apa aja yang dilakukan setelah mbak nolak itu?
- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA
Ya nggak bisa, dia bilang saya mau
- Wartawan
Harus mau
- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION
Harus mau, harus mau
- Wartawan

Berarti ada dugaan pemaksaan ya bang?

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Orang nggak mau ngapain dipaksa-paksa

- Wartawan

Mbak Kim mungkin ada iming-iming apa dari Hotman ketika itu?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Kalau iming-iming nggak ada ya cuman, ee caranya beliau ya mengajak kita untuk pacaran sama beliau, mungkin dengan beliau pikir dengan kayak gitu beliau bisa berlaku seenaknya, bebas

- Wartawan

Ada ancaman nggak sih, yang diberikan saat itu?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Ancaman sih nggak ada, cuman ya begitu, kalau kita menolak keinginan beliau pasti kita dimaki

- Wartawan

Separah apa sih?

Apa nggak dapat gaji?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Dimaki

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Dimaki-maki itu dimarah-marahi

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Iya, sempet beliau ngajak saya untuk tinggal bersama

- Wartawan

Berapa kali, berapa kali maksudnya mengajak untuk tinggal bersama?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Sering, secara langsung atau chatting, telepon.

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Ada semua di saya

- Wartawan

Jawabannya kak Iqlima?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Nggak bisa, saya nggak bisa

- Wartawan

Responnya dia ketika kamu menolak?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Beliau sempet, sempet terus-terusan ngejar saya, bahkan waktu itu saya mau pulang ke Sukabumi saya ada di salah satu mall beliau mau ke sana, saya mau ketemu kamu! Saya bilang saya nggak bisa kalau kamu ke sini saya pindah ke mall lain

- Wartawan

Ibaratnya kayak di kuntit gitu ya?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Iya, dan saya denger dari temen saya bahwa katanya beliau itu yang menjauhi saya karena tahu perlakuan ee prilaku saya katanya dan disini saya juga kurang terima ya karena apa yang saya lakukan gitu loh, nggak ada apapun yang saya lakukan justru disini saya yang menghindar dari beliau sampai saya cari-cari alasan gitu loh untuk sebisa mungkin nggak ketemu sama beliau

- Wartawan

Mbak Kim ee saat menolak dia coba itu ada ini nggak sih, ancaman dari beliau?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Nggak ada ancaman sih cuman sempet waktu itu aku menolak salah satu permintaan beliau, pipi aku tuh di tampar. Mungkin menurut beliau hal sepele dan biasa, tapi cukup sakit dan kubilang kok kamu kasar sih, beliau cuma ketawa-tawa

- Wartawan

Itu kejadiannya ditamparnya kapan kak, maksudnya pas dimobil itu atau setelahnya, oo berarti cuman dapat kekerasan ditampar itu? Selain ditampar mungkin ada pada saat menolak itu ada prilaku kasar dari Hotman sendiri?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Iya, aku begini ya ama dia digituin

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Di dorong

- Wartawan

Kak ini kan emang agak memalukan pasti direspon keluarga, temen-temen gimana setelah ini?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Gini ya ee aku kan sama keluarga cukup ee tidak komunikasi nggak nggak jarang komunikasi aku nggak bisa yang cerita di telpon aku mengalami gini nggak, aku bilang sama keluargaku aku disini, keluarga

aku juga khawatir, tenang di sini aku tidak jahatin orang, di sini aku tidak mencuri, di sini aku tidak mengambil hak orang lain, di sini aku tidak berbohong, apa yang aku katakan memang itu yang sebenarnya

- Wartawan

Kak Kim dari Februari sampai sekarang kenapa baru ke bang Razman?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Iya setelah aku pertimbangkan, pertimbangkan yang banyak, tadinya aku nggak akan pakai maaf ya bang, pengacara-pengacara yang terkenal lagi tuh kayak, udah aku mau berdiri sendiri aku mau menjawab opini netizen yang buruk tentang aku, aku pikir aku maju sendiri tapi setelah aku pertimbangkan begitu ee apa ya cukup sulit juga ya aku pilih bang Razman sebagai pengacara aku

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Okeh, cukup ya, cukup ya, terakhir, terakhir ya... 7 x 24 jam, tujuh hari

- Wartawan

Kerja, kerjanya sudah berapa lama?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Kurang dari dua bulan

- Wartawan

Bang mungkin kalau misalnya bukti-bukti itu tidak kuat mbak Kim, mungkin kalau misalkan pihak bang Hotman akan mengajukan pidana seperti apa ni mbak Kim?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Tentunya kalau bukti-bukti itu tidak kuat kita nggak akan sampai di titik ini, sebelum kita ada di titik ini kita sudah mempelajari dulu bukti itu dan semuanya.

- Wartawan

Bang 7 hari ya bang Razman baru lapor ya

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Iya, kalau dia tidak tujuh hari berarti berurusanlah

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Karena gini ya, kita, kita disini masih punya hati, kita disini masih sebagai manusiawi kita sebagai manusia kita memberikan jangka waktu supaya apa disini aku juga nggak ada kan dikait-kaitkan dengan masalahnya banget yang lain nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya cuman mau beliau bertanggungjawab atas ya perbuatannya dan ee

kalau bisa bersihin nama saya gitu karena dengan adanya ini saya yang jelek, saya yang buruk

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Jadi begini, begini..ada satu yang serius ini yang menjadi apa namanya, poin penting. Kan Hotman Paris sering di captionnya itu menyebut bahwa aspri yang pergi itu cari nama dari gua, punya nama sedari dulu kan ada arahnya kita duga kepada Iqlima Kim, yang benar dia yang melakukan tindakan yang sangat merendahkan harkat dan martabat Iqlima

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Sehingga membuat saya perlu

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Iqlima masih menahan diri, setelah lama dia pertimbangkan nggak kuat ini, keluarga nanya apa semua makanya dia memilih saya untuk menjadi pengacaranya itu aja, oke cukup, terima kasih ya...terakhir ya

- Wartawan

Pertanggungjawabannya seperti apa yang dimau, minta maaf kah apa...?

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Itu nanti teknis ke saya, teknis bertemu saya

- Wartawan

Iqlima tadi kan sempet bilang, 2 kali HP melakukan, apa namanya menghubungi Iqlima tapi Iqlima tidak mau nah terus ada efeknya nggak sih dari...

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Bukan 2 kali menghubungi tapi 2 kali menginginkan

- Wartawan

Nggak, kan sempet nelpon?

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Ooh tadi,

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Ooh kalau, Kalau menghubungi lewat chatting memang dari kemarin-kemarin, cuman setelah kejadian ini mungkin beliau denger ada menghubungi saya ee 2 hari yang lalu apa, dua hari yang lalu

- Wartawan

Nah kan itu tidak sempat kamu angkat dan memang..

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Nggak aku angkat

- Wartawan

Nah dari efek itu apakah ada ancaman-ancaman atau apa?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Setelah itu temen saya menghubungi saya bahwa beliau ada menghubungi seseorang, iya katanya

- Wartawan

Bang terkait tidak manusiawi tadi abang bilang apakah ada kelainan seks yang dilakukan kepada Iqlima sendiri dari bang Hotman

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Setelah saya baca chattingan itu percakapan itu permintaan dia macam-macam saya menduga memang, saya duga ya ada kelainan ini orang

- Wartawan

Kelainan apa maksudnya bang?

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Seksual lah, ya.. oke ya..

Kalo yang logic, Kalo yang logis itu laki-laki maunya apa? Kalo yang di luar maunya laki-laki berarti aneh menurut saya, nyuruh orang buat ini, nyuruh orang buat itu, chatting begini, chatting begitu, terus orang ini dipaksa ini ini didalam mobil ya, aduhh pandai-pandai aja lo Hotman kau belajar sama aku urusan yang begini-gini Hotman

- Wartawan

Jadi sudah berapa kali kak?

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Ya Allah sudah bolak-balik, beberapa kali, chattingannya ada, terakhir dia penasaran, ndak sempet lagi dimana, ya kan, disini ajalah, kalau kami bahasa batak, ha, tau kalian apa namanya ini, orang batak tu kalau dia pacaran, kan kami ini orangnya saklek-saklek aja, cinta aku mau ngomong sebenarnya apa dik, apa bang katanya si cewek ini, gini dik, apa bang, saya pukul muncungmu itu bah, aa apa maksudnya itu kucium dulu bibirmu maksudnya begitu udah nggak tahan aku ini gedeprrakk, ngamuklah dia ini, oke, kasih waktu dia kalian konfirmasi ke dia, jadi Hotman mungkin ini kau terlalu pongah bahwa kau orang paling kaya menurutmu mungkin ya, paling banyak asprimu, sudah bilang dari awal saya yakin ini masih ada salah satu orang lagi udah ngomong kaya Iqlima cuma kami nggak sebut dulu, tahu kami itu dikasih duit kecil sekali, bener nggak! Waduhh malu saya ini, malu.

- Wartawan
Masih buka pintu maaf ya bang?
- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION
Bukan pintu maaf, pintu negosiasi ini perang Ukraina dengan Rusia..dibelakang dia ini ada Nato, ada Nato, dibelakang Iqlima ada Nato..
- Wartawan
Untuk menyampaikan ini semua ada pertimbangan apa? Kenapa akhirnya berani!
- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA
Ya karena ngliat, komen-komen netizen sih yang..iya
- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION
Gini-gini dia sakit hatinya sudah di begitukan, dikomen netizen dibiarkan dan malah menjadi-jadi Hotman ini, ini kan lempar batu sembunyi tangan ini kan, Ohh jangan seperti dia loh, dia begini-gini udah terkenal gua buat jadi begini, jadi begini kan begitu yang terjadi
- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA
Dan banyak, banyak apa ya, masyarakat yang mewajarkan itu, itu sih yang mirisnya, kasihan kan
- Wartawan
Banyak juga kak netizen yang bilang kakak pansos dalam masalah ini, seperti apa nih kak?
- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA
Ya saya mah kalo pansos berarti yang saya omongin yang saya ungkapkan itu bohong, yah itu bohong itu dibuat-buat tapi disini Saya meluruskan bahwa yang keluar dari mulut saya, tindakan saya sebenar-benarnya yang terjadi
- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION
Thank you
- Wartawan
Barang bukti sedikit bang, mungkin biar kuat bang?
- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA
*Barang buktinya chatngan...
bahkan di sini ada, saya sudah namain, udah namain albumnya...
kasus HP*
- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namanya disitu dia buat captionnya itu kasus HP, handphonenya ada, saya sudah lihat ndak usah ditunjukkan, kan kalimatnya...jangan

- Wartawan

Mbak yang berupa video ada?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Nggak ada

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Permintaan-permintaan ada semua di situ

- Wartawan

Salah satunya permintaan ciuman kak?

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Aduhh lebih dari situ, iya lebih dari situ, iya saya yang jawab saya sudah baca lebih dari situ

- Wartawan

Kak kim diajak tidur bareng nggak?

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Iya...Thank you, thank you.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tersebut, saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA menyatakan tuduhan tersebut adalah tidak benar dan telah menyerang harkat dan martabatnya, karena kedekatannya dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA adalah tidak berdasarkan paksaan, dan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA tidak melakukan perbuatan pelecehan di dalam mobil, tidak menampar di dalam mobil, tidak melakukan pelecehan fisik, verbal dan non verbal terhadap saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA tidak memiliki kelainan seksual, serta saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION atau saksi PUTRI IQLIMA APRILIA kepada pihak Kepolisian terhadap perbuatan yang dituduhkan, selanjutnya saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum mengadukan dan melaporkan perbuatan tersebut kepada Penyidik Mabes Polri berdasarkan Surat Pengaduan tanggal 10 Mei 2022 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0212/V/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 10 Mei 2022.

Perbuatan terdakwa Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 52 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dengan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi dan atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Menyatakan menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum;
- Menyatakan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa Razman Arif Nasution sah demi hukum;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili dan melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Razman Arif Nasution;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada akhir persidangan kepada Negara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) **Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat terdakwa menjadi bintang tamu bersama dengan dr. Richard Lee di sebuah acara di Inews TV dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Bareskrim Polri dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 07 Desember 2022, 20 Juli 2023 dan 26 Agustus 2024 dan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa pertemuan kedua saksi dengan terdakwa adalah di Medan sekitar awal tahun 2022 ketika saksi sedang membuka bisnis club;
 - Bahwa awal dari kemarahan terdakwa adalah ketika dr Richard Lee memberhentikan terdakwa dari kuasa hukumnya dan selanjutnya terdakwa menuduh saksi telah merebut klien terdakwa;
 - Bahwa saksi mengikuti instagram terdakwa yaitu @razmannasution;
 - Bahwa sebelum saksi berkenalan dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, terdakwa sudah menjelek-jelekan saksi di postingan instagram terdakwa;
 - Bahwa perkenalan saksi dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA bermula ketika saksi sebagai salah satu pemilik W Super Club di

Halaman 53 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Gatot Subroto, sering meninjau usahanya. Pada suatu kesempatan, staf di tempat tersebut mengenakan saksi dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, yang menurut informasi hampir setiap malam nongkrong di bar. Pada malam perkenalan tersebut, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mengenakan pakaian yang sangat seksi dan setelah berkenalan, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA menyatakan ketertarikannya untuk tampil di televisi;

- Bahwa pada saat perkenalan tersebut, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA juga menyampaikan bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tinggal di daerah Mangga besar;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Februari 2022, saksi dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA membuat janji untuk bertemu di restoran Toast Box, Kelapa Gading. Pada pertemuan tersebut, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA membuat konten tiktok yang sangat seksi yang menampilkan bagian-bagian tubuh saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dan saksi mengunggah ke Instagram saksi;
- Bahwa setelah saksi membuat postingan dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA di Instagram saksi, terdapat banyak komentar yang menyatakan bahwa dada saksi PUTRI IQLIMA APRILIA adalah Operasi Plastik (OP);
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya tanggal 23 Februari 2022 saksi membawa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA ke Metro TV untuk menemani saksi dalam rangka syuting Hotroom;
- Bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA hanya menemani saksi untuk shooting dan tidak ikut tampil di dalam program tersebut, tetapi saksi PUTRI IQLIMA APRILIA meminta untuk dikenalkan kepada redaktur-redaktur TV;
- Bahwa setelah selesai dari Metro TV, saksi bersama saksi PUTRI IQLIMA APRILIA pergi ke apartemen saksi di Kelapa Gading;
- Bahwa ketika saksi bersama saksi PUTRI IQLIMA APRILIA pergi ke apartemen saksi adalah kesepakatan berdua dan tidak ada paksaan;
- Bahwa ketika di apartemen tidak ada penolakan dan keberatan dari saksi PUTRI IQLIMA APRILIA ketika payudara saksi PUTRI IQLIMA APRILIA disentuh oleh saksi;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sakit lalu saksi mengirimkan perawat ke kostan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA. Kemudian keesokan harinya, saksi mengirimkan

Halaman 54 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

- supir untuk membawa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA ke Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading dan yang menanggung biayanya adalah saksi;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022, saksi membawa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA ke Trans TV yang pada saat itu saksi adalah Host pada acara The Hotman. Pada saat itu, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA menggunakan pakaian yang sangat seksi sehingga saksi melarang saksi PUTRI IQLIMA APRILIA untuk tampil di acara tersebut karena takut akan ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lalu saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mengganti pakaiannya. Pada saat istirahat shooting saksi PUTRI IQLIMA APRILIA selalu bersama saksi dan tidak mau lepas dari saksi;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA pergi ke acara lain di Cibubur, dan pada saat itu saksi PUTRI IQLIMA APRILIA terus memeluk saksi karena cemburu dengan asisten pribadi (aspri) lainnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah menunjuk saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sebagai asisten pribadi (aspri) saksi;
 - Bahwa pada tanggal 27 Februari 2022, saksi mengajak saksi PUTRI IQLIMA APRILIA ke W Super Club yang mana saat itu terdapat pertandingan tinju. Pada saat itu, saksi melihat saksi PUTRI IQLIMA APRILIA minum alkohol whisky langsung dari botolnya;
 - Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022, saksi mengajak saksi PUTRI IQLIMA APRILIA untuk syuting di Trans Mall Bintaro, dan saat itu saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sangat mesra dengan saksi;
 - Bahwa setelah syuting tersebut, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA meminta untuk makan lalu saksi mengajak saksi PUTRI IQLIMA APRILIA makan di restoran Jepang yang ada di Mall tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, secara tiba-tiba saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mengirimkan pesan kepada saksi melalui Whatsapp, yang mana dalam pesan tersebut saksi PUTRI IQLIMA APRILIA memberitahukan dirinya sedang bersama dengan seorang laki-laki di Bali dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mengirimkan foto yang menampilkan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sedang bermain organ dengan hanya menggunakan bra;

- Bahwa saksi tidak pernah meminta foto tersebut, dan kemudian saksi membalas dengan jawaban “aku kangen”;
- Bahwa yang membuat hubungan saksi dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mulai renggang adalah karena saksi yang akhirnya mulai menjauh dari saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa pada awal bulan April 2022, mulai terdapat pemberitaan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA yang konferensi pers terkait isu pelecehan seksual, yang menuduh bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dilecehkan oleh saksi dengan alasan disuruh memakai baju seksi untuk acara syuting padahal saksi yang meminta saksi PUTRI IQLIMA APRILIA agar tidak memakai pakaian seksi karena KPI akan melarang;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2022, saksi melihat postingan lain terdakwa pada akun instagram terdakwa dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/Cc24-tOjcny/?utm_source=ig_web_copy_link,

dengan caption “Setelah berdiskusi panjang dengan Iqlimah Kim akhirnya disepakati Presscon dipercepat dari Sabtu, 30 April 2022

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENJADI JUM'AT: 29 APRIL 2022, PUKUL 12.00 WIB, DI KANTOR RAN LAW FIRM EPICENTRUM KUNINGAN JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA. AGENDA UTAMA: ADA APA DIBALIK TANGISAN ASPRI & PESINETRON IQLIMAH KIM...? APA. SEBENARNYA YG TERJADI..?. Ikuti dn jgn sampai terlewatkan statement & atau pengakuan yg akan "MENGHEBOHKAN JAGAT TANAH AIR" Bismillah Ya Allah...!!!. (Medan_27 April '22)" yang saat itu saksi juga melihat terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA membuat suatu video dan dari video tersebut terdakwa mengatakan "Iqlima Kim mulai hari ini adalah klien kami Insyaallah akan berlanjut lama.... Ya? Bener ya? (Iqlima Kim: iya) dan doktor RAN dan tim akan menjaga Iqlima oleh karena itu siapa pun yang pernah melakukan sesuatu terhadap Iqlima jangan coba mengganggu-ganggu, menekan, mempressure dengan cara apapun termasuk orang orang yang ada di sekitarnya kalau itu terbukti kami akan ambil upaya hukum dan kami akan siap menghadapi saudara";

- Bahwa saksi melihat postingan terdakwa tersebut di rumah saksi yang berada di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa tidak pernah ada laporan polisi ataupun somasi yang dibuat oleh terdakwa ataupun saksi PUTRI IQLIMA APRILIA kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2022, terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA membuat postingan pada Instagram terdakwa dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/Cc8DPmbfDa/?utm_source=ig_web_copy_link

Halaman 57 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan caption “DR. RAN memperingatkan Sdr. Hotman Paris Hutapea utk tdk men Chat by WhatsApp ke Iqlimah Kim krn Iqlimah Kim merasa terganggu. Sebaiknya sdr. Hotman Paris Hutapea merenung apa yg dia lakukan dn bersikap cepat terkait ultimatum DR. RAN dlm waktu 7 x 24 jam jika tdk mau masalah ini makin melebar. Bismillah Ya Robb..!!!. (Jkt_29 April'22)” yang saat itu saksi juga melihat terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA membuat suatu video dan dari video tersebut terdakwa mengatakan antara lain “apa itu 7x 24 jam untuk bertemu saya dalam rangka apa? Menyelesaikan persoalan dugaan pelecehan yang saudara lakukan terhadap klien saya Iqlima Kim”, kemudian saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mengatakan antara lain “Iya saya merasa terganggu dengan adanya telepon dan chatting dan apakah itu kirim kirim artikel kalau menurut saya itu tidak penting dan nggak berguna”, selanjutnya terdakwa juga mengatakan antara lain “, jadi sebagai manusia sesama lawyer saya ingatkan stop, klien saya sudah merasa terganggu, kalau Saudara teruskan artinya Saudara mengganggu klien saya, kami akan mengambil tindakan hukum” dan juga mengatakan “hubungi saya kalo kau gentle, kan saya bilang tadi komunikasi sama saya 7 x 24 jam bukan dengan Kim, jadi Hotman silakan renungkan, ada waktu 1 minggu untuk berpikir”;

- Bahwa pada tanggal 29 April 2022, terdakwa pada instagramnya membuat postingan lain dengan URL: <https://www.instagram.com/p/Cc7lpERF2ej/?igshid=MDJmNzVkMjY=>

dengan caption “Presscon DR. RAN bersama clientnya Iqlimah Kim terkait dugaan Pelecehan Seksual yg dilakukan Hotman Paris

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hutapea. Semakin seru dn semakin menarik utk diikuti. Bismillah...!!!
(Jkt_29 April '22)";*

- Bahwa pada tanggal 29 April 2022, terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA melakukan konferensi pers, dimana terdakwa dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA menyatakan beberapa hal yang ditujukan kepada saksi (Hotman Paris Hutapea) antara lain sebagai berikut:

- **Terdakwa:**

- *Saudara-saudara sekalian kehadiran Iqlima disini dan saya adalah sebagai Sebuah Jawaban bahwa aspri aspri yang diumumkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak elok dan patut diduga keras telah melakukan pelecehan seksual terhadap saudara Adik saya Iqlima Kim;*
- *dari percakapan yang telah saudara Hotman lakukan terhadap klien saya, klien kami saudari Iqlima itu patut saya duga keras ia telah melakukan tindakan pelecehan dan asusila, yang kedua Hotman saudara sudah pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak pantas, tidak elok, tidak manusiawi dalam mobil saudara, Lexus yang plastiknya belum saudara copot kemarin itu saya lihat;*
- *saudara menyuruh melakukan untuk kepentingan saudara untuk memuaskan birahi saudara mengajak seseorang melakukan tindakan itu atas pelanggaran hukum, dan hari ini terjawab bahwa diantara aspri-aspri itu, saya tidak tahu mereka baik atau tidak, tapi dari sekian banyak aspri, aspri nomor 9 Iqlima Kim orang yang punya harkat martabat dan tidak mau dilecehkan baik pribadinya, baik tubuhnya, baik seksualitasnya;*
- *Mobil Hotman tuh begini, kan dia punya Lexus seperti Alphard itukan tertutup, ngerti nggak! Aa apa yang kau lakukan di situ Hotman kau pikir sendiri;*
- *Orang nggak mau ngapain dipaksa-paksa (atas pertanyaan wartawan: "Berarti ada dugaan pemaksaan ya bang?");*
- *Jadi begini, begini..ada satu yang serius ini yang menjadi apa namanya, poin penting. Kan Hotman Paris sering di captionnya itu menyebut bahwa aspri yang pergi itu cari nama dari gua, punya nama sedari dulu kan ada arahnya kita duga kepada*

Halaman 59 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Iqlima Kim, yang benar dia yang melakukan tindakan yang sangat merendahkan harkat dan martabat Iqlima;

- *Setelah saya baca chattingan itu percakapan itu permintaan dia macam-macam saya menduga memang, saya duga ya ada kelainan ini orang (atas pertanyaan wartawan: “Bang terkait tidak manusiawi tadi abang bilang apakah ada kelainan seks yang dilakukan kepada Iqlima sendiri dari bang Hotman”);*

- *Seksual lah, ya.. oke ya..*

Kalo yang logic, Kalo yang logis itu laki-laki maunya apa? Kalo yang di luar maunya laki-laki berarti aneh menurut saya, nyuruh orang buat ini, nyuruh orang buat itu, chatting begini, chatting begitu, terus orang ini dipaksa ini ini didalam mobil ya, aduhh pandai-pandai aja lo Hotman kau belajar sama aku urusan yang begini-gini Hotman (atas pertanyaan wartawan: “Kelainan apa maksudnya bang?”);

- *Ya Allah sudah bolak-balik, beberapa kali, chattingannya ada, terakhir dia penasaran, ndak sempet lagi dimana, ya kan, disini ajalah, kalau kami bahasa batak, ha, tau kalian apa namanya ini, orang batak tu kalau dia pacaran, kan kami ini orangnya saklek-saklek aja, cinta aku mau ngomong sebenarnya apa dik, apa bang katanya si cewek ini, gini dik, apa bang, saya pukul muncungmu itu bah, aa apa maksudnya itu kucium dulu bibirmu maksudnya begitu udah nggak tahan aku ini gedeprrakk, ngamuklah dia ini, oke, kasih waktu dia kalian konfirmasi ke dia, jadi Hotman mungkin ini kau terlalu pongah bahwa kau orang paling kaya menurutmu mungkin ya, paling banyak asprimu, sudah bilang dari awal saya yakin ini masih ada salah satu orang lagi udah ngomong kaya Iqlima cuma kami nggak sebut dulu, tahu kami itu dikasih duit kecil sekali, bener nggak! Waduhh malu saya ini, malu (atas pertanyaan wartawan: “Jadi sudah berapa kali kak?”);*

- *Aduhh lebih dari situ, iya lebih dari situ, iya saya yang jawab saya sudah baca lebih dari situ (atas pertanyaan wartawan: “Salah satunya permintaan ciuman kak?”);*

- *Iya...Thank you, thank you (atas pertanyaan wartawan: “Kak kim diajak tidur bareng nggak?”);*

- **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA:**

Halaman 60 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

- o Semua bukti sudah saya serahkan ke pengacara saya dan saya minta untuk nggak ungkap ke publis mungkin akan ee bukti itu cukup untuk ee pihak berwajib aja, ee kejadiannya di pertemuan ketiga di dalam mobil tahun 2022 Februari (atas pertanyaan wartawan: “Kak mau nanya, Kak Kim mungkin, ini kan diduga mengalami pelecehan seksual ya kak itu, aku mau nanya kapan, kronologinya seperti apa, dimana sih kak mungkin itu sih, mungkin ada bukti-bukti yang harus ditampilkan mungkin ke media agar misalkan kuat”);
- o Fisik, Verbal, Non Verbal juga (atas pertanyaan wartawan: “Kronologisnya mungkin kak seperti apa / pelecehannya seperti apa yang dialami?”);
- o Ancaman sih nggak ada, cuman ya begitu, kalau kita menolak keinginan beliau pasti kita dimaki (atas pertanyaan wartawan: “Ada ancaman nggak sih, yang diberikan saat itu?”);
- o Nggak ada ancaman sih cuman sempet waktu itu aku menolak salah satu permintaan beliau, pipi aku tuh di tampar. Mungkin menurut beliau hal sepele dan biasa, tapi cukup sakit dan kubilang kok kamu kasar sih, beliau cuma ketawa-tawa (atas pertanyaan wartawan: “Mbak Kim ee saat menolak dia coba itu ada ini nggak sih, ancaman dari beliau?”);

- Bahwa pada tanggal 30 April 2022, terdakwa membuat postingan kembali pada akun instagram terdakwa dengan alamat URL: <https://www.instagram.com/tv/Cc9cnt9ljlf/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan caption “*Ultimatum DR. RAN terhadap Sdr. Hotman Paris Hutapea terkait dugaan Pelecehan terhadap sdr Iqlimah Kim dn DR. RAN akan mengawal dn menjaga Kim ini sampai proses manapun. Bismillah...!!!. (Jkt_30 April '22)*”;

- Bahwa pada postingan tersebut terdakwa pada intinya mengatakan “*Bahwa aspri-aspri yang dihubungkan oleh Saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar tidak pantas tidak patut tidak elok dan patut diduga keras telah dilakukan pelecehan seksual terhadap adik saya Iqlima Kim*”, dan terdakwa juga mengatakan “*dari percakapan yang telah Saudara Hotman lakukan terhadap klien saya, klien kami, Iqlima itu, patut saya duga keras telah terjadi tindakan pelecehan dan asusila, yang kedua, Hotman, Saudara sudah pernah melakukan sesuatu yang tidak baik tidak pantas tidak elok tidak manusiawi dalam mobil Saudara, lexus, yang plastiknya belum Saudara copot*”, kemudian terdakwa juga mengatakan “*Saudara menyuruh melakukan untuk kepentingan Saudara untuk memuaskan birahi Saudara, mengajak seseorang untuk melakukan tindakan atas pelanggaran hukum*”;
- Bahwa selain itu pada tanggal 30 April 2022, terdakwa juga membuat postingan lain pada instagram terdakwa dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/Cc-CvoB1IO4/?utm_source=ig_web_copy_link

dan dengan caption “*Ini berita sgt bgs km sgt berimbang. selamat menyaksikan. Perang dahsyat antar Pengacara Nasional..? Busmillah...!!!. (Medan_30 April '22)*”. Postingan tersebut berupa

potongan cuplikan video yang pada video tersebut terdakwa mengatakan "Bahwa aspri-aspri yang diumumkan Saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar tidak pantas tidak patut tidak elok terhadap Saudari adik saya Iqlima Kim" dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mengatakan "Kejadiannya di pertemuan ketiga di dalam mobil tahun 2022 Februari, fisik verbal, non verbal juga". Kemudian diakhir video terdakwa mengatakan "Setelah saya baca chattingan itu, percakapan itu, dia minta macam-macam. Saya menduga memang, saya duga, ya, ada kelainan ini orang";

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2022, terdakwa membuat postingan pada akun instagram terdakwa dengan alamat URL: <https://www.instagram.com/tv/CdON5X4IzS6/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

dan dengan caption "Inilah jawaban DR. RAN atas postingan sdr Hotman Paris Hutapea di instagramnya. DR. RAN mengucapkan kata singkat: "Kasihau kau Hotman kok Telmi alias Telat Mikir" ? atau km sibuk dgn aspri yg katanya utk "Marketing" tp ternyata ada Pengakuan Iqlima Kim.? yang kau akui di instagrammu kau Panggil Sayang? & Kangen.?_ Klo Aspri kok bilang Kangen & Sayang.?. kejebak sendiri kau kan.?. Sdr. Hotman, baca baik-baik LP Sdr Arnold Sinaga dgn Terlapor Razman Arif Nasution dkk dan lihat Pasal Apa yg dilaporkan? Siapa korbannya? Apa isi berita yg beredar? Terhadap hal ini, DR. RAN sdh menjawab di banyak media, ketika rekannya Bapak Ima Sahata yg ikut terlapor membuat laporan balik di Polda Metro Jaya dan LP Bapak Ima Sahata tsb telah disampaikan DR. RAN ke PK Kapolda Metro Jaya serta jajarannya.

"KARENA ITU HOTMAN, KAU & ATAU SIAPA PUN TIDAK AKAN PERNAH BERHASIL MEMECAH-BELAH DR RAN DENGAN POLRI, KARENA DR. RAN ADALAH PENDUKUNG INSTITUSI POLRI DAN SEMUA ORANG TAHU ITU"...Tapi, karena kau Hotman sdh menyerempet ke ranah pribadi DR. RAN yg tdk ada kaitannya dgn kasusmu maka DR. RAN secara khusus telah mmbuat video ttg Berita tsb dn sekaligus sikap DR. RAN terhadap kau Hotman Paris Hutapea. Satu lagi : "BUKA WhatsApp KAU, HOTMAN, & LIHAT CHATINGAN KAU KE IQLIMA KIM. Setelah kau lihat dan baca, maka KAU HARUS BERTEKUK LUTUT DAN JIKA TIDAK INI AKAN LANJUT KE instansi2 YANG KAMI NILAI PANTAS DAN PATUT UNTUK.MEMPROSES TINDAKAN KAU, TIDAK TERKECUALI LAPORAN KE PENEGAK HUKUM. JANGAN JANTUNGAN, YA HOTMAN." Bismillah, ya Allah!!!. (Danau Toba,_Parapat, Sumut_6 Mei '22 Part II Selesai)";

- Bahwa pada postingan tanggal 06 Mei 2022 tersebut, terdapat juga video terdakwa yang pada intinya mengatakan *"Sekaligus memberi tahu kepada Saudara Hotman Paris bahwa Saudara itu telmi (telat mikir), kurang mendapat informasi pemberitaan-pemberitaan LP, dan LP kami, baik saya di situ katanya Terlapor maupun teman saya sebagai Pelapor dalam kasus yang sama. Kenapa? Karena Saudara Hotman Paris ini sibuk dengan urusan dansa-dansa memamerkan perempuan-perempuan yang katanya aspri-aspri, karena itu Hotman saya masih menunggu 7 kali 24 jam yang kedua, saya masih menghargai etiket baik"* dan juga mengatakan *"yang patut saya duga keras itulah salah satu indikator pelecehan yang serius terhadap Iqlima Kim. Udah kau buka, Hotman, kan udah kau lihat, kan jangan berhenti jantungmu"* serta mengatakan *"kau posting dengan jelas panggil "sayang" dan "kangen" kepada klien saya Iqlima Kim. Kontraproduktif ga tuh? Di mana legal mind kau itu? Jangan-jangan kau sudah begok, sudah bodoh ya, dalam tanda kutip ni";*
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2022, terdakwa membuat postingan pada akun instagram terdakwa dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/CdPsvcoYeY/?utm_source=ig_web_copy_link

dan dengan caption "DR. RAN kembali update statement terkait pelbagai hal dan paling hot minggu2 ini, namun kali ini DR. RAN fokus dulu ke sdr. Hotman Paris Hutapea. Utk diketahui td malam istri DR. RAN sdh mengirim 1 isi Percakapan WhatsApp dari Hotman Paris Hutapea kepada Iqlima Kim tp sang Pengacara yg ngaku penuh dgn "Legal Mind" itu justru memblock WA istri DR. RAN, tetapi kita bersyukur setelah Hotman Paris Hutapea membuka dan membaca WA tersebut. Jangan nangis dan jangan jantungan Hotman?_ siap2 kau utk statement2 selanjutnya dan sy tunggu sampai kesepakatan dgn Real Friend itu terwujud dan jika tidak, maka "Perang" ini akan semakin dahsyat sekaligus seru. Bismillah Ya Allah...!!!. (Pematang Siantar_7 Mei '22 Part I)";

- Bahwa pada postingan video tersebut terdakwa pada intinya mengatakan "Saya akan kuliti kau Hotman mulai dari tadi malam, hari ini dan ke depannya day to day, saya akan melakukan perang berlarut. Baik, pertama, Saudara Hotman, kenapa kau pengecut, tadi malam saya sudah sampaikan karena kau memblokir WhatsApp saya, itu pertanda kau takut, pengecut, orang Batak pantang pengecut baca sejarah Sisinga Mangaraja 12, baca sejarah Djenderal Maraden Panggabean, baca sejarah Abdul Haris Nasution, baca sejarah Haji Adam Malik Batu Bara, dan karena itu saya sampaikan, untuk seluruh yang mengikuti Instagram saya, tadi malam saya melalui istri sudah mengirim postingan Saudara Hotman Paris Hutapea kepada Iqlima Kim, yang patut saya duga keras, itulah salah satu indikator pelecehan yang serius terhadap Iqlima Kim. Sudah kau buka Hotman kan? Sdah kau lihat kan, jangan berhenti

Halaman 65 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

jantungmu, jadi besok Hollywings yang kau bangga-bangga kan itu kehilangan pamor” dan terdakwa juga mengatakan “tapi dalam postingan Instagram kau, kau posting dengan jelas, panggil sayang dan kangen kepada klien saya Iqlima Kim, di mana letak legal mind kau itu, jangan-jangan kau sudah bego, sudah bodoh dalam tanda kutip nih”;

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2022, terdakwa juga membuat postingan lain pada akun instagram terdakwa dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/CdPxDCfIdq3/?utm_source=ig_web_copy_link

dan dengan caption “DR. RAN kembali update statement terkait pelbagai hal dan paling hot minggu2 ini, namun kali ini DR. RAN fokus dulu ke sdr. Hotman Paris Hutapea. Utk diketahui td malam istri DR. RAN sdh mengirim 1 isi Percakapan WhatsApp dari Hotman Paris Hutapea kepada Iqlima Kim tp sang Pengacara yg ngaku penuh dgn “Legal Mind” itu justru memblock WhatsApp istri DR. RAN, tetapi kita bersyukur setelah Hotman Paris Hutapea membuka dan membaca WhatsApp tersebut. Jangan nangis dan jangan jantungan Hotman?_siap2 kau utk statement2 selanjutnya dan sy tunggu sampai kesepakatan dgn Real Friend itu terwujud dan jika tidak maka “Perang” ini akan semakin dahsyat sekaligus seru. Bismillah Ya Allah...!!!. (Pematang Siantar_7 Mei “22 Part II Selesai)”;

- Bahwa pada postingan tersebut, terdakwa pada intinya mengatakan “*Legal mind mu dimana? Kok jadi bego? Ini bertanya saya ini, apa sudah jadi Tolol, ini saya bertanya bukan nuduh, kau orang Hukum, kau menjustifikasi orang Hotman*” dan juga mengatakan “*pernyataan kau berbeda dengan pernyataan sebelumnya, kau tidak konsisten, kau labil dan karena itu saya khawatir hari ini kau posting lagi, kau seperti orang yang tidak beragama*”;
- Bahwa saksi menyatakan seluruh informasi melalui akun Instagram @razmannasution dan konferensi pers tanggal 29 April 2022 adalah tuduhan tidak benar dan telah menyerang harkat dan martabatnya, karena kedekatannya dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA adalah tidak berdasarkan paksaan, dan saksi tidak melakukan perbuatan pelecehan di dalam mobil, tidak menampar di dalam mobil, tidak melakukan pelecehan fisik, verbal dan non verbal terhadap saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dan saksi tidak memiliki kelainan seksual;
- Bahwa atas informasi yang berisi tuduhan dan menyerang harkat dan martabat tersebut, saksi pertama kali mengetahuinya di sebuah rumah di Jalan Sanur Indah, Nomor 9, Villa Sanur, Kelapa Gading Permai, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa semua tuduhan dalam semua postingan Instagram tidaklah benar karena tuduhan yang dituduhkan tersebut terjadi bulan februari, sedangkan pada bulan februari saksi dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tiada hari tanpa kemesraan;
- Bahwa saksi membuat Laporan Pengaduan tanggal 09 Mei 2022 dan pada tanggal 10 Mei 2022 saksi membuat Laporan Polisi;
- Bahwa setelah dibuatnya Laporan Pengaduan dan Laporan Polisi, terdakwa masih membuat postingan pada tanggal 12 Mei 2022 yang mengatakan bahwa terdakwa akan mengadakan presscon terkait ujaran kebencian dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh saksi. Terdakwa juga mengatakan bahwa saksi melakukan Kejahatan Seksual di dalam mobil dan tidak menjelaskan kejahatan yang mana. Terdakwa juga sengaja membuat rekonstruksi sendiri dan memposting di Instagram terdakwa;
- Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2022 terdakwa bersama dengan sdr. Elida Netti membuat postingan Instagram. Pada postingan tersebut sdr. Elida Netti yang pada intinya mengatakan “*Ini pengacara yang*”

Halaman 67 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

biadab, mempermalukan pihak perempuan, memperdagangkan perempuan, apa jual perempuan itu? Germo. Itulah biadanya Hotman Paris.” ;

- Bahwa tidak pernah ada video bugil antara saksi dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, kalau pun ada atas dasar mau sama mau dan tidak ada paksaan;
- Bahwa sekitar bulan juni – juli 2022 tersebar berita bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sudah menjadi terkenal akibat pemberitaan yang seolah-olah adanya pelecehan yang akhirnya membuat saksi PUTRI IQLIMA APRILIA bisa dekat dengan salah satu sultan di Malaysia;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mengirimkan undangan ulang tahun yang ke-22 kepada saksi melalui WhatsApp. Pesta Ulang Tahun tersebut diadakan pada tanggal 31 Juli 2022 di Hotel de Langham dan saksi tidak hadir pada acara tersebut;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 video di akun youtube Intens Investigasi, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA bersama dengan Kuasa Hukumnya menceritakan bahwa kata “Pelecehan” dan kata “Kejahatan Seks” tidak pernah keluar dari mulut saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dan itu semua adalah dari terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 di akun Youtube Intens Investigasi, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA bersama dengan pengacaranya melakukan presscon. Yang pada presscon tersebut menyatakan bahwa yang pertama kali saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dihubungi oleh sekretaris terdakwa dan ditawarkan pekerjaan. Setelah bertemu ternyata pekerjaan tersebut tidak ada. Kemudian pada pertemuan kedua, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA ditawarkan untuk tanda tangan kuasa dan di iming-imingi akan didampingi proses hukumnya tanpa mengeluarkan biaya apapun yang penting mau menjadi istri ke delapan;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, dan semua yang terjadi atas dasar mau sama mau serta tidak pernah melakukan asusila di dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendorong saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa saksi tidak memiliki kelainan seksual dan sering periksa ke dokter;

Halaman 68 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki reputasi yang sangat bagus namun sejak ada postingan tersebut, klien saksi sering terkena omelan oleh istrinya dengan kalimat "kok kamu pake pengacara yang gituan sih?";
- Bahwa saksi telah 20 tahun menjadi pengacara internasional, 4 tahun di Australia, membawahi ratusan pengacara dan puluhan bule dan sampai sekarang hampir semua klien adalah seorang konglomerat;
- Bahwa pimpinan dari putri saksi di Singapura menanyakan "what's happen to your dad?" dan dijawab "itu fitnah";
- Bahwa istri saksi yang merupakan seorang notaris senior sering kali ditanya oleh kliennya terkait tuduhan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh kepolisian terkait pelecehan seksual dan tidak pernah dipanggil komnas perempuan terkait pelecehan seksual ataupun tuduhan lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah disomasi oleh terdakwa atau saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa terdakwa membuat postingan yang mengatakan penjahat, kelainan seks, biadab, aspri-aspri saksi semuanya adalah korban pelecehan seks namun terdakwa tidak memiliki bukti apapun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditampilkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa tangkapan layar postingan berupa foto akun instagram @razmannasution dan @iqlimakim, dan barang bukti berupa video di youtube saat presscon yang dilakukan terdakwa dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA di kantor terdakwa;
- Bahwa dalam foto yang ditampilkan Jaksa Penuntut Umum adalah foto saksi bersama dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA yang memakai jaket coklat dan juga aspri yang lain berada di Transmall Bintaro pada 10 Maret 2022, pada acara tersebut saksi PUTRI IQLIMA APRILIA memegang tangan saksi dan tidak pernah melepaskannya;
- Bahwa dalam foto yang ditampilkan Jaksa Penuntut Umum sekitar akhir Februari sedang berada di club saksi dan bemesraan dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa terkait dengan postingan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, semuanya seksi-seksi bahkan terkadang bra ataupun bagian celana dalamnya hampir kelihatan.
- Bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA suka dengan hal yang seksi, jadi terkait dengan tuduhan terhadap saksi bahwa saksi PUTRI

Halaman 69 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IQLIMA APRILIA marah karena diminta foto seksi adalah tidak mungkin karena saksi PUTRI IQLIMA APRILIA setiap hari membuat postingan seksi;

- Bahwa terkait foto yang dikirimkan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA kepada saksi pada 10 Maret 2022 di Bali tanpa diminta oleh saksi kemudian saksi mengatakan "Kangen" namun hal tersebut hanyalah formalitas;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA pada tanggal 10 Maret 2022;
- Bahwa terkait dengan postingan video terdakwa, saksi tidak mengetahui hubungan terdakwa dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, yang jelas saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mengatakan dalam postingan tanggal 11 Juli 2022 walapun ada surat kuasa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tidak pernah menyuruh terdakwa menyuarakan kejahatan seks dan nafsu birahi, dan juga saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mengatakan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA diframe atau direkayasa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat membuat laporan ke kepolisian sebagai pribadi yang difitnah atau korban fitnah bukan sebagai pengacara;
- Bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tidak pernah menghubungi saksi terkait tuduhan pelecehan;
- Bahwa di bulan Juni 2022 saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mengundang saksi dalam acara ulang tahun saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, namun saksi tidak datang;
- Bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tidak bisa menjadi aspri namun boleh sebagai co host atau sebagai figuran dalam acara TV, jadi dibayar oleh TV bukan oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terkait sebutan "hubungan khusus" dalam BAP saksi adalah sebenarnya saksi bertujuan untuk menjadikan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sebagai aspri dan bukan pacar tapi akhirnya tidak jadi karena saksi menemukan hal-hal yang saksi tidak suka, namun saksi tidak menolak karena tidak mau menyakiti saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh penyidik untuk melakukan mediasi dengan terdakwa dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA namun saksi tidak mau melakukan mediasi;

Halaman 70 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pelecehan seks terhadap saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dalam mobil Lexus saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menarik bra saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dalam mobil Lexus saksi;
- Bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mulai parah kalimat-kalimat tuduhannya semenjak di-frame atau dibujuk oleh terdakwa agar diubah menjadi pelecehan seks, kejahatan seks dan kelainan seks, namun semua kata tersebut keluar dari mulut terdakwa dan bukan dari saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa hal yang dilakukan saksi di apartemen bukanlah pelecehan karena tidak pernah adanya pemaksaan dalam perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi menganggap perkataan yang disampaikan oleh terdakwa adalah bukan somasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mencium bibir saksi PUTRI IQLIMA APRILIA saat mediasi di Kepolisian;
- Bahwa terkait pernyataan terdakwa yaitu "memuaskan birahi dengan seluruh aspri bukan hanya dengan IQLIMA KIM", disebutkan juga "melecehkan seluruh aspri", "penjahat seks", "kelainan seks", maka saksi merasa bahwa pernyataan-pernyataan tersebut adalah pencemaran nama baik;
- Bahwa terdapat kurang lebih 11 postingan yang dilakukan oleh terdakwa melalui akun instagram terdakwa serta pemberitaan di infotainment yang membahas mengenai perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagian ;

- 2) **MICKY YANTO HALIM**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Bareskrim Polri dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 07 Desember 2022 dan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA merupakan atasan saksi di Kantor Hukum Hotman Paris & Partners selama lebih dari 20 tahun hingga saat ini;

Halaman 71 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian saksi ialah sebagai Office Manager sekaligus asisten saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA;
- Bahwa saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA telah menjadi host di salah satu stasiun televisi, yaitu iNews, sejak tahun 2017 dan saksi selalu mendampingi saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA saat syuting, saksi mengetahui bahwa dalam salah satu sesi syuting pernah ada narasumber bernama Razman Arif Nasution;
- Bahwa saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA pernah menceritakan kepada saksi bahwa ia pernah berkenalan dengan seorang wanita bernama saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa saksi tidak memiliki akun Instagram;
- Bahwa saksi memiliki teman bernama saksi HANA PERTIWI, yang merupakan rekan sekantor dan memiliki akun Instagram;
- Bahwa saksi bersama saksi HANA PERTIWI melihat postingan terdakwa di akun Instagram @razmannasution melalui akun Instagram saksi HANA PERTIWI;
- Bahwa terdapat sebuah video yang menyinggung atasan saksi yaitu saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA, yang diunggah dalam sebuah postingan di akun Instagram terdakwa;
- Bahwa dari Instagram terdakwa, terlihat terdakwa menyatakan telah terjadi pelecehan terhadap saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dan aspri-aspri lainnya. Selain itu, saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA juga dituduh oleh terdakwa memiliki kelainan seksual;
- Bahwa selain itu, terdapat postingan pada instagram terdakwa yang menyatakan bahwa asisten pribadi (aspri) saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, tidak pantas, dan tidak elok, serta patut diduga keras mengalami pelecehan seksual;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022, terdapat postingan di akun Instagram terdakwa yang menyatakan akan mengirim bukti percakapan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, yang diduga keras sebagai salah satu bukti pelecehan yang dilakukan oleh saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA. Dalam postingan tersebut juga disebutkan bahwa bukti tersebut akan dikirimkan, namun tidak akan disebar, serta disertai pernyataan agar jantung saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA berdebar hingga berhenti;

Halaman 72 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022, terdapat postingan di akun Instagram terdakwa yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu indikator pelecehan terhadap saksi PUTRI IQLIMA APRILIA. Postingan tersebut juga menyebutkan peringatan kepada saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA agar tetap tenang dan tidak mengalami kepanikan, serta menyatakan bahwa keesokan harinya Holywings yang dibanggakan oleh Hotman, akan kehilangan pamornya;
- Bahwa terdapat beberapa postingan di akun Instagram terdakwa, yang berkaitan dengan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA antara lain tertanggal 29 April 2022, 30 April 2022, 6 Mei 2022, 7 Mei 2022;
- Bahwa saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA melakukan pelaporan pada tanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa saksi melihat postingan tersebut ketika sedang berada di Kantor di daerah Kelapa Gading;
- Bahwa saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terdapat telepon dari terdakwa yang marah-marah, baik melalui WhatsApp maupun panggilan telepon. Hal tersebut berkaitan dengan Sdr. dr. Richard Lee, yang pernah datang ke kantor untuk menawarkan kerja sama di bidang skincare. saksi juga menerangkan bahwa saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA tidak pernah merebut klien dari terdakwa;
- Bahwa sdr. dr. Richard Lee tidak menjadi klien saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA;
- Bahwa saksi pernah dua kali ikut syuting bersama, dan dalam kesempatan tersebut terdapat saksi PUTRI IQLIMA APRILIA. Sebelum syuting, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA pernah datang ke kantor dengan mengenakan pakaian yang dianggap terlalu seksi. saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA kemudian menegur dan meminta saksi PUTRI IQLIMA APRILIA untuk mengganti pakaiannya karena terlalu menerawang, dengan alasan khawatir akan mendapat teguran dari KPI. Setelah itu, mereka pergi bersama untuk syuting, yang berlangsung sekitar tanggal 27 Februari 2022 di Trans Mall Cibubur;
- Bahwa pada saat saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sakit, saksi mengirim perawat dari Klinik Griya Kasih Kelapa Gading ke tempat saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;

Halaman 73 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2022, saat syuting berlangsung, hubungan antara saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi PUTRI IQLIMA APRILIA merupakan asisten pribadi (aspri) dari saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA atau tidak. saksi hanya mengetahui bahwa saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA pernah bercerita ia pernah berkenalan dengan seorang perempuan bernama Iqlima. Selain itu, secara pribadi saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap karyawan-karyawannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi PUTRI IQLIMA APRILIA pernah pulang bersama saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA atau tidak;
- Bahwa berdasarkan yang didengar dari saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sendiri yang meminta untuk diajak syuting kepada saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA;
- Bahwa pada sekitar tanggal 10 Maret 2022, terdapat syuting di Trans Studio Bintaro. Karena lokasi syuting bernuansa salju, semua orang harus mengenakan jaket. saksi melihat bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA selalu bergandengan tangan dengan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA, dan mereka tampak bahagia serta menikmati suasana;
- Bahwa setelah syuting, saksi menerima telepon dari saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA yang menyampaikan bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA meminta untuk makan malam. saksi kemudian melakukan pemesanan di sebuah restoran Jepang, dan mereka makan malam bersama secara beramai-ramai, termasuk dengan asisten pribadi (aspri) lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada tanda-tanda atau gelagat yang menunjukkan adanya pelecehan dari saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA kepada saksi PUTRI IQLIMA APRILIA. Pernah suatu ketika, saat syuting berlangsung, saksi melihat saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mengenakan kaos ketat dan seksi. Karena lokasi syuting dingin, saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA memberikan mantel kepada Iqlima agar tidak kedinginan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melihat atau mendengar adanya protes dari asisten pribadi (aspri) saksi HOTMAN PARIS

Halaman 74 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

HUTAPEA terkait perlakuan yang tidak baik. Sebaliknya, para aspri justru berterima kasih kepada saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA karena telah diberikan pekerjaan, seperti kesempatan untuk ikut serta dalam syuting dan kegiatan lainnya;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA menampar asisten pribadinya (aspri). Selain itu, saksi juga tidak pernah mendengar adanya aspri yang mengalami pelecehan;
- Bahwa saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA adalah laki-laki yang sangat normal dan tidak menunjukkan indikasi memiliki kelainan seksual;
- Bahwa sebelum 10 Mei 2022, tidak pernah ada laporan dari instansi mana pun terhadap saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA;
- Bahwa saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA adalah pemilik firma hukum (law firm) dan akibat postingan-postingan terdakwa, kantor mengalami kerugian. Beberapa klien yang sudah mencapai kesepakatan terkait honor dan success fee memilih untuk mundur dan tidak jadi menjadi klien kantor;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian akibat postingan-postingan terdakwa tersebut karena saksi berhubungan dengan bagian finance dan accounting. Selain itu, saksi juga berada di lantai yang sama dengan tim terkait. saksi menjelaskan bahwa saat akan menerbitkan invoice, sering terjadi penundaan atau pembatalan, yang menunjukkan adanya dampak finansial dan kerugian bagi kantor;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Firma Hukum saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah;
- Bahwa selain di Instagram, media sosial lain yang mencemarkan nama baik saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA adalah kanal CumiCumi.com pada Youtube pada tanggal 29 April 2022;
- Bahwa dalam kanal CumiCumi.com pada Youtube tertanggal 29 April 2022 terdapat video konferensi pers terdakwa dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, yang pada intinya berisikan pencemaran nama baik terhadap saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA, yaitu berupa pernyataan:
 - "Hotman patut diduga keras melakukan pelecehan terhadap klien saya, yakni Iqlima Kim.";

Halaman 75 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

- "Hotman pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas, tidak elok dalam mobil saudara. Saudara menyuruh untuk melakukan sesuatu untuk memuaskan birahi saudara, mengajak saudara melakukan tindakan pelanggaran hukum.";
- Bahwa yang banyak berbicara dalam konferensi pers tersebut adalah terdakwa, sedangkan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA hanya menanggapi pertanyaan dari wartawan;
- Bahwa video di Youtube tersebut dapat dilihat oleh publik, tidak terkunci, dan bisa diakses oleh siapa saja;
- Bahwa video-video yang ditampilkan oleh Penuntut Umum adalah benar video yang pernah saksi lihat di akun Instagram terdakwa dan kanal Youtube;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi PUTRI IQLIMA APRILIA naik satu mobil Lexus bersama saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan pertama dari Terdakwa terkait pra-press conference, yaitu undangan konferensi pers yang membahas dugaan pelecehan yang dilakukan oleh saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA terhadap saksi PUTRI IQLIMA APRILIA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagian.

3) **HANA PERTIWI**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Bareskrim Polri dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 07 Desember 2022 dan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi bekerja di kantor hukum saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA sejak tahun 2018;
- Bahwa rutinitas saksi bekerja sebagai pengacara di kantor pengacara saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA sebagian besar dilakukan di kantor. Namun, setelah zaman Covid, kebanyakan meeting dilakukan di rumah saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA bersama rekan-rekan yang lain. Selain itu, saksi juga menghadiri sidang serta mendampingi penyidikan di Mabes Polri, Polda, dan tempat lainnya;

Halaman 76 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tetapi tidak mengetahui secara personal orang tersebut;
- Bahwa saksi memiliki akun instagram dan pernah mem-follow akun instagram terdakwa pada tahun 2022 dan akun instagram saksi PUTRI IQLIMA APRILIA pada tahun 2022 tetapi pada tahun 2023 sudah di-unfollow;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa tetapi pernah bertemu dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA di kantor saksi sekitar tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2022, saksi mendapatkan forward pesan Whats App dari teman saksi yang berisi pesan undangan kepada wartawan media cetak dan elektronik untuk hadir di konferensi pers pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 pukul 13.00 WIB bertempat di RAN LAW FIRM Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan dengan agenda "Pengakuan Iqlima Kim Terkait Dugaan Pelecehan Seks oleh Hotman Paris Hutapea & Laporan Polisi";
- Bahwa pada tanggal 27 April 2022, postingan pertama di akun terdakwa yang pada intinya adalah "saya bersama dengan adik saya Iqlima Kim resmi dan sepakat untuk membantu adik saya Iqlima Kim dalam persoalan hukum atau laporan beliau nanti terhadap seseorang";
- Bahwa pada tanggal 29 April 2022 juga melihat akun youtube cumi-cumi.com menyiarkan secara live konferensi pers yang di dalamnya terdapat Terdakwa dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa dalam konferensi pers tersebut, terdakwa mengatakan "aspri-aspri yang diumumkan saudara Hotman Paris Hutapea mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, tidak pantas, tidak patut tidak elok dan patut diduga keras telah melakukan pelecehan seksual saudara adik saya iqlima kim", "dari percakapan yang telah saudara Hotman lakukan terhadap klien saya klien kami dari iqlima itu patut saya duga keras telah melakukan tindakan pelecehan dan asusila yang kedua, hotman, saudara sudah pernah melakukan sesuatu yang tidak baik tidak pantas, tidak elok tidak manusiawi dalam mobil saudara", "Saudara menyuruh melakukan untuk kepentingan saudara untuk memuaskan birahi saudara mengajak seseorang untuk melakukan tindakan atas pelanggaran hukum", "Setelah saya baca chattingan itu percakapan itu permintaan dia macem-macem, saya duga ada

Halaman 77 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

kelainan ini orang”, Kemudian wartawan bertanya “kelainan apa bang?”, dan dijawab “Seksuallah! Ya kalau yang logis itu laki-laki maunya apa kalau yang diluar maunya laki-laki berarti aneh menurut saya nyuruh begini nyuruh begitu chatting begini chatting begitu terus orang dipaksa ini didalam mobil”, kemudian didalam presscon tersebut wartawan bertanya kepada saksi PUTRI IQLIMA APRILIA “Pelecehan seperti apa?”, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA menjawab “fisik, verbal, non verbal juga”, “Ga ada ancaman sih cuman sempet waktu itu aku menolak permintaan beliau, pipi aku tuh di tampar”;

- Bahwa pada postingan terdakwa tertanggal 29 April 2022, terdakwa mengatakan “apa itu 7x24 jam untuk bertemu saya dalam rangka apa? Menyelesaikan persoalan dugaan pelecehan yang saudara lakukan terhadap klien saya iqlima kim”;
- Bahwa pada postingan terdakwa tanggal 30 April 2022, terdakwa mengatakan “bahwa aspri-aspri yang dihubungkan saudara Hotman Paris Hutapea mendapatkan perlakuan yang tidak wajar tidak pantas tidak patut tidak elok patut diduga keras telah melakukan pelecehan seksual”, “saudara menyuruh melakukan untuk kepentingan saudara untuk memuaskan birahi saudara mengajak seseorang untuk melakukan tindakan atas pelanggaran hukum”;
- Bahwa pada postingan terdakwa yang kedua tanggal 30 April 2022, terdakwa mengatakan “Bahwa aspri aspri yang diumumkan saudara Hotman Paris Hutapea mendapatkan perlakuan yang tidak wajar tidak pantas tidak patut tidak elok terhadap saudara adik saya iqlima kim”, “kejadiannya di pertemuan ketiga di dalam mobil tahun 2022 Februari. Fisik, Verbal, non Verbal juga”, “Setelah saya baca chattingan itu percakapan itu permintaan dia macam-macam saya duga ada kelainan ini orang”;
- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2022 terdapat postingan dari terdakwa yang dalam postingan tersebut menyatakan “saya akan kirim satu percakapan kau kepada iqlima kim yang saya duga keras salah satu poin dari pelecehan yang kau lakukan, saya kirim saya tidak akan menyebarkan tidak penting, kau baca kau yang hapus hapus itu kau kira kim itu bodoh, saya kirim kau baca biar jantung kau berdebar atau tidak atau berhenti”;
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2022 ada postingan dari terdakwa yang dalam postingan tersebut menyatakan “itulah salah satu indikator

Halaman 78 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelecehan yang serius terhadap Iqlima Kim, sudah kau buka hotman kan, uda kau lihatkan, jangan berhenti jantung mu, jadi besok Holywings yang kau bangga-bangga kan itu kehilangan pamor”;
- Bahwa pada postingan kedua pada tanggal 07 Mei 2022, terdakwa yang dalam postingan tersebut menyatakan “pernyataan kau berbeda dengan pernyataan sebelumnya kau tidak konsisten, kau labil dan karena itu saya khawatir hari ini kau posting lagi, kau seperti orang yang tidak beragama”;
 - Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA membuat laporan ke Mabes Polri;
 - Bahwa ketika akan mem-follow akun instagram terdakwa akun terdakwa tersebut dalam keadaan publik;
 - Bahwa saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada saksi PUTRI IQLIMA APRILIA atau hal-hal asusila kepada aspri-aspri nya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan-keluhan dari saksi PUTRI IQLIMA APRILIA ataupun melalui orang lain;
 - Bahwa akibat dari postingan-postingan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA karena mencoreng reputasinya;
 - Bahwa dr. Richard Lee tidak pernah menjadi klien pada kantor saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA;
 - Bahwa tidak pernah ada panggilan dari kepolisian terhadap saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA terkait dengan perbuatan asusila;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA mengidap atau berkonsultasi ke dokter terkait penyakit seksual;
 - Bahwa reaksi saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA saat mengetahui postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa adalah marah;
 - Bahwa hubungan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA pada awalnya baik-baik saja, kemudian setelah ada presscon ditanggal 29 April 2022 hubungannya menjadi tidak baik-baik saja;
 - Bahwa saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA mengalami kerugian materiil dilihat dari berkurangnya pendapatan kantor, karena saat kejadian tersebut viral terdapat beberapa klien yang belum mendapat surat kuasa tapi sudah sepakat untuk memakai jasa kantor

Halaman 79 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

saksi menjadi mundur, selain itu ada juga teman dari saksi yang sedang menangani perkara hak asuh akhirnya sudah tanda tangan surat kuasa tapi tidak jadi untuk menjadi klien;

- Bahwa terdakwa dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tidak pernah meminta izin untuk memposting video-video tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagian ;

4) **ATHAYA MEGA SALSABILA**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Bareskrim Polri dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 22 Juli 2024 dan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi bekerja sebagai reporter buser yang menaungi banyak program infotainment seperti 'HOT SHOT', 'SELEBRITA PAGI', dan 'INTENS INVESTIGASI';
- Bahwa saksi mendapatkan undangan untuk menghadiri Press Conference terkait dengan dugaan tindakan pelecehan seksual yang dialami oleh saksi PUTRI IQLIMA APRILIA melalui pesan pribadi lewat Whatsapp yang dikirimkan langsung oleh terdakwa dengan nomor pribadi terdakwa serta lewat pesan dalam grup Whatsapp yang beranggotakan sesama wartawan dari terdakwa;
- Bahwa di dalam undangan yang dikirimkan tersebut, tercantum tanggal untuk menghadiri yakni tanggal 29 April 2022, bertempat di Epicentrum Kuningan dengan judul PRESS CONFERENCE DUGAAN PELECEHAN TERHADAP PUTRI IQLIMA, dengan gambar:

- Bahwa saat Press Conference di Epicentrum Kuningan tepatnya di lorong gedung lantai 2 di depan kantor terdakwa saksi menanyakan 3 (tiga) pertanyaan yakni : 1. SEPERTI APA KRONOLOGI KEJADIAN ?; 2. APAKAH BUKTI SUDAH KUAT ?; 3. APABILA BUKTI KURANG KUAT DAN HOTMAN PARIS MELAKUKAN GUGATAN APA YANG AKAN DILAKUKAN ?;
- Bahwa terhadap pertanyaan 'SEPERTI APA KRONOLOGI KEJADIAN ?' saksi PUTRI IQLIMA APRILIA memberi jawaban mendapatkan pelecehan verbal dan non verbal;
- Bahwa terhadap pertanyaan 'APAKAH BUKTI SUDAH KUAT ?' saksi PUTRI IQLIMA APRILIA memberi jawaban bahwa bukti sudah diserahkan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA kepada terdakwa selaku penasehat hukum dari saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa terhadap pertanyaan 'APABILA BUKTI KURANG KUAT DAN HOTMAN PARIS MELAKUKAN GUGATAN APA YANG AKAN DILAKUKAN ?' terdakwa memberi jawaban 'KALAU TIDAK MAKA TIDAK ADA PRESCON YANG DILAKUKAN';
- Bahwa saksi mendengar pertanyaan dari rekan – rekan media yang lain namun tidak ingat pertanyaan – pertanyaan yang diajukan;
- Bahwa ada lebih dari 10 (sepuluh) orang yang menghadiri Press Conference tersebut;
- Bahwa dalam konferensi pers tersebut, saksi mendengar Terdakwa menyebut nama saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA;
- Bahwa video konferensi pers tersebut saksi upload pada akun youtube 'INTENS INVESTIGASI' karena waktu itu masih saksi yang

memegang akunnya dan video tersebut dapat diakses oleh banyak orang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagian ;

5) **PAHALA BARATA**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Bareskrim Polri dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 15 Maret 2024 dan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wartawan di Indigo, yakni sebuah perusahaan media yang memproduksi tayangan berita. Perusahaan tersebut memiliki beberapa sub-media, di antaranya Silet, Surat Berita Pagi, Intens Investigasi, dan Cumi-Cumi. saksi mulai menjabat sebagai produser sejak tahun 2012, dengan program yang diproduseri adalah Intens Investigasi dan telah mengalami beberapa kali perpindahan tayangan. Pada tahun 2012 hingga 2017, program berita pagi tayang di Trans7, kemudian pada tahun 2017 hingga 2022 tayang di Cumi-Cumi. Terakhir, saksi kembali menjadi produser untuk program Intens Investigasi sejak Oktober 2022 hingga saat ini;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah bertanggung jawab atas setiap berita yang ditayangkan. Saat ini, saksi bertugas mengoordinasikan seluruh kegiatan peliputan untuk program Intens Investigasi. Kegiatan koordinasi dimulai pada malam hari, yaitu dengan berdiskusi bersama para reporter dan asisten program Intens Investigasi mengenai agenda peliputan untuk keesokan harinya. Pada malam hari tersebut, setiap reporter sudah ditugaskan ke lokasi-lokasi liputan masing-masing. Para reporter juga dapat menerima undangan secara langsung dari narasumber, yang kemudian dilaporkan kepada saksi. Apabila terdapat agenda mendadak, saksi juga yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan peliputan tersebut. Proses peliputan dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber, merekam pernyataan, dan mengunggah hasil liputan ke kanal YouTube;

- Bahwa terdapat dua mekanisme dalam proses penayangan berita di program Intens Investigasi, mulai dari tahap perekaman hingga pengunggahan. Pertama, apabila terdapat kegiatan seperti konferensi pers, misalnya konferensi pers A, maka proses dilakukan secara langsung di lokasi. Rekaman dilakukan bersamaan dengan wawancara, lalu hasilnya diunggah saat itu juga. Untuk jenis konferensi pers yang bersifat umum, proses pengunggahan dapat dilakukan langsung oleh tim tanpa perlu menunggu persetujuan dari saksi. Kedua, reporter membawa hasil rekaman ke kantor pada malam hari untuk kemudian diproses dan diproduksi kembali keesokan paginya sebelum ditayangkan;
- Bahwa saksi menonton langsung konferensi pers terdakwa dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA pada hari yang sama saat video tersebut diunggah oleh reporter Intens;
- Bahwa video konferensi pers tersebut diunggah oleh reporter yang meliput secara langsung ke kanal YouTube tanpa melalui proses produksi ulang (tanpa edit);
- Bahwa pada konferensi pers yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA pada tanggal 29 April 2022, video hasil liputan yang diunggah oleh reporter telah ditonton sebanyak 57.000 (lima puluh tujuh ribu) kali pada saat dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Saat ini, jumlah tersebut kemungkinan telah bertambah. Video tersebut juga memperoleh 341 (tiga ratus empat puluh satu) tanda suka (like), 344 (tiga ratus empat puluh empat) komentar, dan diunggah pada kanal Youtube yang memiliki jumlah pelanggan (subscriber) sebanyak 2,8 (dua koma delapan) juta;
- Bahwa video konferensi pers tersebut masih dapat dilihat hingga saat ini;
- Bahwa secara pribadi, saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum saksi sakit dan tidak hadir di sidang, Terdakwa menghubungi saksi melalui WhatsApp (telepon) dengan nomor 081374988877, menyarankan agar saksi tidak datang ke sidang dengan mengatakan, "Nanti kalau kamu datang bisa kena pasal", sehingga saksi merasa terancam;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam konferensi pers tersebut dan tidak menerima undangan, karena pada saat itu saksi belum menjabat sebagai produser Intens Investigasi;

Halaman 83 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa (ditunjukkan kepada saksi sebuah video konferensi pers), dan saksi membenarkan bahwa video tersebut adalah video konferensi pers yang diunggah oleh Perusahaan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang berita dugaan Pelecehan/Pencemaran Nama Baik setelah menonton kanal Youtube tidak lama setelah konferensi pers;
- Bahwa terdapat pernyataan dari Terdakwa mengenai dugaan pelecehan atau perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA terhadap saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa terdakwa pernah mengirim pesan dan menelepon melalui WhatsApp, namun saksi sengaja tidak menjawabnya;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2022, status saksi ATHAYA MEGA SALSABILA adalah sebagai reporter buser. Tayangan konferensi pers direkam terlebih dahulu, kemudian diunggah, dan hingga kini masih dapat diakses secara umum;
- Bahwa dalam konferensi pers tersebut, yang memberikan pernyataan lebih banyak adalah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagian ;

6) **RIDHO RIZKI RIBACH**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Bareskrim Polri dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 05 Maret 2024 dan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai wartawan di Rayband Entertainment. Sebelumnya, saksi bekerja di Cumi-Cumi sejak Januari 2022 hingga Desember 2024;
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak menerima undangan secara langsung, melainkan melalui grup wartawan yang beranggotakan banyak wartawan dari berbagai media;
- Bahwa saksi hadir pada konferensi pers tersebut yang berlangsung di Epicentrum, Jakarta Selatan;

Halaman 84 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

- Bahwa kehadiran saksi dalam konferensi pers tersebut berdasarkan arahan dari atasan, yaitu Koordinator Liputan. Saat saksi tiba, konferensi pers belum dimulai, dan saksi mengikuti acara tersebut dari awal hingga akhir. Jumlah wartawan yang hadir diperkirakan sekitar 10 hingga 16 orang. Selain wartawan, saksi tidak dapat memastikan siapa saja yang hadir dalam konferensi pers tersebut;
- Bahwa saksi merekam konferensi pers tersebut menggunakan kamera handphone dan melakukan siaran langsung (live streaming) ke akun Cumi-Cumi, mencakup audio dan video secara lengkap;
- Bahwa saksi tidak mengingat pukul berapa konferensi pers tersebut berlangsung;
- Bahwa pada konferensi pers tersebut, saksi sempat mengajukan pertanyaan kepada saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mengenai bentuk pertanggungjawaban yang diinginkan, namun pertanyaan tersebut tidak mendapat respons;
- Bahwa (ditunjukkan kepada saksi sebuah video konferensi pers), dan saksi membenarkan bahwa kejadian yang ada dalam video tersebut memang terjadi;
- Bahwa video tersebut masih tersedia hingga saat ini dan belum dihapus (takedown);
- Bahwa saksi lupa mengenai jam berapa konferensi pers tersebut berlangsung;
- Bahwa saksi menerima undangan konferensi pers melalui WhatsApp, namun saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci isi dari undangan tersebut. Yang saksi ingat, isi undangan tersebut hanya mengenai konferensi pers;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi ATHAYA MEGA SALSABILA pada konferensi pers tersebut dan sudah mengenalnya sejak lama;
- Bahwa video konferensi pers yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA pada tanggal 29 April 2022, telah ditonton sebanyak 60.949 (enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) kali pada saat dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Saat ini, jumlah tersebut kemungkinan telah bertambah. Video tersebut juga memperoleh 524 (lima ratus dua puluh empat) tanda suka (like), 468 (empat ratus enam puluh delapan) komentar, dan diunggah pada kanal Youtube yang memiliki

jumlah pelanggan (subscriber) sebanyak 7,8 (tujuh koma delapan) juta;

- Bahwa judul video konferensi pers tersebut adalah "Hotnews, diduga Hotman melakukan pelecehan seksual terhadap asistennya". saksi yang memberikan judul tersebut, karena sesuai dengan isi konferensi pers yang disampaikan oleh pihak-pihak dalam acara tersebut;
- Bahwa pernyataan mengenai dugaan pelecehan seksual berasal dari terdakwa, yang menyatakan bahwa saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA diduga melakukan pelecehan seksual;
- Bahwa dalam konferensi pers tersebut, yang menyebutkan nama saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA adalah terdakwa;
- Bahwa sepanjang konferensi pers, yang paling banyak memberikan keterangan atau peristiwa adalah terdakwa;
- Bahwa dalam konferensi pers tersebut, terdakwa mengatakan bahwa saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA memiliki kelainan seksual.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagian ;

7) **PUTRI IQLIMA APRILIA**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Bareskrim Polri dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 11 Oktober 2023 dan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pertemuan pertama antara saksi dan terdakwa terjadi sekitar awal April 2022 pada saat saksi berstatus sebagai artis dan sudah tidak lagi menjadi asisten pribadi saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA;
- Bahwa terdakwa menghubungi manager saksi, yaitu sdr. MARWIYAH atau Bunda Widia, yang awalnya untuk membahas perihal pekerjaan di bidang hiburan dan belum menyinggung perihal perkara dengan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah satu kali berkomunikasi melalui telepon, selebihnya dilakukan melalui manager, termasuk dalam penentuan waktu pertemuan di Hotel Grand Hyatt;
- Bahwa perbincangan pada awal pertemuan hanya seputar perkenalan pribadi, dan hanya sesekali menyinggung perkara

Halaman 86 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

dengan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA, yang dimana terdakwa lah yang terlebih dahulu membahasnya, namun tidak ditanggapi lebih lanjut oleh saksi;

- Bahwa pada awal pertemuan, saksi lebih banyak menceritakan mengenai hal-hal pribadi saksi;
- Bahwa segala pembicaraan terkait pekerjaan disampaikan melalui manager saksi;
- Bahwa pada awalnya obrolan dilakukan bersama-sama dengan manager saksi, namun kemudian terdakwa meminta agar dapat berbicara secara pribadi dengan saksi, sehingga sdr. MARWIYAH atau Bunda Widia diminta meninggalkan mereka;
- Bahwa pada pertemuan kedua bertempat di Grand Hyatt, komunikasi masih dilakukan melalui manager dan awalnya membahas pekerjaan, namun di akhir pembicaraan terdakwa membahas dan menawarkan diri untuk menjadi pengacara dikarenakan menurut terdakwa, saksi sebagai artis butuh didampingi pengacara seperti artis-artis lainnya dan saat itu terdakwa mengatakan akan melindungi saksi beserta keluarga saksi;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa meminta sdr. MARWIYAH atau Bunda Widia untuk meninggalkan mereka kemudian terdakwa menyampaikan bahwa dirinya memiliki permasalahan dengan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA dan terdakwa telah melaporkan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA ke polisi lalu terdakwa menanyakan kepada saksi apakah ada masalah dengan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA, bukti percakapan (chat) atau apapun itu namun saksi belum merespon. Kemudian terdakwa kembali membujuk saksi untuk menunjukkan percakapan (chat) dengan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA sehingga saksi akhirnya memperlihatkannya;
- Bahwa setelah terdakwa melihat bukti percakapan (chat) antara saksi dengan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA, lalu terdakwa menyatakan bahwa percakapan tersebut merupakan pelecehan yang dilakukan oleh saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA terhadap saksi, sehingga terdakwa langsung memerintahkan asistennya, saksi GUSTI GUNAWAN DAULAY, untuk menyiapkan surat kuasa tanpa terlebih dahulu melakukan analisis perkara;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi GUSTI GUNAWAN DAULAY turun dan kembali lagi membawa surat kuasa yang kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa setelah penandatanganan surat kuasa, terdakwa menyampaikan akan dilakukan konferensi pers dimana menurut terdakwa hal ini adalah strategi di kantor hukum milik terdakwa untuk memberitahukan kepada publik bahwa saksi adalah klien terdakwa dan telah terjadi sesuatu terhadap saksi;
- Bahwa terkait video penandatanganan surat kuasa yang diunggah di Instagram terdakwa @razmannasution, saksi hanya mengikuti arahan dari terdakwa yang menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan prosedur teknis di kantor hukum milik terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan kedua tersebut, terdakwa dan saksi telah saling bertukar nomor telepon dan terdapat beberapa percakapan yang dilakukan di antara keduanya;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2022 saksi mendatangi kantor terdakwa (RAN Law Firm) untuk melakukan konferensi pers atas ajakan dari terdakwa. Saat mendatangi kantor tersebut, terdakwa belum datang, tidak lama kemudian terdakwa meminta saksi untuk masuk ke dalam mobil mini cooper yang di dalamnya ada terdakwa, kemudian pada saat saksi berada di dalam mobil tersebut, terdakwa meminta agar saksi mau menjadi istri dari terdakwa dan terdakwa akan membela saksi mati-matian;
- Bahwa pada saat berada di dalam mobil terdakwa, terdakwa juga mengancam apabila saksi tidak mau menjadi istri terdakwa maka nantinya jika ada laporan dari saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA maka saksi akan menghadapinya sendiri lalu terdakwa juga mencium saksi namun saksi tidak berkenan lalu keluar dari mobil;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi melaksanakan konferensi pers di kantor terdakwa dengan dihadiri oleh para wartawan, setelah melaksanakan konferensi pers saksi pergi menuju Plaza Indonesia, saat di Plaza Indonesia saksi dihubungi oleh saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA yang telah melihat konferensi pers tersebut melalui media dan saat itu saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA mengatakan akan melaporkan saksi bersama dengan terdakwa ke polisi. Atas hal tersebut saksi dan terdakwa membuat video yang kemudian diupload di akun instagram terdakwa

Halaman 88 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

dengan caption “DR. RAN memperingatkan Sdr. Hotman Paris Hutapea utk tdk men Chat by WhatsApp ke Iqlimah Kim krn Iqlimah Kim merasa terganggu. Sebaiknya sdr. Hotman Paris Hutapea merenung apa yg dia lakukan dn bersikap cepat terkait ultimatum DR. RAN dlm waktu 7 x 24 jam jika tdk mau masalah ini makin melebar. Bismillah Ya Robb..!!!. (Jkt_29 April’22)”;

- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan kepada terdakwa perihal asisten pribadi saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA lainnya yang juga mengalami masalah dengan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA, dan saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh informasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan penjelasan kepada terdakwa mengenai dugaan kelainan seksual yang dimiliki oleh saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA, dan hal tersebut merupakan kesimpulan sepihak dari terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan narasi antara terdakwa dan saksi dalam pembuatan video yang diunggah di Instagram;
- Bahwa saksi tidak pernah menyatakan kepada terdakwa bahwa saksi pernah diminta untuk memuaskan birahi saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA dan juga tidak pernah menyatakan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA memiliki kelainan seksual;
- Bahwa terdapat beberapa unggahan yang dibuat oleh terdakwa di media sosial, yang dibuat ketika hubungan antara saksi dan terdakwa mulai merenggang;
- Bahwa surat kuasa pertama di tandatangani oleh saksi pada tanggal 25 April 2022, kemudian surat kuasa kedua dan surat pernyataan ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2022, namun dicantumkan tanggal 25 April 2022 atas permintaan terdakwa yang mana di dalam surat kuasa tersebut dicantumkan lebih banyak penerima kuasa, dengan alasan bahwa saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA telah lebih dahulu melaporkan saksi dan terdakwa, serta untuk memperkuat laporan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa melaporkan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA setelah adanya laporan dari saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA terhadap terdakwa dan saksi;
- Bahwa laporan Polisi dan laporan pengaduan masyarakat dilakukan setelah pelaksanaan konferensi pers, namun laporan Polisi tidak

Halaman 89 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

diterima dengan alasan kurangnya bukti, sehingga kemudian dibuat laporan pengaduan masyarakat;

- Bahwa pada laporan pengaduan masyarakat, yang bertandatangan bukanlah saksi melainkan tanda tangan saksi ditirukan oleh asisten dari terdakwa. Pada saat akan menandatangani surat laporan pengaduan masyarakat, saksi tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan, kemudian terdakwa memberikan instruksi kepada saksi agar mengirimkan chat yang berisi seolah-olah saksi menyetujui untuk tanda tangannya ditirukan oleh asisten dari terdakwa;
- Bahwa terkait dengan postingan yang dibuat oleh terdakwa bersama saksi yang didalamnya menyebutkan "kelainan seksual", hal tersebut di ketahui oleh saksi yang mendapatkan kabar dari terdakwa setelah di posting oleh terdakwa. saksi tidak meminta postingan tersebut di take down karena saksi takut kepada terdakwa;
- Bahwa terkait postingan-postingan terdakwa yang menghina saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA lainnya, saksi juga mengetahuinya namun sebelumnya tidak meminta izin kepada saksi. Selain itu saksi juga tidak meminta postingan tersebut di take down karena saksi takut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sangat menyesal terkait postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa bersama dengan saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan konsekuensi hukum terkait konferensi pers kepada saksi;
- Bahwa terdakwa selaku penasehat hukum saksi tidak pernah menyampaikan hak-hak hukum saksi atau langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh misalnya pembuatan laporan polisi atau pengumpulan bukti-bukti ketika laporan polisi ditolak.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli sebagai berikut :

- 1) **Assoc. Prof. Dr. ANDIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengannya;
 - Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Bareskrim Polri dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 02 Februari 2023, 02 Agustus

Halaman 90 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

2023, 25 September 2023, dan 03 Juni 2024 serta tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli sebanyak 303 perkara dan ini adalah perkara ke 304;
- Bahwa forensik linguistik adalah kajian bahasa di ranah hukum yang mencakup 3 (tiga) area yaitu:
 1. *language as legal instrument*, bahasa yang digunakan sebagai penyampai maksud hukum. Biasanya ahli di bidang ini akan mendampingi legislator untuk menyusun aturan-aturan;
 2. *language as legal process*, bahasa yang digunakan dalam proses peradilan. Biasanya ahli ini akan mendampingi para terdakwa atau terdakwa yang tidak bisa berbahasa Indonesia;
 3. *language as legal evidence*, bahasa yang digunakan sebagai alat bukti kejahatan. Pada area ini bahasa digunakan untuk mengancam orang lain, melecehkan orang lain, menghina orang lain dan sebagainya. Biasanya ahli ini akan memberikan pandangan terkait teori kebahasaan yang dijadikan dasar untuk menjadi sebuah delik.
- Bahwa ada banyak teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana bahasa dapat digunakan sebagai alat bukti kejahatan, diantaranya:
 1. Teori pragmatik, teori ini adalah teori analisis penggunaan bahasa, teori ini tidak hanya memperhatikan struktur tetapi juga memperhatikan maksud komunikasinya dan siapa yang mendengarnya. Teori ini berfokus kepada apa makna dan maksud dari kata atau kalimat tersebut;
 2. Teori struktural, teori ini berorientasi pada struktur bahasa. Teori ini akan melihat bagaimana bahasa disampaikan melalui kata-kata. Teori ini berfokus pada kajian subjek, predikat, objek dan keterangan. Biasanya teori ini digunakan untuk mengkaji adanya kasus pemalsuan dokumen.
- Bahwa rata-rata dalam kasus pencemaran nama baik, pengancaman, penghinaan atau kasus-kasus lex spesialis seperti UU ITE lebih sering menggunakan analisis teori pragmatik;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Bareskrim Polri, Ahli memeriksa postingan dan tangkapan layar yang dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Halaman 91 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

- Bahwa dalam melakukan analisa pada barang bukti, ahli juga menggunakan analisis pragmatik guna mengungkap kebenaran dalam suatu tata bahasa, dimana ada kemungkinan ada latar belakang dan hubungan sosial lain dalam suatu percakapan atau pernyataan seseorang;
- Bahwa dalam melihat suatu kalimat penghinaan atau pencemaran tidak bisa melihat hanya dari siapa penutur dan siapa mitra tuturnya tetapi juga harus melihat latar belakang penutur dan mitra tuturnya serta hubungannya sosialnya seperti apa. Apabila antara penutur dan mitra tutur memiliki hubungan yang dekat maka semua bahasa lebih permisif, akan tetapi apabila hubungannya jauh maka bahasanya tidak permisif;
- Bahwa prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang mengatur bagaimana semestinya orang berbicara di depan publik, yaitu:
 1. Prinsip kualitas, artinya jangan pernah mengatakan sesuatu apa yang kamu yakini bahwa hal yang kamu katakan tidak benar;
 2. Prinsip Kuantitas, artinya seseorang harus mengetahui secara pasti dan tidak boleh berbohong (nilai kejujuran);
 3. Prinsip of manner (cara), artinya sampaikan informasi dengan cara-cara yang berterima dengan mitra tutur yang dihadapi;
 4. Prinsip of relevant (relevan), artinya apa yang dikatakan harus serelevan dengan mitra tutur.
- Bahwa prinsip kualitas dalam penyampaian suatu hal merupakan prinsip yang diutamakan sehingga konten dari penyampaian sesuai dengan atau mendekati kebenaran;
- Bahwa terkait adanya seorang advokat yang mendapat klien yang memiliki perkara dengan mantan atasannya yang juga seorang advokat kemudian mengunggah konten di sosial media serta melakukan konferensi pers terkait pelecehan seksual tanpa melalui proses persidangan terlebih dahulu untuk mencari kebenarannya, seharusnya secara etika di publik seseorang tidak diperbolehkan menyampaikan informasi yang dirinya tidak yakin kebenarannya, dilebih-lebihkan, dan tidak relevan dengan kondisi sebenarnya;
- Bahwa penghinaan dapat diartikan seseorang menuduh orang lain melakukan hal yang tidak baik atau tidak seharusnya dilakukan;
- Bahwa pencemaran dapat diartikan sebagai bentuk labelisasi negatif terhadap seseorang contohnya kau penipu atau kau pelaku

pelecehan seksual. Sedangkan fitnah dapat diartikan sebagai perkataan yang tidak benar;

- Bahwa tujuan dari penghinaan, pencemaran, dan fitnah adalah untuk membuat seseorang merasa malu;
- Bahwa perbedaan antara pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, dimana jika pencemaran nama baik baru sampai pada tahap negative labeling. Secara gradasi penghinaan cakupannya lebih jauh daripada pencemaran nama baik. Jika seseorang melakukan penghinaan di depan publik seperti konferensi pers, maka ia sudah melakukan penghinaan sekaligus pencemaran nama baik.
- Bahwa kata dugaan yang dipakai dalam penghinaan di depan publik merupakan tameng bagi seseorang yang menunjukkan bahwa seseorang tidak yakin dengan kata-kata yang disampaikan. Kata dugaan juga merupakan bentuk menuduh seseorang, yang mana kata ini memberikan jarak seseorang dari bentuk pertanggungjawaban atas yang disampaikan;
- Bahwa kalimat “dugaan pelecehan” menunjukkan bahwa terdakwa belum dapat membuktikan adanya perbuatan pelecehan melalui proses peradilan atau terdakwa menyadari bahwa pelecehan tersebut belum terbukti benar adanya;
- Bahwa arti dari Heterogloss adalah kalimat yang bersumber dari orang lain, sedangkan monogloss adalah kalimat yang bersumber dari pengetahuan sendiri;
- Bahwa kalimat “jika tidak mau masalah ini semakin melebar” dalam postingan terdakwa, menunjukkan bentuk ancaman dari terdakwa kepada saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA;
- Bahwa kalimat “*Presscon DR. RAN bersama clientnya Iqlimah Kim terkait dugaan Pelecehan Seksual yang dilakukan Hotman Paris Hutapea. Semakin seru dn semakin menarik utk diikuti. Bismillah...!!!. (Jkt_29 April '22)*” dapat dimaknai sebagai tindakan terdakwa untuk membuat orang-orang menjadi tertarik untuk menonton karena bersifat provokatif;
- Bahwa penggunaan kalimat “*Bahwa aspri-aspri yang dihubungkan oleh Saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar tidak pantas tidak patut tidak elok dan patut diduga keras telah dilakukan pelecehan seksual terhadap adik saya Iqlima Kim*” merupakan suatu bentuk pars pro toto atau satu untuk semua yang

Halaman 93 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

menimbulkan opini kepada masyarakat bahwa para aspri dari saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA juga mendapat perlakuan yang tidak baik atau pelecehan dari saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA. Selain itu kalimat ini juga bersifat monogloss;

- Bahwa penggunaan kalimat *"dari percakapan yang telah Saudara Hotman lakukan terhadap klien saya, klien kami, Iqlima itu, patut saya duga keras telah terjadi tindakan pelecehan dan asusila, yang kedua, Hotman, Saudara sudah pernah melakukan sesuatu yang tidak baik tidak pantas tidak elok tidak manusiawi dalam mobil Saudara, lexus, yang plastiknya belum Saudara copot"* dan penggunaan kalimat *"Saudara menyuruh melakukan untuk kepentingan Saudara untuk memuaskan birahi Saudara, mengajak seseorang untuk melakukan tindakan atas pelanggaran hukum"* merupakan tuduhan yang sangat spesifik kepada saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA dimana saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA dituduh telah melakukan tindakan asusila. Selain itu kalimat ini juga bersifat monogloss;
- Bahwa penggunaan kalimat *"Kasihannya kau Hotman kok Telmi alias Telat Mikir"* dan *"sudah begok, sudah bodoh ya"* merupakan suatu bentuk labelisasi negatif yang bertujuan untuk memberikan daya luka kepada saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA;
- Bahwa penggunaan kata *"perang"*, bersifat tidak konstruktif karena tidak berorientasi pada dialogis;
- Bahwa dapat dikategorikan sebagai pelecehan apabila adanya pemaksaan, kekerasan/harassment terhadap salah satu pihak. Jika mau sama mau maka tidak bisa dikategorikan sebagai pelecehan;
- Bahwa pernyataan *'dmn legal mind mu?'* pada postingan instagram terdakwa merupakan kalimat retorik yang tidak memerlukan jawaban tetapi bertujuan untuk menyampaikan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA itu bodoh. Kemudian pernyataan lanjutan *'...tolol, bego....'* pada postingan yang sama merupakan bentuk pencemaran nama baik;
- Bahwa penggunaan kalimat *"kau seperti orang yang tidak beragama"* merupakan tuduhan dengan label negatif yang bertujuan untuk membuat malu saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA di depan publik sehingga dapat dikategorikan sebagai pencemaran;
- Bahwa kata-kata *'telah melakukan'* merupakan suatu bentuk konstantif yaitu sudah dapat atau bisa dibuktikan kebenarannya. Oleh

Halaman 94 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

karena itu seorang penutur terikat untuk membuktikan apa yang disampaikan;

- Bahwa dugaan merupakan kata benda, menduga merupakan kata kerja, diduga merupakan kalimat pasif, diduga keras artinya penegasan terhadap tindakan tuduhan;
- Bahwa ketika seseorang berbicara di depan publik dan dia bisa menggambarkan sesuatu peristiwa yang dia sendiri tidak berada di dalam situasi tersebut, tujuan dari si penutur tersebut adalah untuk meyakinkan mitra tutur agar apa yang dikatakannya itu dipercayai sehingga terbentuk opini untuk melihat apa yang diceritakannya itu dari sudut pandang penutur tersebut. Ketika hal tersebut dilakukan, dapat dikaitkan dengan menyerang harkat dan martabat nama baik seseorang karena yang dikatakan tersebut tidak valid dan tidak dapat diandalkan.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan keberatan.

2) **SUGENG TEGUH SANTOSO, S.H**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengannya;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Bareskrim Polri dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 06 Februari 2023 dan 27 September 2023 serta tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa ahli berpengalaman bertindak sebagai Majelis Kehormatan Organisasi PERADI selama 11 (sebelas) tahun sejak tahun 2004 s.d. 2015;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2002, ahli terlibat dalam penetapan kode etik advokat;
- Bahwa sebelum 27 September 2015 hanya ada satu Dewan Kehormatan Advokat yaitu Dewan Kehormatan PERADI, dan setelah 27 September 2015 hingga saat ini ada kurang lebih 50 organisasi advokat dengan Dewan Kehormatannya masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan ahli semua organisasi advokat menggunakan kode etik advokat indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002;

Halaman 95 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

- Bahwa terhadap advokat dapat dikenakan pertanggungjawaban yang lebih berat dibandingkan masyarakat umum karena terhadap masyarakat hanya dikenakan pidana umum, namun advokat bisa dikenakan pidana umum dan kode etik advokat;
- Bahwa hubungan advokat dan klien diatur dalam 2 kata kunci, yaitu kepercayaan dan kerahasiaan. Jadi ketika seorang klien datang kepada advokat, klien bisa menaruh percaya kepada advokat tersebut terkait dengan pernyataan klien tersebut. Akan tetapi karena advokat juga harus berhubungan dengan instansi penegak hukum lain, maka advokat tersebut harus memastikan bahwa perkara yang ditanganinya punya dasar hukum, karena dalam kode etik dikatakan bahwa seorang advokat wajib menolak perkara yang tidak ada dasar hukumnya. Untuk mengetahui apakah perkara tersebut ada dasar hukumnya, maka advokat tersebut harus melakukan interview yang mendalam. Dalam interview tersebut harus didapatkan informasi yang lengkap, akurat dan benar disertai dengan dokumen-dokumen pendukung. Setelah dilakukan interview, advokat dapat membuat legal opinion atau legal memorandum yang dibuat untuk memastikan bahwa perkara yang ditangani tersebut memiliki dasar hukum dan layak untuk diperjuangkan;
- Bahwa di dalam kode etik advokat juga diatur hubungan dengan sejawat. Ketika seorang advokat memiliki klien dan lawan dari klien tersebut juga berprofesi sebagai advokat, maka akan terikat dengan dua dasar dalam hubungan advokat yaitu solidaritas dan soliditas. Solidaritas adalah bagaimana konsep menempatkan diri seorang advokat pada posisi sejawatnya, dan soliditas penting untuk menjaga komunitas;
- Bahwa ketika seorang advokat menjalankan tugasnya, advokat tersebut terikat dengan norma, baik norma terhadap teman sejawat, norma terhadap klien, dan cara bertindak yang harus menjaga harkat dan martabat. Misalnya dalam perkara kesusilaan yang melibatkan teman sejawat, maka tindakan advokat untuk memenuhi norma itu adalah bisa saja dia tidak dengan melakukan klarifikasi jika diasumsikan advokat yang dituduhkan itu tidak akan merespon, tetapi yang harus dilakukan adalah membuat laporan polisi jika teman sejawat tersebut memenuhi unsur pidana;

- Bahwa terkait hak imunitas profesi pada Pasal 16 UU Advokat adalah hak kekebalan hukum ketika sedang menjalankan profesi. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa ketika advokat menjalankan tugasnya dengan itikad baik di persidangan, maka advokat tersebut tidak dapat dituntut;
- Bahwa dalam Putusan MK Nomor 26 Tahun 2013 dijelaskan bahwa advokat dilindungi dengan hak imunitas tidak hanya di dalam persidangan tetapi juga di luar persidangan dengan syarat dilakukan dengan itikad baik. Yang dimaksud dengan beritikad baik adalah tidak bertentangan hukum positif dalam arti yang luas, khususnya hukum pidana, tidak bertentangan dengan kode etik advokat, dan tidak bertentangan dengan nilai kesusilaan;
- Bahwa terkait dengan kode etik advokat maka seorang advokat harus bertindak sesuai dengan konstitusi, undang-undang, kode etik, dan sumpah jabatan;
- Bahwa unsur itikad baik dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat tidak terpenuhi atau seorang advokat terbukti beritikad buruk dan oleh karena nya tidak kebal terhadap tuntutan pidana dan perdata secara pribadi apabila misalnya:
 - 1) Advokat membuat kesimpulan atau penilaian atau sesuatu kejadian yang bukan keahlian si advokat tersebut, misalnya apabila seorang advokat mengatakan pihak lawan dari kliennya mempunyai kelainan seks tanpa ada bukti medis dari dokter yang berwenang, maka si pengacara tersebut tidak dapat berlindung berdasarkan Undang-Undang Advokat;
 - 2) Unsur itikad buruk dari advokat terpenuhi apabila si advokat tersebut menyebarkan tuduhan-tuduhan ke publik yang menyerang kehormatan seseorang;
 - 3) Advokat juga tidak beritikad baik apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan pernyataan-pernyataan yang mencemarkan nama orang lain, apalagi tidak didukung oleh bukti yang cukup;
 - 4) Seorang pengacara sekalipun sudah mendapatkan surat kuasa dari kliennya tetap wajib tunduk kepada kode etik sebagai pengacara untuk meneliti terlebih dahulu bukti-bukti yang ada sebelum membuat tuduhan-tuduhan yang menyerang kehormatan orang lain atau pihak lain. Seorang pengacara juga

Halaman 97 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

dapat di sebut beritikad buruk atau tidak beritikad baik apabila tanpa ada surat kuasa dari klien akan tetapi si advokat tersebut dengan sengaja merekayasa tuduhan fiktif tanpa bukti yang sah dengan maksud untuk disebarakan ke publik untuk menyerang kehormatan seseorang;

- 5) Seorang pengacara juga dapat disebut beritikad buruk apabila mengajari atau membujuk kliennya untuk mengarang atau membuat tuduhan tanpa dasar untuk selanjutnya disiarkan ke publik untuk menyerang kehormatan seseorang.

Apabila salah satu dari contoh-contoh di atas terpenuhi maka seorang advokat tidak dapat berlindung dengan memakai alasan kekebalan hukum berdasarkan undang-undang advokat, dan terhadap advokat tersebut dapat dilakukan suatu proses pidana

- Bahwa ketika seorang advokat menjalankan tugas profesinya maka ada dua sisi pada dirinya, yaitu: pada posisi seorang profesional advokat dan sebagai subjek hukum pribadi. Jadi ketika seorang advokat menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik, perundang-undangan, dan sumpah jabatannya maka subjek hukum pribadinya tidak muncul dan dia adalah officium nobile;
- Bahwa officium nobile adalah penyandang profesi terhormat;
- Bahwa pada titik tertentu seorang advokat bisa menjadi subjek hukum pribadi. Hal tersebut bisa terjadi ketika tindakan-tindakan advokat tersebut terkait dengan tindakan pribadi yang bisa diminta pertanggungjawaban hukumnya. Misalnya seorang advokat menyatakan seseorang memiliki “kelainan seksual”, dan ketika hal tersebut disampaikan di depan umum maka hal tersebut bukanlah hal yang patut karena seorang advokat tidak memiliki kemampuan untuk menilai hal tersebut apalagi tidak memiliki kecukupan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa advokat tidak boleh diidentikkan dengan kliennya karena advokat tidak boleh mengambil posisi sebagai pihak yang berperkara. Yang dimaksud dengan mengambil posisi yang berperkara adalah apabila advokat tersebut merubah fakta dan merangkai fakta. Jadi ketika seorang advokat terlibat di dalam mengkreasikan suatu informasi, keterangan, alat bukti dan lain sebagainya maka hal tersebut sudah masuk ke dalam wilayah yang dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya;

- Bahwa ketika seorang advokat melanggar hukum sudah pasti advokat tersebut melanggar kode etik, sedangkan melanggar kode etik belum tentu melanggar hukum;
- Bahwa jika seorang advokat sedang diperiksa oleh dewan kehormatan advokat, hal tersebut tidak menutup proses pemeriksaan pidananya. Mekanisme pemeriksaan di dewan kehormatan adalah posisi dewan kehormatan bersifat pasif seperti peradilan, dengan kata lain hanya menunggu adanya aduan ke dewan peradilan advokat. Jika tidak ada aduan ke dewan peradilan advokat, maka tidak akan pernah dibuka satu proses peradilan kode etik;
- Bahwa terkait pasal 8 kode etik advokat, bahwa profesi advokat adalah profesi hukum yang berkaitan dengan norma-norma, jadi seorang advokat tidak boleh sembarangan membuka atau mempublikasi suatu informasi walaupun hal tersebut disetujui oleh kliennya karena profesi advokat dinormakan tidak untuk mencari publisitas. Tetapi seorang advokat bisa berbicara kepada media ketika ada prinsip-prinsip yang dia perjuangkan untuk kliennya, misalnya ketika seorang advokat sudah membuat laporan polisi tetapi polisi menolak laporannya. Ketika laporan tersebut ditolak, advokat boleh mempertahankan prinsip hukum hak kliennya untuk mendapatkan keadilan maka dapat menyampaikan ke publik sebagai kontrol terhadap kepolisian;
- Bahwa hingga saat ini terkait jasa hukum hanya diatur dalam kode etik, besarnya honorarium seorang advokat adalah tergantung dari kemampuan kliennya;
- Bahwa jika ada seorang klien yang merupakan asisten dari seorang advokat, kemudian klien tersebut menyampaikan adanya dugaan pelecehan seksual, kemudian advokat yang mendampinginya menyampaikan kepada publik bahwa ada asisten-asisten lainnya juga mendapatkan pelecehan seksual tanpa bukti, maka publikasi tersebut patut dipertanyakan apa tujuannya karena seharusnya forum seorang advokat adalah bersurat kepada subjek yang sedang dipersoalkan (dalam hal ini teman sejawat). Namun jika dirasa tidak perlu, seharusnya advokat tersebut membuat laporan polisi terhadap dugaan pelecehan tersebut;
- Bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan adanya aspri-aspri lainnya mendapat perlakuan yang

Halaman 99 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

tidak wajar, tidak pantas, dan tidak patut maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak merupakan penasihat hukum dari aspri-aspri lainnya, sehingga sebagai seorang advokat seharusnya tidak boleh mewakili seseorang yang bukan merupakan kliennya;

- Bahwa terkait dengan jawaban Terdakwa kepada wartawan yang menanyakan “*Kelainan apa maksudnya bang?*” dan terdakwa menjawab “*Seksual lah*”, maka jika dikaitkan dengan kode etik yang dimana pada kode etik diatur untuk bersikap hormat dan menghargai rekan sejawat, maka hal tersebut tidak lah menghargai rekan sejawat dan apabila penyampaian tersebut tidak dilengkapi dengan informasi dan data yang jelas, maka hal tersebut adalah tindakan yang gegabah. Disamping itu tindakan tersebut juga tidak *precise* (tepat) dan *prudent* (kehati-hatian) serta tidak didasarkan pada keahlian;
- Bahwa tindakan seorang advokat harus *precise* dan *prudent*, karena dalam diri seorang advokat juga melekat subjek hukum pribadi, jadi ketika seorang advokat berbicara tidak didasarkan pada prinsip *precise* dan *prudent* maka dirinya berposisi sebagai subjek hukum pribadi;
- Bahwa seorang advokat tidak boleh membawa masalah pribadinya dalam menjalankan tugas sebagai seorang advokat;
- Bahwa dalam hal klien yang meminta konferensi pers terkait substansi perkara kepada advokat, maka advokat harusnya tidak mau dan memberi nasihat kepada klien bahwa berdasarkan hukum tidak diperbolehkan adanya konferensi pers terkait substansi perkara. Di samping itu konferensi pers tentang substansi perkara dapat dinilai sebagai publisitas berlebihan;
- Bahwa terkait perkataan “diduga” atau “patut diduga” dalam suatu konferensi pers dapat dinilai tidak memenuhi prinsip *prudent* karena hal yang disampaikan masih berkaitan dengan substansi perkara, seharusnya hal-hal yang disampaikan adalah hak-hak dari klien misalnya laporan polisi atau pengaduan masyarakat;
- Bahwa dalam kasus ini jika seorang advokat melakukan publikasi dengan menggunakan kata “patut diduga”, hal tersebut tidak sesuai dengan kode etik karena substansi permasalahannya masih dalam proses pengaduan masyarakat (dumas), seharusnya advokat tersebut menunggu hasil dumas. Jika advokat tersebut melakukan

Halaman 100 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

publikasi terkait substansi permasalahannya sebelum keluarnya hasil pengaduan masyarakat (dumas), maka hal tersebut termasuk ke dalam publikasi berlebihan;

- Bahwa advokat harus melayani kliennya dengan baik, namun tidak semua permintaan klien harus dipenuhi. Klien membayar namun bukan berarti menjadi atasan dari advokat karena advokat adalah officium nobile, misalnya klien meminta advokat untuk melakukan suap;
- Bahwa ketika advokat menangani kasus, advokat tersebut harus memfilter dirinya dengan sikap objektif, menjaga jarak dengan kliennya agar objektivitasnya terjaga. Advokat juga harus sadar bahwa fakta tidak bisa berubah, hal tersebutlah yang harus diberikan pendapat;
- Bahwa seorang advokat adalah ahli hukum, jadi yang harus disimpulkan oleh seorang advokat adalah pendapat hukum bukan keilmuan lainnya. Jadi yang seharusnya dinilai adalah pelecehan seksualnya bukan kelainan seksualnya;
- Bahwa keputusan Dewan Kehormatan Advokat tidak mengikat pada proses hukum pidana;
- Bahwa somasi terbuka adalah somasi yang dilakukan secara tertulis kemudian disiarkan melalui media cetak. Jika dilakukan di dalam konferensi pers tidak dapat digolongkan sebagai somasi terbuka tetapi merupakan publisitas yang berlebihan dan hal tersebut tidak patut dilakukan oleh seorang advokat;
- Bahwa pada surat kuasa khusus yang berisi tentang "khusus untuk mendampingi mewakili dan mempertahankan hak-hak", maka yang dimaksudkan adalah untuk menghadap kepolisian dan kejaksaan, sehingga limitasinya sudah jelas;
- Bahwa terkait surat pernyataan yang berisi tentang permintaan untuk dilakukan konferensi pers dapat menambah kewenangan seorang advokat tapi apa yang diminta klien harus disaring berdasarkan kode etik, peraturan perundang-undangan. Permintaan klien dapat dilakukan apabila dapat memenuhi pemulihan hak-hak klien yang dilanggar;
- Bahwa seorang advokat juga merupakan subjek hukum pribadi yang bisa dimintai pertanggung jawaban pidana, jadi apabila dinilai

Halaman 101 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

menyerang kehormatan orang lain maka tidak memenuhi prinsip itikad baik;

- Bahwa apabila terdapat pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana kemudian setelah pemeriksaan kode etik dinyatakan tidak bersalah namun dalam pemeriksaan pidana dinyatakan bersalah maka tetap dilakukan proses hukum pidana dan tidak dapat berlindung dalam imunitas profesi;
- Bahwa dalam ketentuan kode etik advokat, sebuah kantor advokat yang dipimpin oleh seorang advokat dilarang melibatkan orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi advokat untuk mengurus perkara di kantornya, kemudian ketika sedang menjalankan profesi tidak bisa melibatkan orang di luar untuk terlibat dalam kasus tersebut. Misalnya melibatkan istri yang bukan seorang advokat maka akan berdampak pada terbongkarnya kerahasiaan klien;
- Bahwa seorang advokat magang tidak boleh memberikan pendapat hukum kepada klien atau melakukan tindakan-tindakan keluar yang memiliki implikasi hukum;
- Bahwa yang termasuk upaya hukum non litigasi adalah pendapat hukum, mediasi dan advokasi kebijakan.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan keberatan.

3) **FATKHUR ROHMAN, S.H**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengannya;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Bareskrim Polri dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 18 September 2023 dan 29 Desember 2023 serta tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan untuk tindak pidana ITE, pembunuhan, terorisme, pornografi maupun judi online;
- Bahwa digital forensik adalah salah satu ilmu forensik yang bertujuan untuk pemeriksaan, analisa dan penyajian isi dari sebuah barang bukti digital untuk membuat terang sebuah kasus di persidangan;
- Bahwa ahli menerima 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung A7 warna Gold, dengan IMEI 1: 353346102304953, IMEI 2: 353347102304951 yang disita oleh penyidik dari terdakwa;

Halaman 102 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada handphone merk samsung tersebut didapatkan data-data terkait dengan kepemilikan akun Instagram dengan nama akun @razmannasution;
 - Bahwa ahli juga menerima 1 (satu) unit flashdisk dengan merk Sandisk berwarna merah hitam dan kapasitas 128 GB dari penyidik yang berisi file zip yang di dalamnya adalah hasil ekspor dari akun instagram @razmannasution;
 - Bahwa dari hasil ekspor tersebut didapatkan informasi akun, informasi pengguna, email yang digunakan untuk mendaftar akun instagram @razmannasution, histori perangkat yang digunakan yang salah satunya adalah 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung A7 warna Gold, dengan IMEI 1: 353346102304953, IMEI 2: 353347102304951;
 - Bahwa ahli menerangkan tidak ada edit dari pihak pemeriksa forensik digital;
 - Bahwa akun instagram @razmannasution mulai aktif sejak tahun 2017;
 - Bahwa ahli juga menerima flashdisk merk Sanddisk kapasitas 16 GB dari pelapor yang diterima pada tanggal 19 Oktober 2023 yang berisi gambar dan video;
 - Bahwa ahli melakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan telah terakreditasi nasional sejak 2015 sampai sekarang dan juga menerapkan ISO 17025;
 - Bahwa dalam tatacara pemeriksaan bukti elektronik, ahli telah menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam ISO 27037;
 - Bahwa setelah menerima permintaan dari penyidik dilakukan analisa yang mana hasilnya tertuang dalam berita acara sebagai berikut:
 - o Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 210-VIII-2023-CYBER tanggal 11 September 2023;
 - o Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 270-X-2023-CYBER tanggal 09 November 2023;
 - o Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 274-X-2023-CYBER tanggal 29 Desember 2023;
 - o Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 277-XI-2023-CYBER tanggal 29 Desember 2023.
- Dan semua yang tertuang dalam berita acara tersebut adalah benar dari hasil analisa barang bukti.

Halaman 103 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagian.

4) **Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengannya;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Bareskrim Polri dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebanyak 5 (lima) kali pada tanggal 02 Februari 2023, 08 Juni 2023, 25 September 2023, 04 Maret 2024 dan 05 September 2024 serta tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa kesengajaan berarti seseorang dianggap menghendaki perbuatannya dan menginsafi juga akibat dari perbuatan itu sendiri;
- Bahwa gradasi kesengajaan terdiri atas tiga tingkatan, yaitu: adanya tujuan, adanya kepastian, dan adanya kemungkinan;
- Bahwa distribusi adalah pengiriman data kepada banyak pihak; transmisi adalah pengiriman dari satu titik ke titik lain; sedangkan "dapat diaksesnya" merujuk pada kondisi di mana data dapat diakses, meskipun bukan hasil dari distribusi maupun transmisi;
- Bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik pada dasarnya merupakan hal yang sama. Perbedaannya terletak pada informasi sebagai isi (konten), sementara dokumen adalah wadah atau media dari informasi tersebut;
- Bahwa pasal 27 ayat (3) bersifat alternatif, bukan kumulatif, artinya cukup salah satu unsur terpenuhi untuk memenuhi unsur tindak pidana;
- Bahwa secara substansi, penghinaan lebih menyerang kehormatan pribadi (batin), sedangkan pencemaran nama baik lebih menyerang reputasi di mata masyarakat. Namun, keduanya dapat menimbulkan dampak yang serupa;
- Bahwa mengunggah atau memposting konten di media sosial, seperti Instagram, merupakan contoh dari tindakan yang dapat menyebabkan informasi elektronik dapat diakses secara digital;
- Bahwa pencemaran nama baik tetap termasuk dalam delik, meskipun pernyataan yang disampaikan merupakan fakta, jika disampaikan dengan cara yang melanggar hukum. Jika informasi

tersebut merupakan tuduhan palsu dan berisi unsur pidana, maka dapat dikategorikan sebagai fitnah;

- Bahwa tindakan menuduh dapat dikategorikan sebagai penghinaan apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti dilakukan secara terbuka atau dipublikasikan ke khalayak dan menyerang nama baik seseorang;
- Bahwa delik formil adalah suatu tindak pidana dianggap telah selesai apabila telah melakukan seluruh perbuatan yang dilarang, sedangkan delik formil dianggap telah selesai apabila telah menimbulkan akibat dari perbuatan yang dilarang, dalam hal Pasal 27 ayat (3) UU ITE masuk pada delik formil;
- Bahwa ketentuan dalam Pasal 55 KUHP mengenai turut serta berarti adanya kesadaran dan kerja sama fisik antara pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa tindakan konferensi pers terkait tuduhan pelecehan seksual dalam perkara ini maka terlebih dahulu dapat dilihat adanya undangan kepada wartawan melalui media instagram sehingga dapat dinyatakan telah ada kesadaran bersama dari para pelaku, sedangkan konferensi pers tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan bersama;
- Bahwa dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, hal yang dituduhkan harus merupakan suatu perbuatan (act), dalam Pasal 310 KUHP dimana tuduhan tidak perlu dipersoalkan kebenarannya, sedangkan Pasal 311 KUHP perlu dipersoalkan kebenarannya;
- Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila ditemukan dugaan tindak pidana, prosedur yang tepat adalah melaporkannya kepada aparat penegak hukum, bukan menyebarkannya melalui konferensi pers;
- Bahwa kata “dugaan” tetap mengandung unsur menuduh, dan tidak menghilangkan potensi adanya unsur pencemaran nama baik;
- Bahwa apabila seseorang mengunggah konten di Instagram yang dapat diakses di berbagai wilayah hukum, maka dapat digunakan beberapa teori untuk menentukan locus delicti (lokasi terjadinya tindak pidana) termasuk teori akibat dapat dipergunakan dalam UU ITE dan dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 84 ayat (4) KUHP;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan yang merendahkan martabat seseorang dalam konteks seksual. Sedangkan perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka tidak dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual;
- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 310 KUHP tentang penghinaan antara lain mencakup perbuatan yang menyerang kehormatan dan mencemarkan nama baik seseorang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 311 KUHP, fitnah terjadi apabila tuduhan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh pihak yang menuduh;
- Bahwa dalam konteks hukum pidana, penggunaan kata "menduga" dapat dianggap sebagai bentuk tuduhan;
- Bahwa apabila penasehat hukum bertindak di luar koridor itikad baik, maka dapat dianggap telah turut serta dalam tindak pidana atau keluar dari lingkup profesi penasihat hukum;
- Bahwa Advokat melaksanakan fungsi untuk dan atas nama klien dimana dalam kaitannya dengan Pasal 55 KUHP harus dilihat dalam konteks perbuatannya, penasihat hukum harus dilihat beritikad baik atau tidak. Apabila Advokat tersebut beritikad tidak baik maka dapat dikenakan Pasal 55 KUHP;
- Bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah seorang advokat tidak boleh merugikan orang lain dan tindakannya harus sesuai dengan peraturan hukum;
- Bahwa apabila suatu tuduhan sedang dalam proses hukum, maka penyebarluasan tuduhan tersebut seharusnya ditanggguhkan. Jika tetap disebarluaskan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik;
- Bahwa dalam hal seorang klien dan advokat melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan 311 KUHP namun dikemudian hari klien tersebut mencabut kuasanya maka terhadap advokat tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tindak pidana tersebut telah terjadi;
- Bahwa konferensi pers dari pihak berwenang misalnya Kepolisian atau Kejaksaan dilakukan dalam koridor hukum penyelidikan atau penyidikan sehingga tidak dapat disandingkan dengan konferensi pers yang dilakukan oleh advokat;
- Bahwa dalam hal advokat melakukan tindakan untuk mempertahankan atau membela hak kliennya, maka hal tersebut

Halaman 106 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

harus dilakukan secara seimbang. Begitu pula halnya dengan pembelaan diri yang harus dilakukan secara seimbang;

- Bahwa jika seorang pengacara menemukan ada tindak pidana pada suatu permasalahan, hal yang harus dilakukan pengacara sebagai orang yang mengerti hukum adalah wajib melaporkan perbuatan tindak pidana tersebut;
- Bahwa jika seorang klien meminta kepada pengacaranya untuk membuat postingan terhadap lawan kliennya dan pengacara tersebut membuat postingan, maka hal tersebut merupakan kerjasama antara klien dan pengacaranya sebagaimana Pasal 55 KUHP.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagian.

5) **Dr. ANDI WIDIATNO HUMMERSON, S.H., S.KOM., M.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengannya;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Bareskrim Polri dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 02 Oktober 2023 dan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa profesi ahli adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisakti sejak 2012 sampai dengan saat ini dan mengampu mata kuliah Hukum Teknologi, Hukum Tindak Pidana Siber dan Hukum Tindak Pidana Khusus;
- Bahwa kesengajaan ini berkenaan dengan jenis sikap batin yaitu: dolus directus (kesengajaan langsung), dolus indirectus (kesengajaan tidak langsung), dolus eventualis (kesengajaan dengan kemungkinan);
- Bahwa terkait unsur pada pasal 27 ayat 3 UU No 19 Tahun 2016, merupakan suatu perbuatan yang dilarang, maknanya adalah pasal ini bukan berbicara terkait akibat dari suatu perbuatan, namun berbicara yang mengedepankan perbuatan yang merendahkan martabat seseorang. Perbuatan yang dimaksud dalam pasal tersebut ada 3 hal, yaitu: perbuatan untuk melakukan transmisi, perbuatan untuk distribusi dan perbuatan untuk membuat dapat diakses;
- Bahwa terkait dengan “kesengajaan tanpa hak”, hal ini harus dimaknai bahwa seseorang menghendaki agar terjadi suatu tindak

Halaman 107 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

pidana dan orang yang menghendaki tersebut mengetahui bahwa yang dilakukan itu adalah suatu perbuatan melawan hukum;

- Bahwa terkait unsur melakukan transmisi, distribusi dan membuat dapat diakses, dalam Undang-Undang ITE dibuktikan secara alternatif;
- Bahwa terkait dengan penghinaan, pencemaran nama baik, dan menyerang kehormatan dengan cara pencemaran adalah sesuatu yang berbeda. Penghinaan dan pencemaran nama baik berkolerasinya dengan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Pada pasal 310 berbicara tentang kehormatan, jadi adanya penghinaan dengan menyerang kehormatan. Pada pasal 311 KUHP adalah seseorang tidak dapat membuktikan apa yang didalilkan oleh nya, maka terjadilah penghinaan tersebut. Sedangkan pada pasal 315 adalah penghinaan ringan yang dimana adanya penghinaan tanpa adanya pencemaran nama baik;
- Bahwa distribusi haruslah dimulai dari transmisi. Transmisi adalah terhubungnya dua perangkat elektronik yang dimana salah satu perangkat elektronik tersebut melakukan pengiriman data ke perangkat elektronik lainnya, contohnya adalah ketika seseorang melakukan upload kepada salah satu penyelenggara sistem elektronik (instagram), dengan terhubungnya dua perangkat elektronik tersebut yaitu yang melakukan upload dan penyelenggara sistem elektronik maka hal tersebutlah yang dikatakan mentransmisikan. Sedangkan distribusi adalah ketika penyelenggara elektronik kemudian membuka suatu kanal yang dimana member atau yang mengikuti sistem elektronik tersebut akan bisa mengakses apapun informasi yang diupload dari proses transmisi tersebut, pada saat seseorang tersebut tersampaikan informasi maka proses distribusi terjadi, unsur mentransmisikan dan mendistribusikan adalah perbuatan yang aktif dalam hal suatu informasi disebarkan kepada pihak lain baik sendiri atau pribadi. Sedangkan membuat dapat diakses adalah dengan adanya perbuatan seseorang tanpa adanya transmisi atau distribusi namun karena perbuatannya sehingga informasi elektronik itu menjadi diketahui oleh umum;
- Bahwa terkait dengan “dapat diaksesnya” adalah semua perbuatan yang tidak termasuk dari kegiatan mendistribusi dan mentransmisi, contohnya adalah sebuah konten yang semula tidak ada menjadi

Halaman 108 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

ada, misalnya dalam kasus kesusilaan, hal-hal yang seharusnya orang tidak dapat melihat konten tersebut menjadi dapat melihat apa muatan konten tersebut, mungkin dengan cara membayar atau menjadi member;

- Bahwa perbedaan informasi elektronik dan dokumen elektronik, informasi elektronik adalah kumpulan dari data, data yang di olah yang dapat diteruskan dan akhirnya dapat dimengerti. Ketika informasi tersebut diolah, disimpan dan dapat diputar kembali pada saat tersebutlah menjadi dokumen elektronik;
- Bahwa ketika dua orang membuat sebuah video dan mengupload nya ke instagram, orang yang melakukan upload atau yang menyuruh untuk mengupload adalah yang melakukan kegiatan mentransmisikan dan ketika hasil upload tersebut diterima oleh orang lain, maka proses tersebut berubah menjadi distribusi;
- Bahwa terkait dengan postingan-postingan yang dilakukan oleh terdakwa jika dihubungkan dengan unsur-unsur pasal, maka:
 - unsur setiap orang : Terdakwa dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mempunyai tanggung jawab masing-masing;
 - Dengan sengaja dan tanpa hak: ketika postingan-postingan tersebut di upload berulang-ulang, hal tersebut merupakan bentuk kesengajaan dengan tujuan;
 - Mentransmisi, mendistribusi, dan membuat dapat diakses: menurut ahli Terdakwa adalah orang yang melakukan proses transmisi dan membuat dapat diakses, karena instagram yang digunakan adalah akun resmi atasnama @razmannasution. Lalu dengan adanya kesamaan nama dengan gambar tokoh yang ada didalam video, maka sangat jelas hal tersebut adalah kegiatan mentransmisikan. Kemudian ketika video tersebut dilihat atau disaksikan oleh banyak orang maka proses transmisi berubah menjadi distribusi.
- Bahwa terkait dengan postingan terdakwa yang mengatakan “Legal mind mu dimana? Kok jadi bego? Ini bertanya saya ini, apa sudah jadi Tolol, ini saya bertanya bukan nuduh, kau orang Hukum, kau menjustifikasi orang Hotman” dan “pernyataan kau berbeda dengan pernyataan sebelumnya kau tidak konsisten, kau labil dan karena itu saya khawatir hari ini kau posting lagi, kau seperti orang yang tidak beragama”, ahli tidak dapat menyimpulkan hal tersebut apakah

Halaman 109 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

mengandung penghinaan atau tidak, karena yang dapat menilai apakah hal tersebut adalah penghinaan adalah sanubari dari orang dituduhkan. Tetapi jika terkait dengan pencemaran nama baik menurut ahli hal tersebut merupakan pencemaran nama baik;

- Bahwa pada awalnya pasal 27 ayat (3) UU No 11 tahun 2008 merupakan delik umum, jadi ketika seseorang melakukan postingan maka semua orang bisa melaporkan adanya proses tindak pidana. Tetapi pada pasal 27 ayat (3) UU no 19 tahun 2016 berubah menjadi delik aduan, maka dikembalikan kepada pelapor atau korban, dan dimana dia mulai mengetahui postingan tersebut, maka disitulah yang menjadi locus nya;
- Bahwa terkait dengan SKB 3 menteri antara Kapolri, Jaksa Agung dan Menkominfo merupakan kesepakatan yang dibuat oleh instansi-instansi penegak hukum tersebut, sehingga norma tersebut hanya berlaku sampai di instansi kejaksaan agung, dan ketika sudah masuk ke pengadilan maka norma tersebut tidak mengikat kepada majelis hakim;
- Bahwa terdakwa dalam video unggahan/postingan akun Instagram @razmannasution tersebut yang secara langsung menyebutkan langsung nama saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA (bukan memanggil inisialnya, misalnya HPH) adalah suatu bentuk kesengajaan untuk melakukan pencemaran terhadap nama baik, agar orang lain / publik dapat mengetahui secara pasti dan tidak salah alamat lagi bahwa orang yang dimaksud adalah saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA. Hal ini merupakan ciri-ciri dari muatan pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa norma terbagi atas 4, yaitu: norma agama, norma kesusilaan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Terkait dengan pasal 27 UU ITE, ahli berpendapat bahwa awalnya adalah norma agama, kemudian menjadi norma kesusilaan karena disana juga berbicara tentang kesopanan, namun dengan adanya UU No 11 Tahun 2008 maka semua norma tersebut berubah menjadi norma hukum yang memiliki sanksi pidana dan akan menerapkan kepada setiap orang yang melanggarnya;

Halaman 110 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

- Bahwa untuk setiap orang yang mentransmisikan konten kepada penyelenggara sistem elektronik, maka pertanggungjawabannya ada pada orang yang mentransmisikan tersebut, bukan kepada penyelenggara sistem elektroniknya, kecuali dengan sengaja telah diberitahu tetapi tidak juga melakukan penghapusan, maka hal tersebut dapat dikategorikan kedalam unsur mendistribusikan;
- Bahwa bila hanya berupa cacian atau makian maka akan masuk ke dalam unsur penghinaan, namun bila menyebut nama orang lain atau menyebut profesi orang lain, maka hal tersebut tidak lagi dianggap cacian;
- Bahwa Cacian bila di contohkan adalah sebagai berikut: ada seorang anak, kemudian ia dicaci oleh teman-temannya dengan sebutan bodoh. Kalau dihubungkan dengan unsur pasal 315, hal tersebutlah yang dimaksud cacian, dimana anak yang dicaci tersebut belum memiliki nama baik dan belum memiliki status yang terhormat di masyarakat. Ketika hal tersebut terjadi kepada orang yang sudah memiliki status yang terhormat, maka hal tersebut bukan lagi cacian tetapi sudah berbentuk hinaan;
- Bahwa yang membuat seseorang menjadi tersangka bukanlah keterangan ahli tetapi berkenaan dengan tanggungjawab perbuatan pidananya. Jadi ketika seseorang ditetapkan menjadi tersangka, hal tersebut bukan lah dikarenakan keterangan saksi ataupun keterangan ahli melainkan karna perbuatannya dan alat bukti hanyalah untuk mengukur dari perbuatan atau delik tindak pidananya.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemuka persidangan telah pula mengajukan saksi *a de charge* sebagai berikut :

- 1) **GUSTI GUNAWAN DAULAY**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan Asisten Pribadi dari terdakwa yang bertugas mendampingi dan mengikuti seluruh kegiatan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui penandatanganan Surat Kuasa yang dilakukan oleh saksi PUTRI IQLIMA APRILIA pada pertemuan kedua tanggal 25 April 2022 yang dilakukan di Restoran pada Hotel Grand Hyatt Jakarta;

- Bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA datang bersama dengan manajernya yakni sdr. MARWIYAH ke hotel Grand Hyatt;
- Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Kuasa oleh saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA memberikan bukti berupa hasil tangkap layar pesan singkat antara saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dengan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) gambar. Dalam pesan singkat tersebut ada kata rayuan dan ajakan dari saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA untuk melakukan hubungan badan kepada saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dan selain itu ada juga permintaan untuk mengirimkan foto seksi saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tidak ada keberatan terhadap klausa-klausa yang ada pada surat kuasa;
- Bahwa konferensi pers dilakukan setelah adanya penandatanganan Surat Kuasa oleh saksi PUTRI IQLIMA;
- Bahwa pada saat konferensi pers saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tidak keberatan dan kegiatan konferensi pers berjalan normal;
- Bahwa upaya hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagai kuasa hukum dari saksi PUTRI IQLIMA APRILIA adalah membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya namun tidak terlaksana dikarenakan sudah malam, selain itu dilakukan laporan pengaduan di Bareskrim Polri, mendampingi saksi PUTRI IQLIMA APRILIA ke Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dan ke LPSK;
- Bahwa upaya hukum tersebut dilakukan setelah saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA membuat laporan ke Mabes Polri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa mengajak menikah saksi PUTRI IQLIMA;
- Bahwa press konferensi pers dilakukan setelah adanya penandatanganan Surat Kuasa oleh saksi PUTRI IQLIMA APRILIA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2) **SADDAM HUSEIN NASUTION**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi memiliki hubungan pekerjaan dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yakni sebagai Paman dari terdakwa;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota tim hukum yang ada di surat kuasa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa saksi melakukan pendatanganan surat kuasa 2 hari setelah surat kuasa ditandatangani oleh saksi PUTRI IQLIMA APRILIA
- Bahwa saksi tidak berada di Restoran di Hotel Grand Hyatt pada saat saksi PUTRI IQLIMA APRILIA melakukan penandatanganan Surat Kuasa;
- Bahwa saksi mengikuti konferensi pers mengenai pelecehan seksual yang dialami oleh saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa saksi melihat terdapat folder dengan judul "KASUS HPH" di handphone saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, saksi melihat karena berada di samping saksi PUTRI IQLIMA APRILIA saat dilakukannya konferensi pers;
- Bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tidak dalam keadaan tertekan pada saat dilakukannya konferensi pers;
- Bahwa sebagai kuasa hukum saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, saksi sudah melakukan pengaduan ke LPSK, Kementerian PPPA dan Polri;
- Bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tidak keberatan saat dilakukannya unggahan pada instagram milik terdakwa dan terkait dengan pembicaraan bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mengalami pelecehan oleh saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA;
- Bahwa saksi melakukan penandatanganan Surat Kuasa setelah tanggal 25 April April 2022 namun tanggal di surat kuasa adalah 25 April 2022, hal tersebut dikarenakan saksi berhalangan hadir di tanggal 25 April 2022;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan saran kepada terdakwa untuk tidak melakukan konferensi pers dan langsung membuat laporan ke polisi saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya laporan yang dibuat oleh saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA kepada terdakwa pada saat melakukan pengaduan ke LPSK, Kementerian PPPA dan Polri;
- Bahwa konferensi pers dilakukan pada bulan april sedangkan pelaporan ke pihak yang berwenang atas kasus pelecehan seksual yang dialami saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dilakukan pada bulan Mei.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 113 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

3) **Dr. ABDUL HADI, S.H., M.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam penandatanganan Surat Kuasa yang dilakukan di Restoran di Hotel Grand Hyatt Jakarta;
- Bahwa pada saat dilakukannya gelar kasus, terdakwa yang mengkoordinir dan menceritakan mengenai pelecehan yang dilakukan oleh saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa pada saat gelar kasus tidak ditunjukkan bukti karena belum ada;
- Bahwa pada saat dilakukannya konferensi pers, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA melakukan komunikasi dengan sangat baik dan tidak didapati adanya batasan-batasan mengenai hal yang harus diucapkan pada saat konferensi pers. Dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tidak terlihat tertekan pada saat dilakukannya press conference;
- Bahwa saksi ikut membantu dalam membuat surat kuasa;
- Bahwa saksi melihat saksi PUTRI IQLIMA APRILIA menandatangani Surat Kuasa tanpa paksaan;
- Bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tidak menceritakan langsung kepada saksi mengenai pengalaman yang dialaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa lebih mengutamakan membuat konferensi pers dan membuat postingan-postingan dari pada membuat laporan ke kepolisian;
- Bahwa baru dilakukannya pelaporan setelah sekitar satu bulan dari penandatanganan surat kuasa hanyalah karena masalah teknis antara klien dan kuasa hukum;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) surat yang ditandatangani oleh saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, yakni 2 (dua) surat kuasa dan 1 (satu) surat pernyataan;
- Bahwa Surat Kuasa yang pertama ditandatangani sebanyak 3 (tiga) orang kuasa hukum yakni orang pada internal RAN Law Firm, namun dengan beberapa pertimbangan dikarenakan harus menghadapi saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA yang dianggap memiliki kuasa besar maka saksi bersama dengan terdakwa mempertimbangkan

Halaman 114 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

untuk menambahkan beberapa kuasa hukum lagi yang berkompeten pada bidangnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4) **ICHE MARGARETH ROBIN, S.H., M.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Staff Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (atau yang selanjutnya disebut Kementerian PPPA) sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi mewakili Kementerian PPPA namun tidak dapat menunjukkan Surat Tugas/Surat Perintah dari Kementerian PPPA;
- Bahwa Tugas Pokok saksi dalam pekerjaannya sebagai Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menerima pengaduan dari perempuan Korban kekerasan yang membutuhkan bantuan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU PPKS menyatakan: "keterangan saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya";
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kementerian PPPA menerima pengaduan dari saksi PUTRI IQLIMA APRILIA APRILIA melalui kuasa hukumnya yakni terdakwa;
- Bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA datang ke Kementerian PPPA bersama dengan Kuasa hukumnya yakni terdakwa yang diikuti oleh forum pemuda batak intelektual pada tanggal 12 Mei 2022 untuk menyampaikan hal yang dilakukan oleh saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA terhadap saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak mengetahui saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dan terdakwa telah diadukan/dilaporkan oleh saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA ke Polda Metro Jaya pada tanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa saksi tidak akan menerangkan hal yang berkaitan dengan pengalaman pelecehan seksual yang diceritakan korban dikarenakan

hal tersebut sudah dituangkan dalam berita acara pada saat saksi PUTRI IQLIMA APRILIA APRILIA datang ke Kementerian PPPA;

- Bahwa yang disampaikan oleh saksi PUTRI IQLIMA APRILIA APRILIA kepada saksi di dalam ruang konsul Kementerian PPPA adalah hal yang dialami oleh korban, yang mana pada saat menyampaikan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA APRILIA dalam keadaan psikis yang terganggu;
- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini saksi PUTRI IQLIMA APRILIA APRILIA tidak pernah minta pendampingan psikologi;
- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa terdakwa melakukan pengaduan atas nama saksi PUTRI IQLIMA APRILIA APRILIA kepada Kementerian PPPA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar terdakwa mendampingi saksi PUTRI IQLIMA APRILIA APRILIA pada saat memberikan keterangannya kepada Kementerian PPPA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa juga ikut masuk ke dalam ruang konselor pada saat saksi PUTRI IQLIMA APRILIA APRILIA dimintai keterangan terkait dengan peristiwa yang dialaminya di dalam ruang konselor.
- Bahwa saksi menerangkan prosedur dalam pengaduan pada Kementerian PPPA dapat didampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pendampingan oleh penasehat hukum adalah sebagaimana keinginan perempuan korban;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam Kementerian PPPA, SOPnya ialah setelah korban bercerita di dalam ruang konselor, kemudian dijelaskan mengenai hak-hak korban, setelah itu Kementerian PPPA menawarkan untuk didampingi oleh konselor dan pada saat bercerita dilakukan juga asesmen untuk mengetahui keadaan jiwa Perempuan Korban. Apabila keadaan jiwa perempuan korban ditemukan terganggu (depresi berat) maka Kementerian PPPA akan ditawarkan psikolog;
- Bahwa Kementerian PPPA melaksanakan pendampingan berupa assesment terhadap saksi PUTRI IQLIMA APRILIA pada tgl 12 Mei 2022 dilaksanakan sekitar pukul 13-15 WIB atau sekitar 2 jam, dengan didampingi terdakwa dan Psikolog serta Advokat dari Kementerian PPPA;

Halaman 116 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu 2 jam dalam asesment pertama tersebut tidaklah cukup untuk memastikan perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karenanya diperlukan asesment tahap berikutnya, namun tidak pernah terlaksana. saksi PUTRI IQLIMA APRILIA bahkan tidak memberikan feedback kepada Kementerian PPPA;
- Bahwa Kementerian PPPA melaksanakan asesment hanya mendasarkan 1 (satu) orang yaitu keterangan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dan tidak pernah mengkonfirmasi kepada terlapor;
- Bahwa pada saat pelaksanaan asesment, saksi telah diperlihatkan chat antara saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA di tanggal 21 Maret 2022, yang menampilkan foto saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sedang bermain keyboard dengan menggunakan pakaian minim;
- Bahwa kesimpulan asesment terhadap saksi PUTRI IQLIMA APRILIA pada saat itu adalah mengalami gangguan psikis berat;
- Bahwa setelah asesment, Kementerian PPPA memberitahukan hak-hak pendampingan lainnya untuk saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, namun sampai sekarang tidak pernah menggunakan hak-hak tersebut;
- Bahwa setelah pelaksanaan asesment tersebut, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA berbicara di depan media atas permintaan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Menteri menyatakan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA pergi ke Diskotik setelah pelaksanaan asesment;
- Bahwa atas perbuatan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA setelah asesment tersebut, Kementerian PPPA bersikap hand up (angkat tangan);
- Bahwa saksi tidak mau menjawab pertanyaan Penuntut Umum mengenai dapat tidaknya kesimpulan Kementerian PPPA menjadi berubah, dari kesimpulan asesment tanggal 12 Mei 2022 yang menyatakan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mengalami gangguan psikis berat, dalam hal terdapat perkembangan-perkembangan informasi tentang PUTRI IQLIMA APRILIA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan ahli kemuka persidangan sebagai berikut :

Halaman 117 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

1) **ERFI FIRMANSYAH**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian di Bidang Bahasa;
- Bahwa pencemaran nama baik artinya adalah merusak nama baik yakni mencemarkan kehormatan. Pencemaran nama baik ini dapat terjadi juga karena fitnah. Fitnah adalah menuduh tidak sesuai fakta. Fitnah juga dapat menimbulkan pencemaran nama baik dikarenakan adanya tuduhan tidak berdasar;
- Bahwa perkataan terdakwa yang menyatakan “jangan kau ganggu klien ku, daya pikir kau lambat agak offside” merupakan bentuk dari sebuah kemarahan namun perkataan tersebut tentu bisa membuat orang yang dituju merasa tidak nyaman dikarenakan perkataan tersebut mengandung kata yang tidak pantas;
- Bahwa kepatutan/kepantasan adalah berkaitan dengan aspek baik dan benar. Benar terkait dengan aturan ketatabahasa, baik terkait dengan etika dalam menyampaikan suatu informasi.
- Bahwa Forensik Linguistik adalah upaya pemecahan masalah terkait dengan hukum;
- Bahwa language as legal instrument adalah bahasa yg berkaitan dengan informasi hukum;
- Bahwa language as legal process adalah bahasa terkait dengan proses hukum;
- Bahwa language as legal evidence adalah ilmu mengenai bagaimana bahasa memecahkan suatu permasalahan hukum sebagai bukti;
- Bahwa Teori Structural adalah pemecahan makna terkait dengan struktur teks tersebut;
- Bahwa dalam berbicara di depan umum ada prinsip kesantunan bahasa (manner) yakni tindak tutur ujaran yang mana dalam penyampaian informasi harus menyampaikan informasi yang akurat harus memperhatikan kualitas bicara dan harus sesuai dengan fakta dan harus bisa dipahami publik dan tidak membuat interpretasi yang berbeda;
- Bahwa dalam berbicara di depan publik haruslah berbicara sesuai kapasitasnya, ketika seorang yang tidak mengerti hukum datang kepada orang yang mengerti hukum dan menceritakan apa yang dialaminya, seorang yang mengerti hukum tersebut sebelum menyampaikannya ke depan publik harus mencari tahu

Halaman 118 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

kebenarannya terlebih dahulu, agar orang yang mengerti hukum tersebut dapat menyampaikannya sesuai dengan data, fakta, informasi, bukti dan tidak membuat interpretasi-interpretasi yang dapat membuat informasi tersebut menjadi bias;

- Bahwa hedging adalah aspek kebahasaan yang melindungi dirinya dengan cara berbicara dan menyampaikan informasi yang dapat dianggap untuk melindungi dirinya;
- Bahwa teori monogloss dan heterogloss adalah teori yang menunjukkan bahwa teori monogloss adalah satu informasi berkaitan dengan info lainnya yang tunggal, sedangkan heterogloss adalah informasi yang berkaitan dengan lainnya;
- Bahwa perbedaan pencemaran dan penghinaan adalah pencemaran adalah membuat tercemar sedangkan penghinaan adalah membuat orang menjadi terhina;
- Bahwa sebelum dilakukannya konferensi pers harus melakukan klarifikasi dan upaya pencarian informasi mengenai apakah informasi yang disampaikan tepat atau tidak;
- Bahwa dari segi bahasa, pernyataan seseorang harus didukung oleh alasan yang kuat dan ada dasarnya ataupun ada rujukan dari professional/ahli;
- Bahwa etika dalam menyampaikan informasi dipengaruhi juga oleh budaya, politik sosial dan sebagainya. Dalam melihat hal tersebut harus dilihat dari latar belakangnya.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

2) **Dr. YOUNGKY FERNANDO, S.H., M.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian di Bidang Kode Etik Advokat dan Bidang Hukum Pidana;
- Bahwa ahli tidak berprofesi sebagai Advokat;
- Bahwa ahli merupakan dewan kehormatan Federasi Advokat Republik Indonesia
- Bahwa Advokat dapat bertindak berdasarkan surat kuasa;
- Bahwa yang berhak menentukan baik atau buruknya sifat, sikap, perkataan dan perbuatan seorang advokat adalah dewan etik advokat;

- Bahwa syarat sah sebuah surat kuasa dalam UU Advokat tidak disebutkan. UU advokat hanya menjelaskan mengenai pemberian surat kuasa terhadap advokat;
- Bahwa surat kuasa adalah fakta pengikat bagi para pihak yang mana segala hak dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban yang tertuang;
- Bahwa ranah untuk menjelaskan suatu dakwaan adalah obscur libel merupakan ranah pada ahli namun justifikasi ada pada Majelis hakim. Seharusnya justifikasi obscure libel pada putusan sela;
- Bahwa dikarenakan ahli bukanlah advokat maka Penuntut Umum memandang ahli tidak kompeten untuk menjelaskan mengenai hal-hal terkait dengan kode etik dan profesi advokat;
- Bahwa dalam pendekatan sistem peradilan terpadu, apabila ada sebuah peristiwa hukum apakah peristiwa tersebut menjadi peristiwa pidana atau bukan, maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah membuat pelaporan. Setelah dilakukannya pelaporan tersebut maka selanjutnya akan dilakukan penyelidikan. Dalam proses penyelidikan tersebutlah akan dinilai apakah peristiwa tersebut adalah tindak pidana atau bukan, dan ketika peristiwa tersebut adalah tindak pidana maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- Bahwa dalam KUHAP dalam mengukur kebenaran materiil terhadap suatu perkara kesusilaan yang belum dapat dipastikan benar atau tidaknya, maka yang harus dilakukan adalah melaporkannya ke kepolisian dan bukan melakukan konferensi pers atau membuat posting-an-postingan di instagram;
- Bahwa ukuran yang harus dipegang oleh advokat dalam mengedepankan etika dan profesi diukur dari tingkat pendidikan advokat tersebut. Dikarenakan seorang advokat sudah pasti seorang sarjana maka etika dan profesinya pasti akan berbeda dengan seseorang dari tingkat pendidikan lain;
- Bahwa pendekatan yang sebaiknya atau seyogyanya apabila ada hal yang sensitif seharusnya dilakukan somasi yang bersifat somasi tertutup, apabila diabaikan maka ada proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam Dewan Kehormatan FERADI kepatutan seorang advokat di publik merupakan daya ukur advokat tersebut sebagai

Halaman 120 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

officium nobile atau bukan, hal ini berkaitan juga dengan kalimat yang dituturkan di hadapan publik.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

3) **Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian di Bidang ITE;
- Bahwa terkait unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE Jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, secara perbuatan adalah tindakan menyebarkan atau mendistribusikan suatu data elektronik dengan menggunakan sistem elektronik. Data elektronik terdiri dari informasi elektronik dan dokumen elektronik.
- Bahwa bentuk dari informasi elektronik adalah gambar, tulisan, suara, angka ataupun kombinasinya, sedangkan dokumen elektronik adalah kumpulan dari informasi elektronik.
- Bahwa kualifikasi di depan umum dalam UU ITE memiliki keunikan karena ada yang dapat dilihat oleh orang banyak, ada yang dapat dilihat oleh orang terbatas dan ada yang dapat dilihat hanya oleh 2 orang.
- Bahwa dalam SKB 3 Menteri khususnya pada Pasal 27, yang bukan pelanggaran adalah kebenaran, apabila dalam proses hukum harus menunggu kepastiannya karena untuk menentukan hal tersebut adalah tuduhan atau bukan tuduhan.
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78 Tahun 2023, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memisahkan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dengan 310 KUHP, jadi artinya jika perbuatan disampaikan di khalayak ramai berupa pernyataan maka digolongkan ke dalam 310 KUHP, tetapi jika dia menyatakan dengan memposting maka digolongkan ke dalam UU ITE. Kemudian terkait substansinya, khusus UU ITE jika yang dinyatakan adalah tuduhan maka pencemaran nama baik, tetapi jika yang dinyatakan adalah kebenaran maka bukanlah pencemaran nama baik.
- Bahwa dalam SKB 3 Menteri, secara tidak langsung memberikan petunjuk teknis untuk membuktikan terlebih dahulu objek tuduhannya, jika masih di dalam proses hukum maka harus menunggu proses hukumnya selesai, karena yang akan menentukan

hal tersebut adalah tuduhan atau bukan adalah melalui proses hukum tersebut.

- Bahwa di dalam SKB 3 Menteri ada juga yang disebut “kebebasan berpendapat”, ada pandangan yang keliru di masyarakat bahwa kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Dalam koridor hukum UU ITE, kebebasan yang dimaksud adalah dengan tidak menyerang kehormatan, tidak boleh asusila dan sebagainya. Kemudian jika dibenturkan antara “kebebasan” dengan “pencemaran nama baik”, maka yang harus dinilai adalah apakah pendapat tersebut berupa tuduhan atau kebenaran, karena pada dasarnya pendapat boleh disampaikan dan yang tidak boleh adalah bahwa pendapat yang menuduh.
- Bahwa terkait dengan yurisdiksi cyber, secara teoritis ada beberapa pendekatan di berbagai negara, ada yang memandang yurisdiksi server artinya dimana server berada maka disitulah hukum berlaku, kemudian ada yurisdiksi locus tempus artinya kapan dan dimana transaksi elektronik tersebut terjadi, kemudian ada yurisdiksi letak pengiriman atau letak penerimaan. Dalam UU ITE menganut yurisdiksi berdasarkan kepentingan, hal tersebut diatur didalam Pasal 2 dan Pasal 37 UU ITE, jadi selama ada kepentingan maka UU ITE berjalan, maka menjadi tidak relevan untuk memperdebatkan geografis karena bisa saja di upload dimana saja, jadi bertumpu pada korban mengetahuinya dimana.
- Bahwa terkait perkara yang melibatkan 2 orang terdakwa tetapi hanya 1 perangkat dari terdakwa tersebut yang disita, maka hal tersebut sebenarnya tergantung pada transaksi elektronik yang ingin dibuktikan, ketika salah satu perangkat sudah bisa membuktikan, maka hal tersebut tidaklah masalah.
- Bahwa terkait dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang di juncto dengan Pasal 310 KUHP secara kumulatif tidak masalah jika terjadi dengan 2 perbuatan berbeda.
- Bahwa terkait dengan “membuat dapat diakses” ada pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 yang artinya bahwa segala perbuatan sehingga hal tersebut dapat diakses.
- Bahwa terkait dengan SKB 3 Menteri derajatnya tidak lebih tinggi dari UU ITE karena SKB 3 Menteri hanya bersifat sebagai petunjuk teknis.

Halaman 122 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan postingan yang diupload pada instagram yang tidak di private atau dapat diakses secara publik, hal tersebut dapat dikatakan sebagai khalayak ramai.
- Bahwa akun instagram tidak lazim digunakan untuk menyampaikan somasi terbuka terkait perbuatan yang diduga kesusilaan yang masih perlu dibuktikan secara hukum.
- Bahwa terkait dengan orang yang mengerti hukum menggunakan media sosial, seharusnya orang tersebut mencari kebenaran informasi terkait dengan apa yang akan dipostingnya, karena kebebasan berekspresi itu bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya tetapi memiliki limitasi/batasan.
- Bahwa pernyataan dalam UU ITE yang menyatakan “Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE”, dapat diartikan untuk kasus yang melibatkan pers maka diberlakukan UU Pers tetapi jika seorang wartawan mengunggah tulisan pribadinya di sosial mediana maka tetap berlaku UU ITE.
- Bahwa sepengetahuan ahli terdakwa bukanlah bagian dari jurnalistik.
- Bahwa setiap orang harus dapat menilai positif atau negatifnya postingan yang di postingnya, karena pertanggungjawabannya ada pada orang yang memposting tersebut.
- Bahwa ketika seorang menyatakan kelainan seksual dan mempostingnya dengan menyebutkan nama seseorang, seharusnya orang yang memposting itu sudah memegang datanya terkait dengan apa yang disampaikan tersebut, dan jika hanya bersifat tuduhan maka hal tersebut adalah pencemaran nama baik.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa keberatan sebagian.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D)** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Bareskrim Polri dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Halaman 123 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sejak asisten terdakwa berkomunikasi dengan sdr. MARWIYAH yaitu manager dari terdakwa pada sekira bulan April 2022;
- Bahwa terdakwa tidak mengingat siapa yang pertama kali menghubungi apakah asisten terdakwa atau sdr. MARWIYAH;
- Bahwa pertemuan pertama terdakwa dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA di Grand Cafe yang berada di Hotel Grand Hyatt;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, terdakwa bersama dengan saksi GUSTI GUNAWAN DAULAY, saksi ABDUL HADI, Marida Rajagukguk, driver terdakwa, dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA datang bersama dengan sdr. MARWIYAH;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, saksi PUTRI IQLIMA APRILIA meminta kepada sdr. MARWIYAH untuk berpindah meja karena akan mengobrol berdua dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat mengobrol berdua, terdakwa menanyakan apakah benar saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mendapat pelecehan dari saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA, tetapi pada saat itu saksi PUTRI IQLIMA APRILIA menolak menjawab;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2022 dilakukan pertemuan kedua di Grand Cafe yang berada di Hotel Grand Hyatt, lalu saksi PUTRI IQLIMA APRILIA menceritakan bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mendapatkan pelecehan verbal dan non verbal dari saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA;
- Bahwa pada pertemuan tersebut terdakwa memerintahkan saksi GUSTI GUNAWAN DAULAY untuk membuat surat kuasa khusus dan setelah surat kuasanya jadi, lalu saksi PUTRI IQLIMA APRILIA menandatangani surat kuasa tersebut;
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi PUTRI IQLIMA APRILIA menandatangani 2 (dua) surat kuasa khusus dan 1 (satu) surat pernyataan;
- Bahwa sebelum pulang dari pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan untuk membuat video dan tidak ada penolakan dari saksi PUTRI IQLIMA APRILIA. Video tersebut berisikan informasi tentang perubahan undangan presscon yang sebelumnya tanggal 30 April 2022 menjadi 29 April 2022. Kemudian video tersebut diupload di Instagram terdakwa pada tanggal 27 April 2022 dengan caption "*Setelah berdiskusi panjang dengan Iqlimah Kim akhirnya disepakati Presscon dipercepat dari Sabtu,*

Halaman 124 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

30 April 2022 MENJADI JUM'AT: 29 APRIL 2022, PUKUL 12.00 WIB, DI KANTOR RAN LAW FIRM EPICENTRUM KUNINGAN JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA. AGENDA UTAMA: ADA APA DIBALIK TANGISAN ASPRI & PESINETRON IQLIMAH KIM...? APA. SEBENARNYA YG TERJADI..?. Ikuti dn jgn sampai terlewatkan statement & atau pengakuan yang akan "MENGHEBOHKAN JAGAT TANAH AIR" Bismillah Ya Allah...!!!. (Medan_27 April '22)";

- Bahwa pada pertemuan tersebut terdakwa dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sudah sepakat untuk melakukan konferensi pers pada tanggal 29 April 2022;
- Bahwa sebelum dilakukan konferensi pers, terdakwa dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sudah membuat kesepakatan tentang apa yang akan disampaikan pada saat konferensi pers dan termasuk untuk menyampaikan adanya dugaan pelecehan seksual;
- Bahwa semua produk hukum yang dilakukan oleh terdakwa, baik pembelaan secara non litigasi dan pembuatan pengaduan masyarakat ke Bareskrim Mabes Polri adalah hasil kesepakatan dan atas permintaan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa pada saat diuploadnya undangan untuk dilaksanakan konferensi pers di akun Instagram terdakwa, terdakwa tidak sedang bersama-sama dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa terkait dari narasi undangan yang diupload oleh terdakwa di akun instagramnya adalah permintaan dari saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dan bukan kesepakatan bersama;
- Bahwa terkait dengan postingan video dengan caption "DR. RAN memperingatkan Sdr. Hotman Paris Hutapea utk tdk men Chat by WhatsApp ke Iqlimah Kim krn Iqlimah Kim merasa terganggu. Sebaiknya sdr. Hotman Paris Hutapea merenung apa yang dia lakukan dn bersikap cepat terkait ultimatum DR. RAN dlm waktu 7 x 24 jam jika tdk mau masalah ini makin melebar. Bismillah Ya Robb...!!!. (Jkt_29 April'22)", video tersebut dibuat pada malam hari setelah dilakukannya presscon di Hotel Grand Hyatt dan diposting pada akun instagram terdakwa;
- Bahwa pada saat konferensi pers, terdakwa mengatakan "Bahwa aspri-aspri yang dihubungkan oleh Saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar tidak pantas tidak patut tidak elok dan patut diduga keras telah dilakukan pelecehan seksual terhadap adik saya Iqlima Kim". Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengatakan

"*aspri-aspri*" karena mendapatkan cerita dari saksi PUTRI IQLIMA APRILIA bahwa ada satu orang aspri yang berasal dari Makassar yang mengalami pelecehan seksual oleh saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA, dibayar 3 juta rupiah dan terlantar di Bandara Soekarno Hatta;

- Bahwa ketika ditanya oleh wartawan "*Kelainan apa maksudnya bang?*" dan terdakwa menjawab "*Seksual lah*". Hal tersebut dikatakan terdakwa karena mendapatkan cerita dari saksi PUTRI IQLIMA APRILIA bahwa ada kelainan dari saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA;
- Bahwa terdakwa ada gesekan dengan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA terkait urusan dengan Richard Lee;
- Bahwa terkait narasi undangan yang menyebutkan nama saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA adalah ide dari saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa terdakwa tidak membuat laporan Polisi pada kasus dugaan pelecehan tersebut adalah karena menurut terdakwa adanya pembelaan hukum non-litigasi, dan ada somasi lisan dan somasi tertulis, oleh sebab itulah terdakwa mengundang saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA dengan mengatakan pada saat presscon "*temui saya, sekali lagi temui saya Hotman Tujuh kali 24 jam*";
- Bahwa yang disampaikan sebagai somasi terbuka adalah pada saat konferensi pers tanggal 29 April 2022;
- Bahwa setiap postingan dan caption yang diupload sudah atas persetujuan dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa postingan-postingan tersebut diupload di Instagram terdakwa;
- Bahwa Instagram terdakwa @razmannasution terbuka untuk umum, tidak di-*private*, dan bisa dilihat lebih dari tiga ratus ribu orang;
- Bahwa tidak ada hasil diagnosa dokter yang menyatakan bahwa saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA mengalami kelainan seksual tetapi hanya melalui pernyataan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;
- Bahwa pada saat konferensi pers terdakwa menyebutkan nama saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA karena menurut terdakwa tidak ada larangan dalam hukum acara yang melarang hal tersebut;
- Bahwa terdakwa melaporkan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA ke Bareskrim Polri setelah dilakukannya konferensi pers yaitu pada tanggal 24 Mei 2022;
- Bahwa ide untuk melakukan konferensi pers berasal dari saksi PUTRI IQLIMA APRILIA;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menjelaskan kepada saksi PUTRI IQLIMA APRILIA apa saja akibat hukum dari semua kegiatan hukum yang akan dilakukan, dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sudah mempercayakan semuanya kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat kuasa tidak ada pembicaraan terkait dengan *lawyer fee*;
- Bahwa satu malam sebelum terdakwa ke Bareskrim Mabes Polri, terdakwa bersama dengan timnya datang ke Polda Metro Jaya dan disana terdakwa tidak mendapatkan jawaban yang komprehensif. Kemudian esok harinya terdakwa datang ke Bareskrim dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tetap tidak dapat hadir, akhirnya saksi PUTRI IQLIMA APRILIA meminta untuk tanda tangannya ditirukan saja;
- Bahwa terdakwa benar ada berbicara dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA didalam mobil saksi sebelum dilakukannya konferensi pers. Pembicaraan tersebut hanya terjadi antara terdakwa dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dan tidak ada sdr. MARWIYAH. Pembicaraan tersebut hanya menanyakan kesiapan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA untuk melakukan konferensi pers;
- Bahwa terkait dengan postingan video dengan caption "*Presscon DR. RAN bersama clientnya Iqlimah Kim terkait dugaan Pelecehan Seksual yang dilakukan Hotman Paris Hutapea. Semakin seru dn semakin menarik utk diikuti. Bismillah...!!!. (Jkt_29 April '22)*", adalah benar postingan terdakwa pada akun instagram @razmannasution;
- Bahwa terkait dengan postingan video dengan caption "*Ultimatum DR. RAN terhadap Sdr. Hotman Paris Hutape terkait dugaan Pelecehan terhadap sdr Iqlimah Kim dn DR. RAN akan mengawal dn menjaga Kim ini sampai proses manapun. Bismillah...!!!. (Jkt_30 April '22)*", adalah benar postingan terdakwa pada akun instagram @razmannasution;
- Bahwa terkait dengan postingan video dengan caption "*Ini berita sgt bgs km sgt berimbang. selamat menyaksikan. "Perang" dahsyat antar Pengacara Nasional..? Busmillah...!!!. (Medan_30 April'22)*", adalah benar postingan terdakwa pada akun instagram @razmannasution;
- Bahwa terkait dengan postingan video dengan caption "*Inilah jawaban DR. RAN atas postingan sdr Hotman Paris Hutapea di instagramnya. DR. RAN mengucapkan kata singkat: "Kasihau kau Hotman kok Telmi alias Telat Mikir" ? atau km sibuk dgn aspri yang katanya utk "Marketing" tp ternyata ada Pengakuan Iqlima Kim.? yang kau akui di instagramu kau*

Halaman 127 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Panggil Sayang? & Kangen.?_ Klo Aspri kok bilang Kangen & Sayang.?. kejebak sendiri kau kan.?. Sdr. Hotman, baca baik-baik LP Sdr Arnold Sinaga dgn Terlapor Razman Arif Nasution dkk dan lihat Pasal Apa yang dilaporkan? Siapa korbannya? Apa isi berita yang beredar? Terhadap hal ini, DR. RAN sdh menjawab di banyak media, ketika rekannya Bapak Ima Sahata yang ikut terlapor membuat laporan balik di Polda Metro Jaya dan LP Bapak Ima Sahata tsb telah disampaikan DR. RAN ke PK Kapolda Metro Jaya serta jajarannya. "KARENA ITU HOTMAN, KAU & ATAU SIAPA PUN TIDAK AKAN PERNAH BERHASIL MEMECAH-BELAH DR RAN DENGAN POLRI, KARENA DR. RAN ADALAH PENDUKUNG INSTITUSI POLRI DAN SEMUA ORANG TAHU ITU"...Tapi, karena kau Hotman sdh menyerempet ke ranah pribadi DR. RAN yang tdk ada kaitannya dgn kasusmu maka DR. RAN secara khusus telah mmbuat video ttg Berita tsb dn sekaligus sikap DR. RAN terhadap kau Hotman Paris Hutapea. Satu lagi : "BUKA WhatsApp KAU, HOTMAN, & LIHAT CHATINGAN KAU KE IQLIMA KIM. Setelah kau lihat dan baca, maka KAU HARUS BERTEKUK LUTUT DAN JIKA TIDAK INI AKAN LANJUT KE instansi2 YANG KAMI NILAI PANTAS DAN PATUT UNTUK.MEMPROSES TINDAKAN KAU, TIDAK TERKECUALI LAPORAN KE PENEGAK HUKUM. JANGAN JANTUNGAN, YA HOTMAN." Bismillah, ya Allah!!!. (Danau Toba,_Parapat, Sumut_6 Mei '22 Part II Selesai)", adalah benar postingan terdakwa pada akun instagram @razmannasution;

- *Bahwa terkait dengan postingan video dengan caption "DR. RAN kembali update statement terkait pelbagai hal dan paling hot minggu2 ini, namun kali ini DR. RAN fokus dulu ke sdr. Hotman Paris Hutapea. Utk diketahui td malam istri DR. RAN sdh mengirim 1 isi Percakapan WhatsApp dari Hotman Paris Hutapea kepada Iqlima Kim tp sang Pengacara yang ngaku penuh dgn "Legal Mind" itu justru memblock WhatsApp istri DR. RAN, tetapi kita bersyukur setelah Hotman Paris Hutapea membuka dan membaca WhatsApp tersebut. Jangan nangis dan jangan jantungan Hotman?_siap2 kau utk statement2 selanjutnya dan sy tunggu sampai kesepakatan dgn Real Friend itu terwujud dan jika tidak, maka "Perang"ini akan semakin dahsyat sekaligus seru. Bismilkah Ya Allah...!!!. (Pematang Siantar_7 Mei '22 Part I)", adalah benar postingan terdakwa pada akun instagram @razmannasution;*

- Bahwa terkait dengan postingan video dengan caption “DR. RAN kembali update statement terkait pelbagai hal dan paling hot minggu2 ini, namun kali ini DR. RAN fokus dulu ke sdr. Hotman Paris Hutapea. Utk diketahui td malam istri DR. RAN sdh mengirim 1 isi Percakapan WhatsApp dari Hotman Paris Hutapea kepada Iqlima Kim tp sang Pengacara yang ngaku penuh dgn “Legal Mind” itu justru memblock WhatsApp istri DR. RAN, tetapi kita bersyukur setelah Hotman Paris Hutapea membuka dan membaca WhatsApp tersebut. Jangan nangis dan jangan jantungan Hotman?_siap2 kau utk statement2 selanjutnya dan sy tunggu sampai kesepakatan dgn Real Friend itu terwujud dan jika tidak maka “Perang”ini akan semakin dahsyat sekaligus seru. Bismillah Ya Allah...!!! (Pematang Siantar_7 Mei “22 Part II Selesai)”, adalah benar postingan terdakwa pada akun instagram @razmannasution.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel dokumen screenshot postingan akun Instagram atas nama @Razmannasution dan @Iqlimakim;
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan Whatsapp Putri Iqlima Prilia dengan Nomor 08156012007;
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan Whatsapp Bunda Widya (MARWIYAH) dengan nomor 089650198396;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus RAN Law Firm Nomor: SK/256/RAN/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan GUSTI GUNAWAN DAULAY, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pembatalan Kuasa kepada Dr. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag, M.A. (Ph.D) (RAN Law Firm);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Putri Iqlima Aprilia tanggal 25 April 2022;
- 1 (satu) buah akun Instagram atas nama @razmannasution dengan URL: <https://www.instagram.com/razmannasution/>, yang akun tersebut telah diekstrak ke dalam 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna hitam kapasitas 128 GB;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna Merah Hitam dengan kapasitas 8 GB, yang berisi video-video dari akun intagram atas nama @razmannasution dan @iqlimakim;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna Merah Hitam dengan kapasitas 16 GB;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah Flashdisk RF108 warna hitam kapasitas 8 GB;
12. 1 (satu) buah akun Instagram atas nama @iqlimakimreal dengan URL: <https://www.instagram.com/iqlimakimreal/>, yang akun tersebut telah diekstrak ke dalam 1 (satu) buah Flashdisk kapasitas 32 GB.
13. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A7 warna Gold, dengan IMEI 1: 353346102304953, IMEI 2: 353347102304951, yang berisi 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor: 081374988877;
14. 1 (satu) buah Simcard Indosat Nomor: 08156012007, dengan Nomor ICC ID: 62013000282429950;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan flashdisk yang berisi:

- 21 (dua puluh satu) *screen shoot* komunikasi via *Whatsapp* antara Saksi Putri Iqlima Kim dengan Saksi Hotman Paris Hutapea, di mana sebagian besar telah diperlihatkan di persidangan;
- 8 (delapan) video yang tidak semuanya dapat dibuka, dan sebagian besar telah diperlihatkan baik oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan apa pun lagi dan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, dan persidangan dilanjutkan dengan acara pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 2 September 2025 putusan belum dapat diucapkan karena Majelis Hakim belum selesai bermusyawarah, maka persidangan ditunda dan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 23 September 2025;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 23 September 2025 Terdakwa tidak hadir di persidangan karena sakit berdasarkan surat keterangan tanggal 22 September 2025 dari RSUD Koja yang ditandatangani oleh dr. Marsha Zaneta dan dr. Nino, Sp.S., dan Penasihat hukum Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim agar persidangan ditunda selama 30 (tiga puluh) hari karena Terdakwa jika belum

Halaman 130 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perbaikan (sembuh) dalam waktu dekat maka akan menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit di Pinang, Malaysia;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut maka persidangan ditunda selama 1 (satu) minggu dan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 30 September 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara tertulis Majelis Hakim tertanggal 29 September 2025 agar persidangan dapat dibuka pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari *Medical Certificate* dari *Island Hospital* yang ditandatangani oleh Dr. GAN BOON CHYE tertanggal 29 September 2025, terdapat penjelasan bahwa surat keterangan dokter tersebut tidak terkait rawat inap, dan surat keterangan dokter tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

- (1) *"Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain"*
- (2) *"Dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena pemeriksaan dinyatakan telah selesai, maka berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP disebutkan: *"Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:"*

- a) hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- b) hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
- c) hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;

Halaman 131 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
- e) hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;

Menimbang, bahwa meskipun putusan diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa tidak ada hak-hak Terdakwa yang dilanggar, dan Terdakwa tetap dapat menyampaikan hak-haknya sebagaimana tersebut dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan masuk dalam pertimbangan fakta hukum dan pertimbangan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal terdakwa Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D) (yang selanjutnya disebut terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION) dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA yang masing-masing memiliki permasalahan pribadi dengan saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum, selanjutnya terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION melakukan pertemuan dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, untuk menyepakati adanya undangan dalam bentuk *broadcast* pada aplikasi *Whatsapp* dengan maksud mempublikasikannya kepada wartawan media cetak dan elektronik untuk hadir di konferensi pers pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 pukul 13.00 WIB bertempat di RAN LAW FIRM Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan dengan agenda "*Pengakuan Iqlima Kim Terkait Dugaan Pelecehan Seks oleh Hotman Paris Hutapea & Laporan Polis*", padahal terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION maupun saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sebelumnya tidak pernah menyampaikan pengaduan atau laporan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permasalahan tersebut, dengan tampilan undangan sebagai berikut:

Halaman 132 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA direkam dalam bentuk video, yang mana saksi PUTRI IQLIMA APRILIA menyetujui video tersebut untuk digunakan sebagai konten instagram milik terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION, dengan menggunakan peralatan berupa telepon genggam (*handphone*) berisi Simcard Telkomsel dengan Nomor 081374988877, untuk masuk ke dalam akun Instagram @razmannasution dengan *Uniform Resource Locator* (URL): <https://www.instagram.com/razmannasution/>, dengan tujuan mempublikasikannya kepada masyarakat umum, termasuk wartawan media cetak dan elektronik, dengan isi konten pada pokoknya menyebutkan bahwa saksi PUTRI IQLIMA APRILIA merasa dilecehkan dan terganggu harkat dan martabatnya oleh saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION menyebarkan video dan tulisan pendek (*caption*) yang menyertai gambar atau video, dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/Cc24-t0Jcny/?utm_source=ig_web_copy_link, yaitu:

- **Caption**, yang memuat informasi:

Setelah berdiskusi panjang dengan Iqlimah Kim akhirnya disepakati Presscon dipercepat dari Sabtu, 30 April 2022 MENJADI JUM'AT: 29 APRIL 2022, PUKUL 12.00 WIB, DI KANTOR RAN LAW FIRM_EPICENTRUM KUNINGAN JAKARTA SELATAN_DKI JAKARTA.

AGENDA UTAMA: ADA APA DIBALIK TANGISAN ASPRI & PESINETRON IQLIMAH KIM...? APA. SEBENARNYA YG TERJADI..?.

Ikuti dn jgn sampai terlewatkan statement & atau pengakuan yg akan "MENGHEBOHKAN JAGAT TANAH AIR" Bismillah Ya Allah...!!! (Medan_27 April '22)

- **Video**, yang memuat informasi:

- **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang menjelang sore saya doktor RAN, hari ini Senin tanggal 26 April 2022, saya bersama dengan adik saya Iqlima Kim resmi dan sepakat untuk membantu adik saya Iqlima Kim dalam persoalan hukum atau laporan beliau nanti terhadap seseorang, Iqlima Kim mulai hari ini adalah klien kami Insyaallah akan berlanjut lama.... Ya? Bener ya? (Iqlima Kim : iya) dan doktor RAN dan tim akan menjaga Iqlima oleh karena itu siapa pun yang pernah melakukan sesuatu terhadap Iqlima jangan coba mengganggu-ganggu, menekan, mempressure dengan cara apapun termasuk orang orang yang ada di sekitarnya kalau itu terbukti kami akan ambil upaya hukum dan kami akan siap menghadapi saudara, tunggu pada waktunya kami akan bicara tentang apa

seperti apa sikap kami terhadap apa yang dialami klien kami, jangan dulu berfikir negative terhadap seseorang, jangan dulu suudzon kepada seseorang, ada juga positif thinking yang pasti klien kami saudara Iqlima Kim adalah seorang anak atau wanita berbakat dalam dunia hiburan dia ini banyak main di FTV dan sekarang masih syuting karena itu Beliau butuh namanya dibersihkan dan orang-orang yang mengganggu dia supaya segera memikirkan apa yang harus dilakukan tunggu pada waktunya kami akan berbicara;

itu saja dan saya sangat prihatin dengan adik saya ini, Beliau bercucuran air mata, saya katakan jangan takut jangan gentar "la takhafuu la takhafuu Allah maeana" jangan takut jangan gentar Tuhan kan melindungi, kita akan berjuang sekuat tenaga untuk membela hak-hak Iqlim sebagai seorang perempuan yang harus menjaga harkat dan martabat ... demikian terima kasih... silakan Iqlim sedikit...

- **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Terima kasih untuk bang Razman dan Tim yang bersedia membantu aku... terima kasih banyak.

- **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Makasih yang kuat ya oke makasih.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Firma Hukum Razman Arif Nasution (RAN) dengan alamat TO-02 Rasuna Office Park (ROP-3), Taman Rasuna, Kawasan Epicentrum, Kota Administrasi Jakarta Selatan, terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION mendampingi saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dalam kegiatan konferensi pers, kemudian terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION juga melakukan tindakan sebagai berikut:

- Menyebarkan video dan tulisan pendek (*caption*) yang menyertai gambar atau video, dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/Cc8DPmbIfDa/?utm_source=ig_web_copy_link, yaitu:

- **Caption**, yang memuat informasi:
DR. RAN memperingatkan Sdr. Hotman Paris Hutapea utk tdk men Chat by WhatsApp ke Iqlimah Kim krn Iqlimah Kim merasa terganggu. Sebaiknya sdr. Hotman Paris Hutapea merenung apa yg dia lakukan dn bersikap cepat terkait ultimatum DR. RAN dlm waktu 7 x 24 jam jika tdk mau masalah ini makin melebar. Bismillah Ya Robb..!!!. (Jkt_29 April'22)

- **Video**, yang memuat informasi:

- **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat malam, Hamdan Wa Syukron Lillah Sholatan Wassalaman Ala Rosulillah,

Setelah tadi saya DR RAN didampingi adinda saya Leo Situmorang oleh tim hukum saya Saudara Sabda huesin Nasution, Saudara Abdul Hadi, Saudara Marida Raca, Saudara Gusti Gunawan Daula Sarjana Hukum, dan juga oleh Saudara Siagian, tadi telah melakukan Presscon dan saya appreciate kepada semua wartawan baik cetak maupun elektronik, saya terima kasih kepada teman teman yang men-DM saya, begitu juga terima kasih kepada para rekan saya sesama artis, sesama advokat, pengusaha, politisi, dan bahkan pejabat yang memberikan dukungan untuk agar saya membantu adik saya Iqlima Kim; saya juga sudah dikirim video tentang statement Saudara Hotman Paris Hutapea yang katanya sedang berada di Bali, dari pakaiannya, dari penampilannya, dari cara bicarannya keliatan you, Hotman,

Halaman 136 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

sudah mulai tertekan dan perlu saya ingatkan Hotman bahwa saya mulai dari tanda tangan kuasa sampai ke depannya akan selalu berkomunikasi dengan Kim dan saya selalu pantau instagramnya WA-nya, baik yang dia send atau terima dan saya mengingatkan Saudara Hotman Paris Hutapea, melalui postingan saya ini, melalui video singkat ini, agar Saudara jangan lagi men-chat atau wa klien saya, semuanya menjadi data bagi saya dan bagi kami, kami duga keras Saudara melakukan cywar melakukan tekanan pressure mengganggu mental, Saudara sudah whatsaps tadi setelah dari kami 15 menit presscon, Saudara whatsaps, Saudara mengatakan akan melaporkan Iqlima Kim dan saya, prinsipnya saya siap dan Kim meskipun banyak orang tertawa, bagaimana Saudara mau melaporkan saya? Saya kuasa hukumnya resmi dan saya bicara dalam konteks apa yang menjadi keterangan klien saya dan pendalaman kami dari isi percakapan Saudara di whataps serta keterangan adinda saya Kim, dan saya tidak berbicara di luar konteks, walaupun saya ada memprotes satu pengacara belakangan ini karena berbicara di luar konteks dan itu ada laporan polisi, kami belum buat laporan polisi bos, saya ini me-warning Saudara dan mensomasi Saudara dan memberi batas waktu Saudara, apa itu 7x 24 jam untuk bertemu saya dalam rangka apa? Menyelesaikan persoalan dugaan pelecehan yang saudara lakukan terhadap klien saya Iqlima Kim, saya peringatkan ini kalau Saudara masih terus melakukannya artinya Saudara melakukan tindakan tekanan kepada klien saya dan jawaban saya dan jawaban kami, kami sangat siap berhadapan dengan kau Hotman, jadi tidak usah cerita sana-sini tidak usah whatsaps saya lihat saya saksikan saya peringatkan stop stop... kalau kamu benar, tidak perlu kau chat dia, cukup chat saya, kalau kau tidak puas ambil tindakan hukum, kami hadapi kau, musuh kau sudah terlalu banyak, saya masih kasih ruang tandanya Iqlima Kim masih baik saya pun begitu, tapi kalau kau pancing terus ayo kita bertempur. Perang berlarut saya sangat siap untuk membela ade saya ini sampai kapan pun, barangkali itu dari saya, dan sedikit jawaban dari adik

Halaman 137 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

saya Iqlima Kim untuk ngomong kalau kamu merasa terganggu, bukan takut

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Iya saya merasa terganggu dengan adanya telepon dan chatting dan apalah itu kirim kirim artikel kalau menurut saya itu tidak penting dan nggak berguna.

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Buktikan saja kamu gentle, selesaikan ini dengan baik, saya tidak perlu kasih tau, Kim tidak perlu kasih tau apa yang kau lakukan kepada dia, sadari pahami gak usah bilang saya orang paling pintar saya punya ini punya ini, saya orang sukses... tidak usah tidak ada orang yang boleh mengaku seperti itu, jadi sebagai manusia sesama lawyer saya ingatkan stop, klien saya sudah merasa terganggu, kalau Saudara teruskan artinya Saudara mengganggu klien saya, kami akan mengambil tindakan hukum, sekian terima kasih, untuk peringatan bagi semua saya harap ini menjadi pembelajaran bagi yang lain dan bagi aspri-aspri yang lain, tadinya saya gak mau ngomong tapi karena beginikan klien saya, bagi aspri-aspri lain jika ada tindakan yang merusak, mengganggu Saudara, yang merasa diperlakukan tidak baik, silakan hubungi saya dan tim saya akan membantu Saudara, tapi kalau tidak jangan Saudara membuat fitnah, klien saya ini sudah dua bulan berpikir tentang apa yang harus dilakukan, cara-cara ini tidak fair, kan saya kuasa hukumnya Hotman, apa itu kuasa hukum? Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, yaitu klien saya, hubungi saya kalo kau gentle, kan saya bilang tadi komunikasi sama saya 7 x 24 jam bukan dengan Kim, jadi Hotman silakan renungkan, ada waktu 1 minggu untuk berpikir Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarokatuh, selamat malam.

- Menyebarkan video dan tulisan pendek (caption) yang menyertai gambar atau video, dengan alamat URL: <https://www.instagram.com/p/Cc7lpERF2ej/?igshid=MDJmNzVkMjY=>, yaitu:

- **Caption**, yang memuat informasi:
Presscon DR. RAN bersama clientnya Iqlimah Kim terkait dugaan Pelecehan Seksual yg dilakukan Hotman Paris Hutapea. Semakin seru dn semakin menarik utk diikuti. Bismillah...!!!. (Jkt_29 April '22)
- **Video**, yang memuat informasi:
Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION
Assalamualaikum wr. wb.
Hamdan Wa Syukron Lillah Sholatan Wassalaman Ala Rosulillah.
Selamat siang teman-teman sekalian, saya mohon maaf, kita tetap presscon di sini selama covid dan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Razman Arif Nasution dan yang sebelah kiri saya adalah Saudara Leo Situmorang, S.H., M.H. selaku ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Batak Intelektual yang senantiasa menjadi bagian dari saya dan juga menjadi tim dan juga rekan kerja saya, kemudian Saudara Alfred Ronal Siagian pengurus Penasehat Forum Batak Intelektual yang merupakan lawyer dan bagian dari tim saya. Kemudian Saudara Saddam Husein Nasution yang menjadi managing partner RAN LAW FIRM, kemudian Saudara Maridha Rajaguguk tim hukum RAN LAW FIRM dan Abdul Hadi, S.H., M.H. wakil managing partner RAN, sebelah kanan saya, saya perkenalkan adek saya, saudara saya, Iqlima Kim, dan meskipun Iqlima Kim atau Kim sudah berbicara di media tetapi itu sama sekali karena dikumpulkan dengan beberapa perempuan, sehingga mereka sepakat, di situ dalam rangka ini, jadi bukan dalam rangka case atau kasus atau apa pun itu namanya.

Baik teman-teman sekalian saya sampaikan bahwa presscon ini tidak ada konflik of interest Hotman Paris Hutapea.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022, terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION melakukan tindakan sebagai berikut:
 - Menyebarkan video dan tulisan pendek (*caption*) yang menyertai gambar atau video, dengan alamat URL:
<https://www.instagram.com/tv/Cc9cnt9ljlf/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>, yaitu:

- **Caption**, yang memuat informasi:
Ultimatum DR. RAN terhadap Sdr. Hotman Paris Hutape terkait dugaan Pelecehan terhadap sdr Iqlimah Kim dn DR. RAN akan mengawal dn menjaga Kim ini sampai proses manapun. Bismillah...!!!. (Jkt_30 April '22)
- **Video**, yang memuat informasi:
 - **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**
temui saya-temui saya Hotman 7 kali 24 jam.
 - **Saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum.**
Hotman sepintar ini, sesukses ini, begitu banyak cewek yang mau, tidak mungkin melakukan pelecehan seksual, ingat itu!
 - **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**
Bahwa aspri-aspri yang dihubungkan oleh Saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar tidak pantas tidak patut tidak elok dan patut diduga keras telah dilakukan pelecehan seksual terhadap adik saya Iqlima Kim, kami punya, ada juga orang yang mengalami nasib yang sama tapi nanti ketika dia kuat mentalnya untuk

*tampil, tapi kami tidak berharap menampilkannya di media, cukup nanti menjadi saksi saja dan saksi yang lain juga ada yang nanti akan kita undang. Dan patut pantas juga kalau ada orang yang memposting-posting menerima aspri-aspri dan lain-lain dia ikut menjadi aspri yang kesembilan, tapi bukan berarti Iqlima dapat diperlakukan suka-suka seperti apa yang kau lakukan, Hotman, saya tidak pernah mencari- cari kesalahan Hotman Paris dan Iqlima tidak pernah mencari-cari kelemahan Hotman Paris, tapi yang saya sampaikan poinnya langsung bahwa **dari percakapan yang telah Saudara Hotman lakukan terhadap klien saya, klien kami, Iqlima itu, patut saya duga keras telah terjadi tindakan pelecehan dan asusila, yang kedua, Hotman, Saudara sudah pernah melakukan sesuatu yang tidak baik tidak pantas tidak elok tidak manusiawi dalam mobil Saudara, lexus, yang plastiknya belum Saudara copot, kemarin saya liat, yang ketiga, Saudara menghapus beberapa postingan atau chatingan dan itu tidak bisa Saudara hilangkan karena ada rangkaian postingan lain atau instagram yang lain, maaf chatting yang lain, yang satu rangkaian peristiwa, Saudara menyuruh melakukan untuk kepentingan Saudara untuk memuaskan birahi Saudara, mengajak seseorang untuk melakukan tindakan atas pelanggaran hukum. Dan hari ini terjawab bahwa di antara aspri-aspri, saya tidak tahu mereka baik atau tidak, tapi dari sekian banyak aspri, aspri nomor sembilan Iqlima Kim orang yang punya harkat martabat dan tidak mau dilecehkan baik pribadinya baik tubuhnya baik seksualitasnya, jadi tadi Iqlima mohon ke saya, Bang kita jangan ungkap semua, dia hanya minta pertanggungjawaban Hotman Paris, kau Hotman kemarin atau 2 hari yang lalu sedang menelepon Iqlima, dan Iqlima tidak mau angkat itu telepon, kami juga dapat informasi ada seseorang yang **patut kami duga** suruhan Saudara untuk berkomunikasi dengan Iqlima. Dan bahkan Hotman Paris menghubungi teman dekat Iqlima, dan memberikan bujuk rayu agar Iqlima dicari kelemahannya. Jelek sekali Saudara. Saudara sudah perlakukan Iqlima seperti itu, masih mau cari kelemahan dia, lalu **Saudara merasa tidak*****

Halaman 141 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

berhasil melakukan sesuatu kepada Iqlima, jangan coba-coba, karena itu saya minta dengan tegas Saudara Hotman Paris temui saya, temui saya Hotman 7 kali 24 jam, jika tidak maka persoalannya akan sampai ke media dan kerana hukum secara terang-benderang, ingat secara terang benderang, dan sekarang Iqlima dan keluarganya dan managernya di bawah tanggung jawab saya sebagai Kuasa Hukum dan saya akan segera menulis surat, ke pihak berwajib, masuk LPSK, masuk Komnas Perempuan agar Iqlima tetap berjalan normal kehidupannya tanpa tekanan dari siapa pun, jelas ya! Jadi saya kasih kesempatan kau Hotman untuk datang, tidak usah kau khawatir.

- Menyebarkan video dan tulisan pendek (caption) yang menyertai gambar atau video, dengan alamat URL:
https://www.instagram.com/tv/Cc-CvoB1IO4/?utm_source=ig_web_copy_link, yaitu:

- **Caption**, yang memuat informasi:
Ini berita sgt bgs krn sgt berimbang. selamat menyaksikan. "Perang" dahsyat antar Pengacara Nasional..? Busmillah...!!!. (Medan_30 April'22).
- **Video**, yang memuat informasi:
- **Host**
Jari melentik dan didampingi gadis-gadis cantik Hotman Paris Hutapea memang selalu tampil eksentrik namun sayang jadi begitu banyaknya bidadari yang mengitari tercuatlah satu nama

yang kini berair mata lantaran diduga diperlakukan semena-mena oleh pengacara kondang kelahiran 20 Oktober 1959 itu, Iqlima Kim yang beberapa waktu lalu sempat bekerja pada Hotman sebagai asisten pribadi selama kurang dari sebulan mengaku mengalami perlakuan yang tidak semestinya

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Bahwa aspri-aspri yang diumumkan Saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar tidak pantas tidak patut tidak elok terhadap Saudari adik saya Iqlima Kim

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Kejadiannya di pertemuan ketiga di dalam mobil tahun 2022 Februari, fisik verbal, non verbal juga

- Saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum.

Itu fitnah dan pansos, karena dia aku cuekin, dia pansos itu, itu orang dari keluarga susah dari Sukabumi punya anak satu, anaknya dititipkan di Sukabumi hanya demi mencari sesuap nasi, jadi dia saya angkat dari tidak siapa-siapa menjadi terkenal, karena mediasi tidak cocok lama-lama, aku tinggal, bukan aspri itu namanya. Figuran untuk nonton TV, gak pernah dia kerja sama gua, saya akan laporkan polisi dia dan pengacaranya juga

- Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Temui saya Hotman 7 x 24 jam, jika tidak persoalan akan sampai ke media dan ke ranah hukum secara terang-benderang

- Saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum.

Jangankan 7 hari gw gak peduli sama pengacaranya bilang, sebelum 7 hari gw yang laporin dia duluan

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Sakit hati tuh kaya Beliau, seolah-olah mengingatkan aku ini bukan siapa siapa tanpa dia

- Host

Kemunculan Iqlima dengan segala pengakuannya bak nila setitik yang nyaris merusak belanga nama besar Hotman Paris, karena wanita-wanita sebelumnya, yang disebut asisten pribadi, selama ini tampak baik baik saja, misalnya dua gadis muda

berjuluk aspri No 26 dan 18 ini, yang mengaku tidak pernah sekalipun dirayu Hotman Paris, namun bagaimanakah perlakuan yang diterima Iqlima pada saat menyandang aspri No 9 dan apa sebenarnya tugas aspri Hotman Paris Hutapea?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Bawain barang Beliau, ngelapin keringatnya, nemenin Beliau selama syuting, terus seperti kebanyakan yang lainlah

- Saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum.

Nah, ini cewek tadi kerja ya kerja, kita baru syuting tadi, cewek yang tidak dikenal sebelumnya sudah masuk TV, Hotman baik tidak? Baik banget, pernah tidak engkau saya rayu? Enggak. Aspri nomor berapa? Nomor 18, dia sarjana hukum, sekarang notaris saya yang didik dia, sementara ini notaris hampir lulus. Total ada berapa asprinya? Total 42 sekarang

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Kalau aku pribadi bisa dibilang caranya dengan cara mengajak pacaran, waktu itu aku menolak salah satu permintaan Beliau, pipi aku ditampar, mungkin menurut Beliau itu hal sepele biasa, tapi cukup (membuat) sakit dan aku bilang kok kamu kasar sih? Beliau cuma ketawa-ketawa

- Saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum.

Mana mungkin saya ngajak nikah orang kaya gitu, sudah tau saya sangat terkenal, kaya-raya, dan banyak cewek, masa kaya gitu aku ajak nikah

- Host

Ya, kasus memang tidak mudah, korban sering kali harus gigit jari masuk jeruji besi lantaran tidak bisa membuktikan apa yang telah terjadi, dan justru diserang balik oleh orang yang diadukan dengan tuduhan pencemaran nama baik, lantas bagaimana dengan Iqlima membuka tabir kelam yang dialaminya selama bekerja sebagai asisten pribadi Hotman Paris?

- Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA

Keluarga aku juga khawatir, tenang di sini aku tidak jahatin orang, aku tidak mencuri, di sini aku tidak mengambil hak orang lain, di sini aku tidak berbohong, apa yang aku katakan memang itu yang sebenar-benarnya, kalau bukti-bukti tidak kuat, kita tidak akan sampai di titik ini, sekilas aja bukti

chattingan, bahkan di sini ada, saya sudah namain albumnya.

- **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Namanya di situ dia buat captionnya kasus HP, handphone-nya sudah saya lihat, tidak usah ditunjukkan. **Setelah saya baca chattingan itu, percakapan itu, dia minta macam-macam. Saya menduga memang, saya duga, ya, ada kelainan ini orang.**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION menyebarkan video dan tulisan pendek (*caption*) yang menyertai gambar atau video, dengan alamat URL: <https://www.instagram.com/tv/CdON5X4IzS6/?igshid=YmMyMTA2M2Y=...>, yaitu:

- **Caption**, yang memuat informasi:

Ini lah jawaban DR. RAN atas postingan sdr Hotman Paris Hutapea di instagramnya. DR. RAN mengucapkan kata singkat: **"Kasihau kau Hotman kok Telmi alias Telat Mikir" ?** atau km sibuk dgn aspri yg katanya utk "Marketing" tp ternyata ada Pengakuan Iqlima Kim.? yang kau akui di instagramu kau Panggil Sayang? & Kangen.?_ Klo Aspri kok bilang Kangen & Sayang.?. kejebak sendiri kau kan.?. **Sdr. Hotman, baca baik-baik LP Sdr Arnold Sinaga dgn Terlapor Razman Arif Nasution dkk dan lihat Pasal Apa yg dilaporkan? Siapa korbannya? Apa isi berita yg beredar? Terhadap hal ini, DR. RAN sdh menjawab di banyak media, ketika rekannya Bapak Ima Sahata yg ikut terlapor membuat laporan balik di Polda Metro Jaya dan LP Bapak Ima Sahata tsb telah disampaikan DR. RAN ke PK Kapolda Metro Jaya serta jajarannya. "KARENA ITU HOTMAN, KAU & ATAU SIAPA PUN TIDAK AKAN PERNAH BERHASIL MEMECAH-BELAH DR RAN**

DENGAN POLRI, KARENA DR. RAN ADALAH PENDUKUNG INSTITUSI POLRI DAN SEMUA ORANG TAHU ITU"... Tapi, karena kau Hotman sdh menyerempet ke ranah pribadi DR. RAN yg tdk ada kaitannya dgn kasusmu maka DR. RAN secara khusus telah mmbuat video ttg Berita tsb dn sekaligus sikap DR. RAN terhadap kau Hotman Paris Hutapea. Satu lagi : **"BUKA WhatsApp KAU, HOTMAN, & LIHAT CHATINGAN KAU KE IQLIMA KIM. Setelah kau lihat dan baca, maka KAU HARUS BERTEKUK LUTUT DAN JIKA TIDAK INI AKAN LANJUT KE instansi2 YANG KAMI NILAI PANTAS DAN PATUT UNTUK.MEMPROSES TINDAKAN KAU, TIDAK TERKECUALI LAPORAN KE PENEGAK HUKUM. JANGAN JANTUNGAN, YA HOTMAN."** Bismillah, ya Allah!!! (Danau Toba,_Parapat, Sumut_6 Mei '22 Part II Selesai).

- **Video**, yang memuat informasi:

Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Sekaligus memberi tahu kepada Saudara Hotman Paris bahwa Saudara itu telmi (telat mikir), kurang mendapat informasi pemberitaan-pemberitaan LP, dan LP kami, baik saya di situ katanya Terlapor maupun teman saya sebagai Pelapor dalam kasus yang sama. Kenapa? Karena Saudara Hotman Paris ini sibuk dengan urusan dansa-dansa memamerkan perempuan-perempuan yang katanya aspri-aspri, karena itu Hotman saya masih menunggu 7 kali 24 jam yang kedua, saya masih menghargai etiket baik.

Dst

Bahwa saya mulai malam ini, Hotman, dalam tanda kutip saya akan kuliti kau, saya akan telanjangi kau dalam tanda kutip ya, tafsirnya bukan menelanjangi memperkosa bukan mengkuliti membunuh, bukan, saya akan ungkap kau. Dan malam hari ini, karena WhatsApp saya kau blok, lewat istri saya akan kirim satu percakapan kau dengan Iqlima Kim, yang saya duga keras salah satu poin pelecehan yang kau lakukan. Saya kirim. Saya tidak akan menyebarkan itu. Nanti saya kirim kau baca biar jantung kau berdebar atau berhenti. Kau berpikir saja

Dst

Tadi malam saya sudah sampaikan, karena kau memblokir WhatsApp saya, itu pertanda kau takut pengecut... Untuk seluruh yang mengikuti Instagram saya tadi malam, saya melalui istri

sudah mengirim postingan Saudara Hotman Paris Hutapea kepada Iqlima Kim, yang patut saya duga keras itulah salah satu indikator pelecehan yang serius terhadap Iqlima Kim. Udah kau buka, Hotman, kan udah kau lihat, kan jangan berhenti jantungmu, besok holywing yang kau bangga-banggakan itu kehilangan pamor, dan tadi pagi istri saya sudah beritahu saya kau sudah baca dan kau blok dia.

Dalam satu postingan instagram kau menyebut bahkan menyuruh cewek yang katanya aspri kau itu bilang kalau kau aspri keberapa, aspri kesekian, ada ga Hotman Paris genit sama kalian? Ndak. Ada ga Hotman Paris ganggu-ganggu kalian? Enggak. Nah, dengerin tuh, itu kan kata mulutmu, dan itu jugalah pengakuan asprimu, tapi dalam postingan Istagram kau itu, kau posting dengan jelas panggil "sayang" dan "kangen" kepada klien saya Iqlima Kim. Kontraproduktif ga tuh? Di mana legal mind kau itu? Jangan-jangan kau sudah begok, sudah bodoh ya, dalam tanda kutip ni.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022, terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION melakukan tindakan sebagai berikut:

- Menyebarkan video dan tulisan pendek (caption) yang menyertai gambar atau video, dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/CdPsvcolYeY/?utm_source=ig_web_copy_link, yaitu:

- **Caption**, yang memuat informasi:
DR. RAN kembali update statement terkait pelbagai hal dan paling hot minggu2 ini, namun kali ini DR. RAN fokus dulu ke sdr. Hotman Paris Hutapea. Utk diketahui td malam istri DR. RAN sdh mengirim

1 isi Percakapan WhatsApp dari Hotman Paris Hutapea kepada Iqlima Kim tp sang Pengacara yg ngaku penuh dgn "Legal Mind" itu justru memblock WhatsApp istri DR. RAN, tetapi kita bersyukur setelah Hotman Paris Hutapea membuka dan membaca WhatsApp tersebut. Jangan nangis dan jangan jantungan Hotman?_siap2 kau utk statement2 selanjutnya dan sy tunggu sampai kesepakatan dgn Real Friend itu terwujud dan jika tidak, maka "Perang" ini akan semakin dahsyat sekaligus seru. Bismillah Ya Allah...!!!
(Pematang Siantar_7 Mei '22 Part I)

- **Video**, yang memuat informasi:

Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION

Assalamualaikum wr.wb,

Alhamdulillah hari ini tepat pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022, saya DR. RAN dan keluarga, kembali menyapa teman-teman media by cetak maupun elektronik, para Ran Lovers dalam dan luar negeri, Partner dari Ran dan juga para artis selebriti hiburan, pengusaha dan juga kalangan politisi dan lain-lain, rekan-rekan yang saya hormati sebagaimana tadi malam saya sudah memberikan statement yang cukup utuh terkait dengan Hotman Paris Hutapea dan sebagaimana saya sampaikan bahwa saya update today, terkait dengan perkembangan kasus Hotman Paris, yang selama ini saya masih kanalisasi, masih mapping terkait dengan urusan Hotman Paris dengan saya terkait dengan Dr. Richard Lee, urusan Hotman Paris dengan Forum Batak Intelektual, dan urusan Hotman Paris dengan Iqlima Kim, tapi karena Hotman mengganggu saya, dia membawa persoalan dia dengan urusan lain ke ranah pribadi saya, yang tidak ada urusannya dengan dia, maka saya sudah katakan, saya akan telanjangi kau Hotman dalam tanda kutip.... Saya akan kuliti kau Hotman mulai dari tadi malam, hari ini dan ke depannya day to day, saya akan melakukan perang berlarut. Baik, pertama, Saudara Hotman, kenapa kau pengecut, tadi malam saya sudah sampaikan karena kau memblokir WhatsApp saya, itu pertanda kau takut, pengecut, orang Batak pantang pengecut baca sejarah Sisinga Mangaraja 12, baca sejarah Djenderal Maraden Panggabean, baca sejarah Abdul Haris Nasution, baca sejarah Haji Adam Malik Batu Bara, dan karena itu saya sampaikan, untuk seluruh yang mengikuti Instagram saya, tadi malam saya melalui

istri sudah mengirim postingan Saudara Hotman Paris Hutapea kepada Iqlima Kim, yang patut saya duga keras, itulah salah satu indikator pelecehan yang serius terhadap Iqlima Kim. Sudah kau buka Hotman kan? Sdah kau lihat kan, jangan berhenti jantungmu, jadi besok Hollywings yang kau bangga-bangga kan itu kehilangan pamor, dan tadi pagi Istri saya sudah beri tau saya kau sudah baca dan kau blok dia, ya Allah. Kau namanya itu mencari masalah, giliran diberi masalah ke kau, kau lari terbirit-birit. Hotman tidak perlu 36 tahun untuk menjadi pengacara hebat, tapi kita butuh strategi yang jitu untuk menghadapi lawan, karena itu Hotman itu baru satu, kau keluarkan lagi peluru-peluru kau, saya akan roadshow dengan Iqlima Kim, membawa persoalan ini ke lembaga-lembaga terkait, kau jangan coba memainkan opini publik terhadap Ran, saya bukan orang hebat, saya bukan siapa-siapa tapi saya petarung sejati, saya tau diluar itu ada Allah yang menolong saya, karena itu Hotman kau pelajari, kau diskusikan, kan kau bilang punya legal mind, saya ini kau anggap mungkin bukan legal mind tapi illegal mind, ketawa saya liat itu, baru satu harusnya kau tantang lagi, istri saya kirim lagi yang lain, tapi takut saya nanti heboh lagi kau gak kuat, jadi Itoku Boru Marbun istrinya Saudara Hotman Paris minta HP-nya itu Ito, minta sama dia apa yang dikirimkan istrinya pak Razman itu, biar itok tau kelakuan dari suamimu, saya berada di Hotel Khas Parapat itok, kemarin saya sudah menyeberang ketemu tokoh Pak Sidabutar, nanti saya posting betapa orang Batak, baik toba, baik mandailing, sangat menyayangkan perilaku seorang Hotman Paris dalam tindakan kesehariannya yang selalu berjoget ria dengan background atau bersama cewek-cewek yang seksi-seksi, penggemar saya juga banyak di sana nanti kita akan posting, yang kedua saya ini Hotman, sudah belajar secara detail bagaimana suatu masalah dirangkai dengan masalah yang lain, bagaimana cara menghadapinya, saya sampaikan saya tidak perlu cari ke mana-mana tentang bagaimana cara mengambil celah hukum kau. Diluar Iqlima Kim, saya mau kasih bandingan dalam satu posting Instagram, kau menyebut bahkan menyuruh cewek yang katanya aspri kau itu, sampai bilang "halo kau aspri ke berapa, aspri kesekian, ada gak Hotman Paris genit sama kalian? Tidak! Ada

Halaman 149 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

*tidak Hotman Paris ganggu-ganggu kalian? Gak! Nah dengerin tuh, itukan kata mulutmu dan itu juga pengakuan asprimu, **tapi dalam postingan Instagram kau, kau posting dengan jelas, panggil sayang dan kangen kepada klien saya Iqlima Kim, di mana letak legal mind kau itu, jangan-jangan kau sudah bego, sudah bodoh dalam tanda kutip nih, ingat kalau saya sudah berbahasa, itulah orang punya legal mind selalu presumption of innocence (praduga tak bersalah), karena masalah kebenaran ada di Pengadilan, masalah dugaan tersangka ada di Kepolisian atau di Kejaksaan kalau menyangkut tindak pidana khusus atau korupsi, teliti saya baik-baik karena itu dari rangkaian kata-katamu dengan postingan kau, kau telah melakukan kebohongan publik yang nyata, ini juga tindak pidana yang akan kami laporkan, dua Hotman, heiii bangun kau jam 3 subuh. Hotman, yang ketiga, kau mengatakan bahwa mereka ini aspri dan kau hitung dan kau sebut Iqlima Kim adalah aspri kesembilan, ada datanya, ada faktanya, dalam satu pernyataan media kau mengatakan, "Dia bukan aspri saya, dia itu hanya saya jadiin figuran untuk dia bisa naik namanya." Lah, kau bilang aspri untuk marketing, kau tau karena Iqlima sudah buat laporan pengaduan secara non litigasi kepada saya sebelum kami masuk proses verbal, kau sudah bilang dia bukan aspri, lagi-lagi kau melakukan kebohongan publik, datanya ada jejak digitalnya ada, Hotman kau jangan pikir dengan postinganmu, minta Mabes Polri, minta Polda Metro, Pak Presiden pun tau Razman Arif itu siapa.***

- Menyebarkan video dan tulisan pendek (*caption*) yang menyertai gambar atau video, dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/CdPxDCfIdq3/?utm_source=ig_web_copy_link, yaitu:

- **Caption**, yang memuat informasi:
*DR. RAN kembali update statement terkait pelbagai hal dan paling hot minggu2 ini, namun kali ini DR. RAN fokus dulu ke sdr. Hotman Paris Hutapea. Utk diketahui td malam istri DR. RAN sdh mengirim 1 isi Percakapan WA dari Hotman Paris Hutapea kepada Iqlima Kim tp sang Pengacara yg ngaku penuh dgn "Legal Mind" itu justru memblock WhatsApp istri DR. RAN, tetapi kita bersyukur setelah Hotman Paris Hutapea membuka dan membaca WhatsApp tersebut. Jangan nangis dan jangan jantungan Hotman?_siap2 kau utk statement2 selanjutnya dan sy tunggu sampai kesepakatan dgn Real Friend itu terwujud dan jika tidak maka "Perang" ini akan semakin dahsyat sekaligus seru. Bismillah Ya Allah...!!!
(Pematang Siantar_7 Mei "22 Part II Selesai)*
- **Video**, yang memuat informasi:
Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION
Pak Kapolri itu tau Razman Arif itu siapa, pak Kepala Bin itu tau Razman Arif itu siapa, kau kaji saja diri kau, adakah investasi sosialmu, kepada Institusi negara? Atau tidak? Kita bertarung lewat proses hukum dan bertarung lewat proses opini public, karena saya paham the power public opinion, maka kau coba main saya akan coba main. Kau tidak akan tidur nyenyak, mana pelurumu, mana pelurumu? Yang keempat, kau mengatakan bahwa IQLIMA Kim memegang tanganmu dengan penuh rasa, mengirim foto-foto sexy,

saya tanya ke kau, adakah izin IQLIMA Kim? Kau posting bersifat private ke ranah publik, area seluruh dunia bisa unggah itu Foto, yang kau buat di Instagram mu. **Legal mind mu dimana? Kok jadi bego? Ini bertanya saya ini, apa sudah jadi Tolol, ini saya bertanya bukan nuduh, kau orang Hukum, kau menjustifikasi orang Hotman**, karena itu ini juga proses tindak pidana, jadi kalau saya hitung-hitung berangkai sudah Hotman apa yang kau sebut ini, kau posting tapi bertentangan dengan postingan berikutnya, **pernyataan kau berbeda dengan pernyataan sebelumnya, kau tidak konsisten, kau labil dan karena itu saya khawatir hari ini kau posting lagi, kau seperti orang yang tidak beragama**, saya empat tahun kos ditempat seorang Nasrani yang sangat taat, Marga Sirait. Saya kos disitu, saya bergaul saya membaca kitab injil, kalau orang yang beragama dia tetap merendahkan dirinya sebagai hamba tuhan. Kau posting tadi bahwa tidak boleh, tidak menghormati orang yang tidak menghormati mu, jadi hormatilah orang yang menghormatimu, kira-kira begitu dan poin terakhir jangan lawan Hotman Paris, saya bantah netizen itu, saya yang lawan kau sekarang! Kalau saya bukan begitu, wasiat ayah saya sebagai ulama adalah, Razman satu kau taat pada Allah, taat pada rasulnya, lakukan kebaikan jangan lawan orang miskin, jangan lawan orang lapar, jangan lawan orang gila, niscaya kau akan celaka. Diluar itu lawan, sepanjang kau benar, saya sudah ingat apa yang kau pikirkan, karena itu Hotman kau bukan orang miskin, kau bukan orang gila dan kau bukan orang lapar, jadi kau saya lawan! Itu dulu untuk hari ini, IQLIMA Kim dan saya akan bertemu di Jakarta, saya tunggu tanggal 10 kau bertekuk lutut Hotman, bertekuk lutut dan kita liat perang Ukraine dan Rusia ini siapa pemenangnya. Yang terakhir tentang kau dan si dia yang posting-postingnya mendukung kau tadi malam, saya dikirimi masih ada jejak digitalnya tidak akan pernah hilang, bagaimana kau berdebat, berbeda pendapat bahkan saling sindir dan kalimatnya sangat parah, nanti saya akan posting, masih ingatkan kau dengan dia, dan kau pun yang mendopang Hotman itu, masih ingatlah kalian berantem, oleh karena itu sekali lagi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, semua takdir Allah SWT. Semoga saya dilindungi Allah SWT dan seluruh tim saya terhindar dari

Halaman 152 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marabahaya dan saya diangkat penyakitnya tanpa bekas dan tidak diberikan tempat bagi penyakit hati ini dan terhadap diri saya, tim saya, anak dan keluarga, Istri saya. Terima kasih wasalamualaikum.

- Bahwa atas informasi tersebut, saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA pertama kali mengetahuinya di sebuah rumah di Jalan Sanur Indah, Nomor 9, Villa Sanur, Kelapa Gading Permai, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, kemudian saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA menyatakan informasi melalui akun Instagram @razmannasution adalah tuduhan tidak benar dan telah menyerang harkat dan martabatnya, karena kedekatannya dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA adalah tidak berdasarkan paksaan, dan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA tidak melakukan perbuatan pelecehan di dalam mobil, tidak menampar di dalam mobil, tidak melakukan pelecehan fisik, verbal dan non verbal terhadap saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA tidak memiliki kelainan seksual, serta saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION atau saksi PUTRI IQLIMA APRILIA kepada pihak Kepolisian terhadap perbuatan yang dituduhkan, selanjutnya saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum mengadukan dan melaporkan perbuatan tersebut kepada Penyidik Mabes Polri berdasarkan Surat Pengaduan tanggal 10 Mei 2022 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0212/V/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 10 Mei 2022.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Firma Hukum Razman Arif Nasution (RAN) dengan alamat TO-02 Rasuna Office Park (ROP-3), Taman Rasuna, Kawasan Epicentrum, Kota Administrasi Jakarta Selatan, terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION didampingi saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dalam kegiatan konferensi pers, setelah itu terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA menyampaikan informasi yang berisi tuduhan terhadap saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA, sehingga masyarakat umum yang hadir di antaranya wartawan media cetak dan elektronik melakukan perekaman video atas informasi, dengan uraian sebagai berikut:

- **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Assalamualaikum wr. wb.

Hamdan Wa Syukron Lillah Sholatan Wassalaman Ala Rosulillah.

Halaman 153 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Selamat siang teman-teman sekalian, saya mohon maaf, kita tetap presscon di sini selama covid di ruangan informasi khawatir, dan saya terima kasih kehadiran teman-teman media pada kesempatan ini. Perkenalkan saya Razman Arif Nasution dan yang sebelah kiri saya adalah Saudara Leo Situmorang, S.H., M.H. selaku ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Batak Intelektual (FBI) yang senantiasa menjadi bagian dari saya karena saya dulu penasehat dan juga menjadi tim hukum yang senantiasa saya perlakukan, kemudian Saudara Alfred Ronal Siagian selaku pengurus Penasehat Forum Batak Intelektual yang juga lawyer dan bagian dari tim saya. Kemudian Saudara Saddam Husein Nasution yang ditunjuk menjadi managing partner RAN LAW FIRM, kemudian Saudara Maridha Rajaguguk tim hukum RAN LAW FIRM dan Abdul Hadi, S.H., M.H. wakil managing partner RAN, sebelah kanan saya, saya perkenalkan adek saya, saudara saya, Iqlima Kim, dan meskipun Iqlima ini atau Kim ini sudah berbicara di media tetapi itu sama sekali karena dikumpulkan dengan beberapa perempuan, sehingga mereka sepakat, di situ dalam rangka hari ini, jadi bukan dalam rangka case atau kasus atau apa pun itu namanya. Baik teman-teman sekalian saya sampaikan bahwa presscon ini tidak ada konflik of interest dengan Hotman Paris Hutapea dan tidak ada juga yang namanya vestinterest tidak ada, yang ada saya sebagai lawyer profesional dan adik saya Iqlima kim sebagai seorang entertainer beliau ini seorang pesinetron bukan abal-abal, bukan mendompleng nama seseorang, jauh sebelum prescon ini iqlima ini sudah aktif di dunia hiburan sebenarnya tidak begitu aja gitu ya, bukan karena kepentingan orang perorang sehingga dia dituduh atau diduga atau difitnah, seolah-olah mendompleng nama besar seseorang, menurut saya seseorang itu bukan orang besar biasa-biasa saja. berikutnya yang paling penting entah adik saya Iqlima itu pyur tentang penanganan hukum tetapi diluar penanganan hukum saya akan menjaga harkat martabat Iqlima kim baik dia dan keluarganya, selain hari ini saya sebagai kuasa hukum tetap Iqlima, manager Iqlima dan keluarganya serta sekurang-kurangnya di Jakarta dan Sukabumi.

Berikutnya kami ini berada pada posisi di pertemuan oleh seseorang tidak perlu saya sebut namanya, untuk bagaimana Iqlima berkomunikasi dengan saya dan bagaimana Iqlima berkomunikasi saya dan dia, ini take and give jadi tidak ada saling mempengaruhi, saya tidak pernah

Halaman 154 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

bujuk-bujuk Iqlima dan Iqlima tidak pernah pula ngadu-ngadu ke saya, bener ya. Kami hanya chattingan wa dia sedang di Jayapura saya sedang di Manado jadi ini murni profesional jangan besok ada penggiringan opini Hotman Paris bilang lagi bahwa saya ini cari nama Nyinyir untuk dirinya, saya sudah jawab di detik dan media lain bahwa saya sudah terkenal jauh hari sebelum berurusan dengan Hotman Paris.

Saudara-saudara sekalian kehadiran Iqlima disini dan saya adalah sebagai Sebuah Jawaban bahwa aspri aspri yang diumumkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak elok dan patut diduga keras telah melakukan pelecehan seksual terhadap saudara Adik saya Iqlima Kim. kami punya, ada orang juga yang mengalami nasib yang sama tapi nanti, nanti kita ia kuat mentalnya untuk tampil tapi kami tidak berharap untuk menampilkannya ke media cukup menjadi saksi saja, dan saksi yang lain juga ada, yang nanti akan kita ungkap, apa itu tadi saya mohon maaf sebenarnya saya sudah ada 40 menit yang lalu disini tapi saya harus bicara sama Iqlima lebih detail lagi, kami bicara lagi dari hati ke hati, ingat Iqlima seorang perempuan dia punya keluarga, dia punya masa lalu, dia ingin hidup dijakarta ini mandiri menjadi seorang seniman dan patut dan pantas juga kalau ada orang yang memposting posting menerima aspri-aspri dan lain-lain, dia ikut menjadi aspri ke sembilan, tapi bukan berarti Iqlima dapat diperlakukan suka-suka seperti apa yang kau lakukan Hotman, terhadap Iqlima Kim. Jadi ini tentu dalam falsafah agama yang kita anut tidak ada satupun pertemuan manusia dan atau pertemuan kita hari ini diluar campur tangan Allah SWT, Kenapa karena bukan Ridhonya Allah tidak mungkin percaya ya teman-teman sekali jadi saya tidak pernah mencari-cari kesalahan kesalahan Hotman Paris dan Iqlima tidak pernah mencari-cari kelemahan Hotman Paris, tapi yang saya sampaikan poinnya yakni poinnya langsung bahwa dari percakapan yang telah saudara Hotman lakukan terhadap klien saya, klien kami saudari Iqlima itu patut saya duga keras ia telah melakukan tindakan pelecehan dan asusila, yang kedua Hotman saudara sudah pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak pantas, tidak elok, tidak manusiawi dalam mobil saudara, Lexus yang plastiknya belum saudara copot kemarin itu saya lihat, yang ketiga saudara menghapus beberapa postingan atau chattingan dan itu tidak bisa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara hilangkan karena ada rangkaian postingan yang lain atau instagram yang lain, maaf chatngan yang lain yang satu rangkaian peristiwa, saudara menyuruh melakukan untuk kepentingan saudara untuk memuaskan birahi saudara mengajak seseorang melakukan tindakan itu atas pelanggaran hukum, dan hari ini terjawab bahwa diantara aspri-aspri itu, saya tidak tahu mereka baik atau tidak, tapi dari sekian banyak aspri, aspri nomor 9 Iqlima Kim orang yang punya harkat martabat dan tidak mau dilecehkan baik pribadinya, baik tubuhnya, baik seksualitasnya. Jadi tadi Iqlima mohon ke saya, bang kita ndak usah dulu ungkap semua dia hanya minta pertanggungjawaban Hotman Paris, Kau Hotman kemarin atau dua hari yang lalu sudah menelepon, bener ya, sudah menelpon ya kepada Iqlima dan Iqlima tidak mau angkat telepon, kami juga dapat informasi ada seseorang yang patut kami duga suruhan saudara untuk berkomunikasi dengan Iqlima bahkan iya dan bahkan Hotman Paris menghubungi teman dekatnya Iqlima dan memberikan bujuk rayu agar Iqlima dicari kelemahannya, jelek sekali saudara sudah perlakukan Iqlima seperti ini masih mau cari kelemahan dia, kalau saudara merasa tidak berhasil melakukan sesuatu sekehendak hati saudara kepada Iqlima jangan coba-coba mempengaruhi orang lain dan karena itu saya minta dengan tegas saudara Hotman Paris temui saya, temui saya, sekali lagi temui saya Hotman Tujuh kali 24 jam, jika tidak maka persoalan ini akan saya sampaikan ke media dan ke ranah hukum secara terang-benderang ingat secara terang-benderang, dan sekarang Iqlima dan keluarganya dan managernya dibawah tanggung jawab saya sebagai kuasa hukum, dan saya segera mengirim surat ke pihak berwajib termasuk LPSK, termasuk Komnas Perempuan agar Iqlima tetap berjalan normal kehidupannya tanpa tekanan dari siapapun, jelas ya jadi kesepakatan tadi saya kasih kesempatan kau Hotman untuk datang ndak usah kau khawatir, ndak saya bawa-bawa urusan Ricard Lee disini, ya kan, ndak usah kau khawatir, ndak usah! kami ndak bawa-bawa urusan laporan kami kepada kau, maaf terhadap dari FBI direkturnya kepada saudara terkait dengan dugaan pornografi dan pornoaksi tapi meskipun pelapornya saudara Minto Mawi kami sebagai kuasa hukum tetap beliu tuh harus kami jaga harkan dan martabat dan laporannya. Barangkali itu Iqlima tadi akan menyampaikan satu dua patah kata saja karena dari tadi dia nangis terus ini, kenapa karena tertekan, tertekan dan tertekan,

Halaman 156 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

saya minta Iqlima bangkit bangkit bangkit, dalam ajaran agama Latakaf wala tahzan innallaha ma'ana jangan takut jangan gentar Allah bersama kita, masih percaya itu! Karena dibalik kekuatan manusia ada kekuatan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang melindungi hamba-hambanya, oke silahkan Iqlima!

- **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Halo selamat siang teman-teman media, mulai sekarang ya saya udah serahkan urusan ini sama pengacara saya bang Razman, jadi mungkin mulai sekarang saya tidak akan lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan ee mengenai yang bersangkutan ya dan tindakan ini juga salah satu jawaban untuk netizen-netizen yang bertanya bahkan beropini buruk tentang saya, itu saja.

- **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Baik, satu lagi tadi ada pertanyaan media ke saya untuk Ricard Lee bergeser sedikit ya, itu karena hari ini Jumat ternyata kita cek kantor tutup jadi di Minggu pertama Lebaran tapi ada yang menarik juga keterkaitan Hotman ini Ricard Lee memposting bahwa dalam postingan itu saya sudah print bunyinya Bang Hortman sudah bilang bahwa klien itu bisa mencabut kuasa kapan saja artinya Richard buka ke publik bahwa ada keterlibatan Hotman begitu, nah karena itu Ricard terbuka sudah! Nah sekarang melebar kemana-mana urusan Richard, urusan Hotman, urusan Peradi, urusan dengan Razman muncul lagi urusan dengan Kim. Saya kira itu, baik cukup tiga pertanyaan saja.

- **Wartawan**

Kak mau nanya, Kak Kim mungkin, ini kan diduga mengalami pelecehan seksual ya kak itu, aku mau nanya kapan, kronologinya seperti apa, dimana sih kak mungkin itu sih, mungkin ada bukti-bukti yang harus ditampilkan mungkin ke media agar misalkan kuat

- **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Semua bukti sudah saya serahkan ke pengacara saya dan saya minta untuk nggak ungkap ke publis mungkin akan ee bukti itu cukup untuk ee pihak berwajib aja, ee kejadiannya di pertemuan ketiga di dalam mobil tahun 2022 Februari.

- **Wartawan**

Kronologisnya mungkin kak seperti apa / pelecehannya seperti apa yang dialami?

- **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Fisik, Verbal, Non Verbal juga.

• **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Mobil Hotman tuh begini, kan dia punya Lexus seperti Alphard itukan tertutup, ngerti nggak! Aa apa yang kau lakukan di situ Hotman kau pikir sendiri

• **Wartawan**

Itu dilakukannya setelah bekerja atau sebelum bekerja?

• **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Setelah jadi aspri

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Setelah jadi aspri

• **Wartawan**

Tugas aspri selesai baru melakukan itu ya?

• **Wartawan**

Apakah diwajibkan untuk aspri-asprinya seperti itu dari Hotman sendiri, sepengetahuan mbak aja?

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Aku nggak bisa nggak tau juga ya karena nggak tahu ke aspri-aspri lain, aku nggak tahu, aku pribadi dengan bisa dibilang caranya dia dengan mengajak berpacaran.

• **Wartawan**

Mba Kim sempet berontak ga sih, melakukan perlawanan?

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Iya, sempet. Sempet bilang bahwa nggak bisa, nggak mau

• **Wartawan**

Apa aja yang dilakukan setelah mbak nolak itu?

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Ya nggak bisa, dia bilang saya mau

• **Wartawan**

Harus mau

• **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Harus mau, harus mau

• **Wartawan**

Berarti ada dugaan pemaksaan ya bang?

• **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Orang nggak mau ngapain dipaksa-paksa

• **Wartawan**

Mbak Kim mungkin ada iming-iming apa dari Hotman ketika itu?

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Kalau iming-iming nggak ada ya cuman, ee caranya beliau ya mengajak kita untuk pacaran sama beliau, mungkin dengan beliau pikir dengan kayak gitu beliau bisa berlaku seenaknya, bebas

• **Wartawan**

Ada ancaman nggak sih, yang diberikan saat itu?

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Ancaman sih nggak ada, cuman ya begitu, kalau kita menolak keinginan beliau pasti kita dimaki

• **Wartawan**

Separah apa sih?

Apa nggak dapat gaji?

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Dimaki

• **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Dimaki-maki itu dimarah-marahi

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Iya, sempet beliau ngajak saya untuk tinggal bersama

• **Wartawan**

Berapa kali, berapa kali maksudnya mengajak untuk tinggal bersama?

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Sering, secara langsung atau chatting, telepon.

• **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Ada semua di saya

• **Wartawan**

Jawabannya kak Iqlima?

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Nggak bisa, saya nggak bisa

• **Wartawan**

Responnya dia ketika kamu menolak?

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Beliau sempet, sempet terus-terusan ngejar saya, bahkan waktu itu saya mau pulang ke Sukabumi saya ada di salah satu mall beliau mau ke sana, saya mau ketemu kamu! Saya bilang saya nggak bisa kalau kamu ke sini saya pindah ke mall lain

• **Wartawan**

Ibaratnya kayak di kuntit gitu ya?

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Iya, dan saya denger dari temen saya bahwa katanya beliau itu yang menjauhi saya karena tahu perlakuan ee prilaku saya katanya dan disini saya juga kurang terima ya karena apa yang saya lakukan gitu loh, nggak ada apapun yang saya lakukan justru disini saya yang menghindar dari beliau sampai saya cari-cari alasan gitu loh untuk sebisa mungkin nggak ketemu sama beliau

• **Wartawan**

Mbak Kim ee saat menolak dia coba itu ada ini nggak sih, ancaman dari beliau?

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Nggak ada ancaman sih cuman sempet waktu itu aku menolak salah satu permintaan beliau, pipi aku tuh di tampar. Mungkin menurut beliau hal sepele dan biasa, tapi cukup sakit dan kubilang kok kamu kasar sih, beliau cuma ketawa-tawa

• **Wartawan**

Itu kejadiannya ditamparnya kapan kak, maksudnya pas dimobil itu atau setelahnya, oo berarti cuman dapat kekerasan ditampar itu? Selain ditampar mungkin ada pada saat menolak itu ada prilaku kasar dari Hotman sendiri?

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Iya, aku begini ya ama dia digituin

• **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Di dorong

• **Wartawan**

Kak ini kan emang agak memalukan pasti direspon keluarga, temen-temen gimana setelah ini?

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Gini ya ee aku kan sama keluarga cukup ee tidak komunikasi nggak nggak jarang komunikasi aku nggak bisa yang cerita di telpon aku mengalami gini nggak, aku bilang sama keluargaku aku disini, keluarga aku juga khawatir, tenang di sini aku tidak jahatin orang, di sini aku tidak mencuri, di sini aku tidak mengambil hak orang lain, di sini aku tidak berbohong, apa yang aku katakan memang itu yang sebenarnya

• **Wartawan**

Kak Kim dari Februari sampai sekarang kenapa baru ke bang Razman?

- **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Iya setelah aku pertimbangkan, pertimbangkan yang banyak, tadinya aku nggak akan pakai maaf ya bang, pengacara-pengacara yang terkenal lagi tuh kayak, udah aku mau berdiri sendiri aku mau menjawab opini netizen yang buruk tentang aku, aku pikir aku maju sendiri tapi setelah aku pertimbangkan begitu ee apa ya cukup sulit juga ya aku pilih bang Razman sebagai pengacara aku

- **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Okeh, cukup ya, cukup ya, terakhir, terakhir ya... 7 x 24 jam, tujuh hari

- **Wartawan**

Kerja, kerjanya sudah berapa lama?

- **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Kurang dari dua bulan

- **Wartawan**

Bang mungkin kalau misalnya bukti-bukti itu tidak kuat mbak Kim, mungkin kalau misalkan pihak bang Hotman akan mengajukan pidana seperti apa ni mbak Kim?

- **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Tentunya kalau bukti-bukti itu tidak kuat kita nggak akan sampai di titik ini, sebelum kita ada di titik ini kita sudah mempelajari dulu bukti itu dan semuanya.

- **Wartawan**

Bang 7 hari ya bang Razman baru lapor ya

- **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Iya, kalau dia tidak tujuh hari berarti berurusanlah

- **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Karena gini ya, kita, kita disini masih punya hati, kita disini masih sebagai manusiawi kita sebagai manusia kita memberikan jangka waktu supaya apa disini aku juga nggak ada kan dikait-kaitkan dengan masalahnya banget yang lain nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya cuman mau beliau bertanggungjawab atas ya perbuatannya dan ee kalau bisa bersihin nama saya gitu karena dengan adanya ini saya yang jelek, saya yang buruk

- **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Jadi begini, begini..ada satu yang serius ini yang menjadi apa namanya, poin penting. Kan Hotman Paris sering di captionnya itu menyebut bahwa aspri yang pergi itu cari nama dari gua, punya nama sedari dulu

kan ada arahnya kita duga kepada Iqlima Kim, yang benar dia yang melakukan tindakan yang sangat merendahkan harkat dan martabat Iqlima

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Sehingga membuat saya perlu

• **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Iqlima masih menahan diri, setelah lama dia pertimbangkan nggak kuat ini, keluarga nanya apa semua makanya dia memilih saya untuk menjadi pengacaranya itu aja, oke cukup, terima kasih ya...terakhir ya

• **Wartawan**

Pertanggungjawabannya seperti apa yang dimau, minta maaf kah apa...?

• **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Itu nanti teknis ke saya, teknis bertemu saya

• **Wartawan**

Iqlima tadi kan sempet bilang, 2 kali HP melakukan, apa namanya menghubungi Iqlima tapi Iqlima tidak mau nah terus ada efeknya nggak sih dari...

• **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Bukan 2 kali menghubungi tapi 2 kali menginginkan

• **Wartawan**

Nggak, kan sempet nelpon?

• **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Ooh tadi,

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Ooh kalau, Kalau menghubungi lewat chatting memang dari kemarin-kemarin, cuman setelah kejadian ini mungkin beliau denger ada menghubungi saya ee 2 hari yang lalu apa, dua hari yang lalu

• **Wartawan**

Nah kan itu tidak sempat kamu angkat dan memang..

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Nggak aku angkat

• **Wartawan**

Nah dari efek itu apakah ada ancaman-ancaman atau apa?

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Setelah itu temen saya menghubungi saya bahwa beliau ada menghubungi seseorang, iya katanya

- **Wartawan**

Bang terkait tidak manusiawi tadi abang bilang apakah ada kelainan seks yang dilakukan kepada Iqlima sendiri dari bang Hotman

- **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Setelah saya baca chattingan itu percakapan itu permintaan dia macam-macam saya menduga memang, saya duga ya ada kelainan ini orang

- **Wartawan**

Kelainan apa maksudnya bang?

- **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Seksual lah, ya.. oke ya..

Kalo yang logic, Kalo yang logis itu laki-laki maunya apa? Kalo yang di luar maunya laki-laki berarti aneh menurut saya, nyuruh orang buat ini, nyuruh orang buat itu, chatting begini, chatting begitu, terus orang ini dipaksa ini ini didalam mobil ya, aduhh pandai-pandai aja lo Hotman kau belajar sama aku urusan yang begini-gini Hotman

- **Wartawan**

Jadi sudah berapa kali kak?

- **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Ya Allah sudah bolak-balik, beberapa kali, chattingannya ada, terakhir dia penasaran, ndak sempet lagi dimana, ya kan, disini ajalah, kalau kami bahasa batak, ha, tau kalian apa namanya ini, orang batak tu kalau dia pacaran, kan kami ini orangnya saklek-saklek aja, cinta aku mau ngomong sebenarnya apa dik, apa bang katanya si cewek ini, gini dik, apa bang, saya pukul muncungmu itu bah, aa apa maksudnya itu kucium dulu bibirmu maksudnya begitu udah nggak tahan aku ini gedeprrakk, ngamuklah dia ini, oke, kasih waktu dia kalian konfirmasi ke dia, jadi Hotman mungkin ini kau terlalu pongah bahwa kau orang paling kaya menurutmu mungkin ya, paling banyak asprimu, sudah bilang dari awal saya yakin ini masih ada salah satu orang lagi udah ngomong kaya Iqlima cuma kami nggak sebut dulu, tahu kami itu dikasih duit kecil sekali, bener nggak! Waduhh malu saya ini, malu.

- **Wartawan**

Masih buka pintu maaf ya bang?

- **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Bukan pintu maaf, pintu negosiasi ini perang Ukraina dengan Rusia..dibelakang dia ini ada Nato, ada Nato, dibelakang Iqlima ada Nato..

• **Wartawan**

Untuk menyampaikan ini semua ada pertimbangan apa? Kenapa akhirnya berani!

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Ya karena nglia, komen-komen netizen sih yang..iya

• **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Gini-gini dia sakit hatinya sudah di begitukan, dikomen netizen dibiarkan dan malah menjadi-jadi Hotman ini, ini kan lempar batu sembunyi tangan ini kan, Ohh jangan seperti dia loh, dia begini-gini udah terkenal gua buat jadi begini, jadi begini kan begitu yang terjadi

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Dan banyak, banyak apa ya, masyarakat yang mewajarkan itu, itu sih yang mirisnya, kasihan kan

• **Wartawan**

Banyak juga kak netizen yang bilang kakak pansos dalam masalah ini, seperti apa nih kak?

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Ya saya mah kalo pansos berarti yang saya omongin yang saya ungkapkan itu bohong, yah itu bohong itu dibuat-buat tapi disini Saya meluruskan bahwa yang keluar dari mulut saya, tindakan saya sebenarnya yang terjadi

• **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Thank you

• **Wartawan**

Barang bukti sedikit bang, mungkin biar kuat bang?

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Barang buktinya chatngan...

bahkan di sini ada, saya sudah namain, udah namain albumnya...

kasus HP

• **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Namanya disitu dia buat captionnya itu kasus HP, handphonenya ada, saya sudah lihat ndak usah ditunjukkan, kan kalimatnya...jangan

• **Wartawan**

Mbak yang berupa video ada?

• **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA**

Nggak ada

• **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Permintaan-permintaan ada semua di situ

- **Wartawan**

Salah satunya permintaan ciuman kak?

- **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Aduhh lebih dari situ, iya lebih dari situ, iya saya yang jawab saya sudah

baca lebih dari situ

- **Wartawan**

Kak kim diajak tidur bareng nggak?

- **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION**

Iya...Thank you, thank you.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA tersebut, saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA menyatakan tuduhan tersebut adalah tidak benar dan telah menyerang harkat dan martabatnya, karena kedekatannya dengan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA adalah tidak berdasarkan paksaan, dan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA tidak melakukan perbuatan pelecehan di dalam mobil, tidak menampar di dalam mobil, tidak melakukan pelecehan fisik, verbal dan non verbal terhadap saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dan saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA tidak memiliki kelainan seksual, serta saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION atau saksi PUTRI IQLIMA APRILIA kepada pihak Kepolisian terhadap perbuatan yang dituduhkan, selanjutnya saksi Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum mengadukan dan melaporkan perbuatan tersebut kepada Penyidik Mabes Polri berdasarkan Surat Pengaduan tanggal 10 Mei 2022 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0212/V/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 10 Mei 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi antara kumulatif dan subsidiaritas alternatif dan Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua *Primair* Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;**
3. **Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**
5. **Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan

Halaman 166 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D), sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutny;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam nota pembelaannya berpendapat bahwa selayaknya secara patut dan sewajarnya diajukan sebagai Terdakwa adalah saksi PUTRI IQLIMA APRILIA selaku PEMBERI KUASA KEPADA ADVOKAT atau Terdakwa, sehingga pada Tuntutan dan dakwaan terkandung cacat atau kekeliruan *error in persona* dalam bentuk "**disqualification in person**";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hal ini termasuk dalam lingkup ajaran penyertaan (*deelneming* atau *participation*), dan akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan frase "*dengan sengaja dan tanpa hak*", yang mengandung konsekuensi bahwa semua unsur yang berada di belakang frase ini harus dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toolichting* yang dimaksud *sengaja* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja dan menginsafi atas tindakan tersebut dan akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu bentuk kesengajaan di mana pelaku tindak pidana benar-benar menghendaki terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum, dan perbuatannya memang ditujukan untuk mencapai akibat tersebut;
- b) Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu bentuk kesengajaan di mana Pelaku menyadari dengan pasti bahwa akibat tertentu akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya,

meskipun itu bukan tujuan utamanya;

- c) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bentuk kesengajaan di mana Pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang kali atau terus menerus dapat digolongkan sebagai bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) dan memiliki niat jahat (*mens rea*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H., di dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal 345 – 355), pengertian *tanpa hak* ataupun *melawan hukum* meliputi pengertian :

- Bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak atau kewenangan atau izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian di atas dihubungkan dengan pengertian “*tanpa hak*” dalam unsur ini, maka dapat dipahami bahwa perbuatan tanpa hak di sini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, sehingga perbuatan tanpa hak di sini sekaligus juga berarti bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 27 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan:

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada tanggal 27 April 2022, Terdakwa mengirimkan undangan dalam bentuk *broadcast* pada aplikasi *Whatsapp* dengan maksud mempublikasikannya kepada wartawan media cetak dan elektronik untuk hadir di konferensi pers pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 pukul 13.00 WIB bertempat di RAN LAW FIRM Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan dengan agenda “*Pengakuan Iqlima Kim Terkait Dugaan Pelecehan Seks oleh Hotman Paris Hutapea & Laporan Polisi*”, padahal Terdakwa maupun saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sebelumnya tidak pernah menyampaikan pengaduan atau laporan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permasalahan tersebut, dengan tampilan undangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 April 2022, Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION menyebarkan video dan tulisan pendek (*caption*) yang menyertai gambar atau video, dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/Cc24-tOjcn/?utm_source=ig_web_copy_link, yaitu:

dengan caption “*Setelah berdiskusi panjang dengan Iqlimah Kim akhirnya disepakati Presscon dipercepat dari Sabtu, 30 April 2022 MENJADI JUM’AT: 29*”

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIL 2022, PUKUL 12.00 WIB, DI KANTOR RAN LAW FIRM_EPICENTRUM KUNINGAN JAKARTA SELATAN_DKI JAKARTA. AGENDA UTAMA: ADA APA DIBALIK TANGISAN ASPRI & PESINETRON IQLIMAH KIM...? APA. SEBENARNYA YG TERJADI..?. Ikuti dn jgn sampai terlewatkan statement & atau pengakuan yang akan "MENGHEBOHKAN JAGAT TANAH AIR" Bismillah Ya Allah...!!!. (Medan_27 April '22)"

- Bahwa pada tanggal 29 April 2022, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA membuat postingan pada Instagram terdakwa dengan alamat URL:

https://www.instagram.com/tv/Cc8DPmbIfDa/?utm_source=ig_web_copy_link

dengan caption "DR. RAN memperingatkan Sdr. Hotman Paris Hutapea utk tdk men Chat by WA ke Iqlimah Kim krn Iqlimah Kim merasa terganggu. Sebaiknya sdr. Hotman Paris Hutapea merenung apa yg dia lakukan dn bersikap cepat terkait ultimatum DR. RAN dlm waktu 7 x 24 jam jika tdk mau masalah ini makin melebar. Bismillah Ya Robb..!!!. (Jkt_29 April'22)"

- Bahwa pada tanggal 29 April 2022, Terdakwa pada instagramnya membuat postingan lain dengan URL:

<https://www.instagram.com/p/Cc7lpERF2ej/?igshid=MDJmNzVkMjY=>

dengan caption “*Presscon DR. RAN bersama clientnya Iqlimah Kim terkait dugaan Pelecehan Seksual yg dilakukan Hotman Paris Hutapea. Semakin seru dn semakin menarik utk diikuti. Bismillah...!!!. (Jkt_29 April '22)*”.

- Bahwa pada tanggal 30 April 2022, Terdakwa membuat postingan kembali pada akun instagram Terdakwa dengan alamat URL: <https://www.instagram.com/tv/Cc9c9t9ljlf/?igshid=YmMyMTA2M2Y>

- dan dengan caption “*Ultimatum DR. RAN terhadap Sdr. Hotman Paris Hutapea terkait dugaan Pelecehan terhadap sdr Iqlimah Kim dn DR. RAN akan mengawal dn menjaga Kim ini sampai proses manapun. Bismillah...!!!. (Jkt_30 April '22)*”;
- Selain itu pada tanggal 30 April 2022, Terdakwa juga membuat postingan lain pada instagram Terdakwa dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/Cc-CvoBII04/?utm_source=ig_web_copy_link

- dengan caption *"Ini berita sgt bgs krn sgt berimbang. selamat menyaksikan. "Perang" dahsyat antar Pengacara Nasional..? Busmillah...!!!!. (Medan_30 April'22)"*. Postingan tersebut berupa potongan cuplikan video yang pada video tersebut Terdakwa mengatakan *"Bahwa aspri-aspri yang diumumkan Saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar tidak pantas tidak patut tidak elok terhadap Saudari adik saya Iqlima Kim"* dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA mengatakan *"Kejadiannya di pertemuan ketiga di dalam mobil tahun 2022 Februari, fisik verbal, non verbal juga"*. Kemudian diakhir video Terdakwa mengatakan *"Setelah saya baca chattingan itu, percakapan itu, dia minta macam-macam. Saya menduga memang, saya duga, ya, ada kelainan ini orang"*;
- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2022, Terdakwa membuat postingan pada akun instagram terdakwa dengan alamat URL: <https://www.instagram.com/tv/CdON5X4lzS6/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

dan dengan caption *"Inilah jawaban DR. RAN atas postingan sdr Hotman Paris Hutapea di instagramnya. DR. RAN mengucapkan kata singkat: "Kasihannya kau"*

Hotman kok Telmi alias Telat Mikir" ? atau km sibuk dgn aspri yg katanya utk "Marketing" tp ternyata ada Pengakuan Iqlima Kim.? yang kau akui di instagramu kau Panggil Sayang? & Kangen.?_ Klo Aspri kok bilang Kangen & Sayang.?. kejebak sendiri kau kan.?. Sdr. Hotman, baca baik-baik LP Sdr Arnold Sinaga dgn Terlapor Razman Arif Nasution dkk dan lihat Pasal Apa yg dilaporkan? Siapa korbannya? Apa isi berita yg beredar? Terhadap hal ini, DR. RAN sdh menjawab di banyak media, ketika rekannya Bapak Ima Sahata yg ikut terlapor membuat laporan balik di Polda Metro Jaya dan LP Bapak Ima Sahata tsb telah disampaikan DR. RAN ke PK Kapolda Metro Jaya serta jajarannya.

"KARENA ITU HOTMAN, KAU & ATAU SIAPA PUN TIDAK AKAN PERNAH BERHASIL MEMECAH-BELAH DR RAN DENGAN POLRI, KARENA DR. RAN ADALAH PENDUKUNG INSTITUSI POLRI DAN SEMUA ORANG TAHU ITU"...Tapi, karena kau Hotman sdh menyerempet ke ranah pribadi DR. RAN yg tdk ada kaitannya dgn kasusmu maka DR. RAN secara khusus telah mmbuat video ttg Berita tsb dn sekaligus sikap DR. RAN terhadap kau Hotman Paris Hutapea. Satu lagi : "BUKA WA KAU, HOTMAN, & LIHAT CHATINGAN KAU KE IQLIMA KIM. Setelah kau lihat dan baca, maka KAU HARUS BERTEKUK LUTUT DAN JIKA TIDAK INI AKAN LANJUT KE instansi2 YANG KAMI NILAI PANTAS DAN PATUT UNTUK.MEMPROSES TINDAKAN KAU, TIDAK TERKECUALI LAPORAN KE PENEGAK HUKUM. JANGAN JANTUNGAN, YA HOTMAN." Bismillah, ya Allah!!!. (Danau Toba,_Parapat, Sumut_6 Mei '22 Part II Selesai)";

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2022, Terdakwa membuat postingan pada akun instagram terdakwa dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/CdPsvcolYeY/?utm_source=ig_web_copy_link

dan dengan caption “DR. RAN kembali update statement terkait pelbagai hal dan paling hot minggu2 ini, namun kali ini DR. RAN fokus dulu ke sdr. Hotman Paris Hutapea. Utk diketahui td malam istri DR. RAN sdh mengirim 1 isi Percakapan WA dari Hotman Paris Hutapea kepada Iqlima Kim tp sang Pengacara yg ngaku penuh dgn “Legal Mind” itu justru memblock WA istri DR. RAN, tetapi kita bersyukur setelah Hotman Paris Hutapea membuka dan membaca WA tersebut. Jangan nangis dan jangan jantungan Hotman?_siap2 kau utk statement2 selanjutnya dan sy tunggu sampai kesepakatan dgn Real Friend itu terwujud dan jika tidak, maka “Perang”ini akan semakin dahsyat sekaligus seru. Bismillah Ya Allah...!!!. (Pematang Siantar_7 Mei ‘22 Part I)”.

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2022, terdakwa juga membuat postingan lain pada akun instagram terdakwa dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/CdPxDCfIdq3/?utm_source=ig_web_copy_link

dan dengan caption “DR. RAN kembali update statement terkait pelbagai hal dan paling hot minggu2 ini, namun kali ini DR. RAN fokus dulu ke sdr. Hotman Paris Hutapea. Utk diketahui td malam istri DR. RAN sdh mengirim 1 isi Percakapan WA dari Hotman Paris Hutapea kepada Iqlima Kim tp sang Pengacara yg ngaku penuh dgn “Legal Mind” itu justru memblock WA istri DR. RAN, tetapi kita bersyukur setelah Hotman Paris Hutapea membuka dan membaca WA tersebut. Jangan nangis dan jangan jantungan Hotman?_siap2 kau utk statement2 selanjutnya dan sy tunggu sampai kesepakatan dgn Real Friend itu terwujud dan jika tidak maka “Perang”ini akan semakin dahsyat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus seru. Bismillah Ya Allah...!!!. (Pematang Siantar_7 Mei '22 Part II Selesai)";

- Bahwa dalam periode tanggal 27 April 2022 s.d. tanggal 07 Mei 2022, Terdakwa menggunakan peralatan berupa telepon genggam (*handphone*) berisi Simcard Telkomsel dengan Nomor 081374988877, untuk masuk ke dalam akun Instagram @razmannasution dengan *Uniform Resource Locator* (URL): <https://www.instagram.com/razmannasution/>, untuk mempublikasikannya kepada masyarakat umum, termasuk wartawan media cetak dan elektronik, dengan isi konten atau postingan-postingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas telah terbukti bahwa Terdakwa secara sadar melakukan perekaman secara audio visual kemudian mengunggahnya dan membuat caption pada akun instagram milik Terdakwa, yaitu @razmannasution yang tidak di-*private* atau dapat diakses secara terbuka, di mana Terdakwa benar-benar menghendaki dan bertujuan agar orang lain dapat menerima informasi tersebut dan dapat tersebar seluas-luasnya, dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang dan bertentangan dengan hak orang lain, yaitu Saksi Hotman Paris Hutapea;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*tanpa hak*" Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam nota pembelaannya berpendapat bahwa :

- Bahwa Terdakwa selaku ADVOKAT sedang melakukan tindakan hukum untuk membela hak dan kepentingan hukum klien dalam hal ini saksi PUTRI IQLIMA APRILIA di mana seluruh tindakan hukum dan upaya hukum yang dilaksanakan ADVOKAT selaku Pelaksana Mandat, merupakan persetujuan dan atau permintaan dari saksi PUTRI IQLIMA APRILIA sebagai Klien dan Pemberi Kuasa Khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat laporan Polisi pada kasus dugaan pelecehan tersebut adalah karena menurut Terdakwa adanya pembelaan hukum non-litigasi, dan ada somasi lisan dan somasi tertulis, oleh sebab itulah Terdakwa mengundang Saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA dengan mengatakan pada saat presscon "temui Saya, sekali lagi temui Saya Hotman Tujuh kali 24 jam";
- Bahwa yang disampaikan sebagai somasi terbuka adalah pada saat konferensi pers tanggal 29 April 2022;

Halaman 175 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya proses peradilan etik terhadap ADVOKAT RAZMAN ARIF NASUTION selaku anggota dengan Kartu Tanda Advokat PERADI BERSATU No. 22.20.222.222. telah diputuskan oleh DEWAN ETIK PERADI BERSATU, No. 012/DPN-PERADIBERSATU/DK/JAKARTA/ XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024 dengan amar putusan:
 1. Menerima pengaduan dari pengadu untuk diperiksa;
 2. Menyatakan pengaduan pengadu tidak terbukti;
 3. Menyatakan teradu advokat DR. Razman Arif Nasution, SH, S. Ag, MA (Ph. D) tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan tidak terbukti melanggar undang-undang Advokat;
 4. Menghukum pengadu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- maka telah jelas adanya cacat prosedural hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai pendampingan korban oleh Advokat. Adapun yang diatur dalam KUHAP adalah pendampingan hukum bagi Tersangka atau Terdakwa selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa akan tetapi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang peran dan fungsi Advokat dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam pemeriksaan di pengadilan;

Di dalam Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa: "*Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, Advokat wajib:*

- a. *memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;*
- b. *mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau*

Halaman 176 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selain itu, terkait dengan kasus yang melibatkan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa: *“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”*. Dalam hal pemberian bantuan hukum ini tentu melibatkan Advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi anak-anak korban atau pelaku tindak pidana;

Di dalam ketentuan pasal 64 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan: *“Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:*

- a) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b) pemisahan dari orang dewasa;
- c) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) pemberian advokasi sosial;
- l) pemberian kehidupan pribadi;
- m) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n) pemberian pendidikan;
- o) pemberian pelayanan kesehatan; dan

- p) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 89 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa: “Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Kemudian Pasal 90 ayat (1) menyebutkan: “Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”;

Menimbang, bahwa lebih jauh, mengenai pendampingan korban dapat kita temui pengaturannya di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi:

“Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. *mendapat nasihat hukum;*
- o. *memperoleh bantuan sementara sampai biaya batas Perlindungan berakhir; dan/atau*
- p. *mendapat pendampingan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan di dalam UU sebagaimana terurai di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya peran dan fungsi Advokat yang mendampingi korban dalam pemeriksaan perkara pidana antara lain:

- Memberikan informasi mengenai hak-hak korban dan langkah-langkah dalam proses peradilan;
- Mendampingi korban pada setiap tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan;
- Memastikan hak-hak korban terlindungi dan terpenuhi sesuai dengan undang-undang;
- Bekerja sama dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses hukum berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pendapat Terdakwa yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan pada saat konferensi pers tanggal 29 April 2022 adalah sebagai somasi terbuka, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Somasi* pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum pidana, melainkan merupakan tindakan hukum perdata yang berfungsi sebagai surat teguran atau peringatan kepada pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum tuntutan hukum diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1238 KUH Perdata disebutkan: *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*;

Selanjutnya di dalam Pasal 1243 KUH Perdata disebutkan: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim

Halaman 179 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perekaman secara audio visual kemudian mengunggahnya dan membuat caption pada akun instagram milik Terdakwa yang tidak di-*private* atau dapat diakses secara terbuka sehingga orang lain dapat menerima informasi tersebut dan tersebar seluas-luasnya, tidak termasuk tindakan hukum untuk membela hak dan kepentingan hukum kliennya, *in casu* saksi PUTRI IQLIMA APRILIA, dan tindakan tersebut bukan merupakan perintah Undang-undang atau kewajiban hukum Terdakwa sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai proses peradilan etik, di dalam Pasal 26 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 18/2003 tentang Advokat disebutkan:

- 4) *Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat;*
- 5) *Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat;*
- 6) *Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas bahwa kewenangan DKOA hanya berkaitan dengan nilai-nilai moral yang melekat pada profesi Advokat (Kode Etik Profesi Advokat), sehingga untuk menilai itikad baik yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat tentunya bukan lagi menjadi wilayah kewenangan DKOA tetapi menjadi kewenangan penegak hukum dalam kasus konkret yang dihadapi oleh seorang advokat, baik perbuatan pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, jika seorang Advokat dalam menjalankan profesinya diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum maka proses penegakan etik yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh DKOA tidak menghentikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum. Demikian pula adanya Putusan Dewan Etik Peradi Bersatu No. 012/DPN-PERADIBERSATU/DK/JAKARTA/XII/2024 yang membebaskan Terdakwa dari tuduhan pelanggaran kode etik tidak berarti dugaan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat diproses oleh penegak hukum. Karena pemeriksaan yang dilakukan oleh DKOA merupakan proses penegakan etik yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi, sedangkan proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum adalah berkenaan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertanggungjawaban pidana yang diduga dilakukan oleh seorang advokat yang tetap harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itulah proses pemeriksaan perkara *a quo* digelar;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah mencermati putusan dari DEWAN ETIK PERADI BERSATU No. 012/DPN-PERADIBERSATU/DK/JAKARTA/XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan DEWAN ETIK PERADI BERSATU No. 012/DPN-PERADIBERSATU/DK/JAKARTA/XII/2024 tersebut diputus pada tanggal 4 Desember 2024, sedangkan Surat Kuasa Khusus dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ditandatangani pada tanggal 30 November 2024, di mana salah satu anggota DEWAN ETIK PERADI BERSATU yang memeriksa dan menandatangani putusan Dewan Etik tersebut, yaitu DR. (HC). LECHUMANAN, S.H., adalah salah satu anggota Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu anggota DEWAN ETIK PERADI BERSATU yang memeriksa dan menandatangani persidangan etik, yaitu DR. (HC). LECHUMANAN, S.H. seharusnya tidak boleh memeriksa dan menandatangani persidangan etik tersebut karena memiliki konflik kepentingan, di mana anggota dewan etik tersebut merupakan anggota Tim Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak memenuhi prinsip obyektivitas, dan dapat merusak integritas dan independensi dewan etik tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah diatur di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat disebutkan : “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan DEWAN ETIK PERADI BERSATU No. 012/DPN-PERADIBERSATU/DK/JAKARTA/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam nota pembelaannya juga berpendapat bahwa Hak imunitas pada Advokat tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 yang mengatur mengenai Advokat, tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat di dalam Pasal 50, yang menyebutkan tentang pengecualian hukum. Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini menentukan

Halaman 181 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu melakukan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah Undang-undang maka terhadap si Pelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatan yang dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 50 KUHP disebutkan: "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP tersebut mengandung makna bahwa apabila suatu ketentuan undang-undang telah meletakkan suatu kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu kepada seseorang, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh orang itu merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang sesuai dengan peraturan yang tertulis dengan cara-cara yang pantas dan sesuai dengan undang-undang. Sebaliknya seseorang yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan maksud dan tujuan namun justru bertentangan dengan wewenang yang dimiliki, atau sah secara formil namun tidak sah secara materil, maka tidak dapat dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik* telah terpenuhi;

Ad.3. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi tentang penghinaan atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "*penghinaan*" mengandung arti:

1. merendahkan; memandang rendah (hina, tidak penting);
2. memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan);

Sedangkan kata "*pencemaran*" berarti Perbuatan yang merusak atau menodai. Sehingga pencemaran nama baik berarti Perbuatan yang merusak atau menodai kehormatan atau nama baik seseorang. Bahwa pencemaran dapat diartikan sebagai bentuk labelisasi negatif terhadap seseorang, contohnya *kau penipu* atau

kau pelaku pelecehan seksual. Sedangkan fitnah dapat diartikan sebagai perkataan yang tidak benar. Bahwa tujuan dari penghinaan, pencemaran, dan fitnah adalah untuk membuat seseorang merasa malu;

Bahwa muatan dari penghinaan dibedakan dengan pencemaran nama baik, karena pada hakikatnya penghinaan itu adalah berkenaan dengan perasaan hati, pada saat seseorang merasa terhina, artinya telah terjadi penghinaan atau perbuatan menghina. Sedangkan pencemaran nama baik adalah yang berhubungan dengan profesi, status sosial dan harkat dan martabat seseorang. Maka pencemaran nama baik itu sangat mungkin kepada orang-orang yang terhormat misalnya pejabat, seseorang yang dikenal masyarakat luas, tokoh masyarakat. Yang menjadi tolok ukurnya adalah apakah seseorang ini memiliki status sosial di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa postingan audio visual dan caption pada akun instagram @razmannasution milik Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, antara lain memuat kalimat-kalimat: "*memuaskan birahi dengan seluruh aspri bukan hanya dengan IQLIMA KIM*", disebutkan juga "*melecehkan seluruh aspri*", "*penjahat seks*", "*kelainan seks*";

Menimbang, bahwa kalimat-kalimat tersebut di atas dapat diartikan sebagai bentuk labelisasi negatif dan dikategorikan sebagai kalimat atau ungkapan yang menodai kehormatan atau nama baik seseorang, *in casu* Saksi Hotman Paris Hutapea, yang berprofesi sebagai Advokat yang dikenal masyarakat luas serta memiliki status sosial di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik* telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana disebutkan: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Sehingga dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a) yang melakukan (*pleger*);
- b) yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c) yang turut serta serta melakukan (*mede pleger*);

Menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F Lamintang, SH Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1997 halaman 594) menyatakan :

“ajaran mengenai *deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdaling*” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggung jawaban, yakni dalam hal di mana suatu delik yang menurut rumusan undang – undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “*psyhische (intellectueele) of materieele verenigde werkzaamheid*” atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara fisik (intelektual) maupun secara material.”

Bahwa, apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama – sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta – peserta yang lain atau sebaliknya;

Menurut pendapat *Hogeraad* yang dalam *arrest* – *arrestnya* masing – masing tanggal 9 Februari 1994, N.J. 1994 halaman 648,10.9620 dan tanggal 9 Juni 1925, N.J.1925 halaman 785,10.11437 telah memberikan putusannya antara lain berbunyi :

“*voor medepelgen is vereist dat all mededaders het benodigde opzet en de vereiste wetenschsp hebben. Voor een scholding verklaring aan medeplegen moct derharve worden onderzocht, en zijn gebleken dat die wetenschap en die bij ieder hunner bestond*”

Yang artinya : “untuk adanya suatu *medeplegen* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta. (Dalam buku Drs. P.A.F Lamintang dalam judul yang sama);

Bahwa, mengenai tidak perlunya seorang *medepleger* atau seorang *mededader* itu harus turut serta menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah ia lakukan bersama – sama dengan orang lain, dapat kita ketahui dari putusan yang dikeluarkan oleh *Hogeraad*, yaitu di dalam pelbagai *arrestnya*, masing – masing tanggal 17 Mei 1943, N.J 1943 nomor : 576 tanggal 28 Agustus 1933, N,J 1933

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 1649,W.12654 dan tanggal 19 Oktober 1934 N.J 1934 halaman 1673, O.12851 yang menyatakan antara lain (artinya) :

“Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa di antara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”. (Dalam buku Drs. P.A.F Lamintang dalam judul yang sama);

Bahwa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut :

“Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP “turut melakukan” inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa);”;

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat *Hoge Raad* serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau “suatu permulaan pelaksanaan”;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
3. Bahwa tidak perlu siapa di antara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas telah terbukti bahwa Terdakwa secara sadar melakukan perekaman secara audio visual bersama dengan Saksi Putri Iqlima Aprilia, kemudian mengunggahnya dan membuat caption ke dalam akun instagram milik Terdakwa, yaitu @razmannasution yang tidak di-*private* atau dapat diakses secara terbuka. Di mana Terdakwa dan Saksi Putri Iqlima Aprilia secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu demikian lengkap dan sempurna, dan mereka benar-benar menghendaki dan bertujuan agar orang lain dapat menerima informasi tersebut dan dapat tersebar seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam nota pembelaannya berpendapat bahwa selayaknya secara patut dan sewajarnya diajukan sebagai Terdakwa adalah saksi PUTRI IQLIMA APRILIA selaku PEMBERI KUASA KEPADA ADVOKAT atau Terdakwa, sehingga pada Tuntutan dan dakwaan terkandung cacat atau kekeliruan *error in persona* dalam bentuk “**disqualification in person**”. Dan mengenai hal ini telah terjawab dalam pertimbangan mengenai unsur

Halaman 185 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyertaan (*deelneming* atau *participation*) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pelengkap dari pasal pokok. Adapun ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut ialah:

- Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak (*one criminal intention*);
- Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
- Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, Terdakwa mengirimkan undangan dalam bentuk *broadcast* pada aplikasi *Whatsapp* dengan maksud mempublikasikannya kepada wartawan media cetak dan elektronik untuk hadir di konferensi pers pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 pukul 13.00 WIB bertempat di RAN LAW FIRM Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan dengan agenda “*Pengakuan Iqlima Kim Terkait Dugaan Pelecehan Seks oleh Hotman Paris Hutapea & Laporan Polisi*”, dengan tampilan undangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 April 2022, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA membuat postingan pada akun instagram terdakwa @razmannasution dengan alamat URL:

Halaman 186 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

https://www.instagram.com/tv/Cc24-tOjcn/?utm_source=ig_web_copy_link,

- Bahwa pada tanggal 29 April 2022, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA membuat postingan pada akun instagram Terdakwa @razmannasution dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/Cc8DPmbfDa/?utm_source=ig_web_copy_link

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2022, Terdakwa membuat postingan pada akun instagram Terdakwa @razmannasution dengan alamat URL: <https://www.instagram.com/p/Cc7lpERF2ej/?igshid=MDJmNzVkJmY=>

- Bahwa pada tanggal 30 April 2022, Terdakwa kembali membuat postingan pada akun instagram Terdakwa @razmannasution dengan alamat URL: <https://www.instagram.com/tv/Cc9cnt9ljf/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

- Bahwa selain itu pada tanggal 30 April 2022, Terdakwa membuat postingan pada akun instagram Terdakwa @razmannasution dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/Cc-CvoBIO4/?utm_source=ig_web_copy_link

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2022, Terdakwa membuat postingan pada akun instagram terdakwa @razmannasution dengan alamat URL:

<https://www.instagram.com/tv/CdON5X4IzS6/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Mei 2022, Terdakwa membuat postingan pada akun instagram Terdakwa @razmannasution dengan alamat URL:

https://www.instagram.com/tv/CdPsvcolYeY/?utm_source=ig_web_copy_link

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2022, Terdakwa juga membuat postingan pada akun instagram Terdakwa @razmannasution dengan alamat URL: https://www.instagram.com/tv/CdPxDcFIdq3/?utm_source=ig_web_copy_link

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tergambar jelas bahwa antara undangan konferensi pers dan kedelapan postingan tersebut memiliki hubungan satu sama lain dengan tujuan agar orang lain dapat menerima informasi tersebut dan dapat tersebar seluas-luasnya, dan dilakukan dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua *Primair*, yaitu melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis;**
3. **Dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui;**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam unsur pasal ini sama dengan unsur barang siapa sebagaimana dalam Dakwaan kesatu di atas, oleh karena itu untuk membuktikan unsur barang siapa pada dakwaan Kedua *Primair* ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa yang telah terpenuhi pada unsur kesatu dakwaan kesatu tersebut di atas, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan Kedua *Primair* ini;

Ad. 2. Melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu pencemaran dan pencemaran tertulis dengan kata hubung “atau”, yang artinya unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu unsur yang harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian *pencemaran* telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan kesatu di atas, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sepanjang mengenai definisi atau pengertian kata *pencemaran*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa atas pertemuan Terdakwa dengan Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA disepakati adanya konferensi pers sehingga Terdakwa membuat undangan dalam bentuk *broadcast* pada aplikasi *Whatsapp* dengan maksud mempublikasikannya kepada wartawan media cetak dan elektronik untuk hadir di konferensi pers pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 pukul 13.00 WIB bertempat di RAN LAW FIRM Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan dengan agenda "*Pengakuan Iqlima Kim Terkait Dugaan Pelecehan Seks oleh Hotman Paris Hutapea & Laporan Polisi*", padahal saksi PUTRI IQLIMA APRILIA PUTRI IQLIMA APRILIA maupun Terdakwa sebelumnya tidak pernah menyampaikan pengaduan atau laporan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permasalahan tersebut, dengan tampilan undangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Firma Hukum Razman Arif Nasution (RAN) dengan alamat TO-02 Rasuna Office Park (ROP-3), Taman Rasuna, Kawasan Epicentrum, Kota Administrasi Jakarta Selatan, terdakwa didampingi saksi PUTRI IQLIMA APRILIA dalam kegiatan konferensi pers, setelah itu terdakwa dan saksi PUTRI IQLIMA APRILIA menyampaikan informasi yang berisi tuduhan terhadap saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA, sehingga masyarakat umum yang hadir di antaranya wartawan media cetak dan elektronik saksi ATHAYA MEGA SALSABILA dan saksi RIDHO RIZKI RIBACH. Pada saat itu, terdakwa dan

saksi PUTRI IQLIMA APRILIA menyatakan beberapa hal yang ditujukan kepada saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA, antara lain sebagai berikut:

• **Terdakwa RAZMAN ARIF NASUTION:**

- Saudara-saudara sekalian kehadiran Iqlima disini dan saya adalah sebagai Sebuah Jawaban bahwa aspri aspri yang diumumkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak elok dan patut diduga keras telah melakukan pelecehan seksual terhadap saudara Adik saya Iqlima Kim.
- dari percakapan yang telah saudara Hotman lakukan terhadap klien saya, klien kami saudari Iqlima itu patut saya duga keras ia telah melakukan tindakan pelecehan dan asusila, yang kedua Hotman saudara sudah pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak pantas, tidak elok, tidak manusiawi dalam mobil saudara, Lexus yang plastiknya belum saudara copot kemarin itu saya lihat.
- saudara menyuruh melakukan untuk kepentingan saudara untuk memuaskan birahi saudara mengajak seseorang melakukan tindakan itu atas pelanggaran hukum, dan hari ini terjawab bahwa diantara aspri-aspri itu, saya tidak tahu mereka baik atau tidak, tapi dari sekian banyak aspri, aspri nomor 9 Iqlima Kim orang yang punya harkat martabat dan tidak mau dilecehkan baik pribadinya, baik tubuhnya, baik seksualitasnya
- Mobil Hotman tuh begini, kan dia punya Lexus seperti Alphard itukan tertutup, ngerti nggak! Aa apa yang kau lakukan di situ Hotman kau pikir sendiri
- Orang nggak mau ngapain dipaksa-paksa (atas pertanyaan wartawan: "Berarti ada dugaan pemaksaan ya bang?")
- Jadi begini, begini..ada satu yang serius ini yang menjadi apa namanya, poin penting. Kan Hotman Paris sering di captionnya itu menyebut bahwa aspri yang pergi itu cari nama dari gua, punya nama sedari dulu kan ada arahnya kita duga kepada Iqlima Kim, yang benar dia yang melakukan tindakan yang sangat merendahkan harkat dan martabat Iqlima
- Setelah saya baca chattingan itu percakapan itu permintaan dia macam-macam saya menduga memang, saya duga ya ada kelainan ini orang (atas pertanyaan wartawan: "Bang terkait

Halaman 193 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

tidak manusiawi tadi abang bilang apakah ada kelainan seks yang dilakukan kepada Iqlima sendiri dari bang Hotman?)

- *Seksual lah, ya.. oke ya..*

Kalo yang logic, Kalo yang logis itu laki-laki maunya apa? Kalo yang di luar maunya laki-laki berarti aneh menurut saya, nyuruh orang buat ini, nyuruh orang buat itu, chatting begini, chatting begitu, terus orang ini dipaksa ini ini didalam mobil ya, aduhh pandai-pandai aja lo Hotman kau belajar sama aku urusan yang begini-gini Hotman (atas pertanyaan wartawan: "Kelainan apa maksudnya bang?")

- *Ya Allah sudah bolak-balik, beberapa kali, chatngannya ada, terakhir dia penasaran, ndak sempet lagi dimana, ya kan, disini ajalah, kalau kami bahasa batak, ha, tau kalian apa namanya ini, orang batak tu kalau dia pacaran, kan kami ini orangnya saklek-saklek aja, cinta aku mau ngomong sebenarnya apa dik, apa bang katanya si cewek ini, gini dik, apa bang, saya pukul muncungmu itu bah, aa apa maksudnya itu kucium dulu bibirmu maksudnya begitu udah nggak tahan aku ini gedeprrakk, ngamuklah dia ini, oke, kasih waktu dia kalian konfirmasi ke dia, jadi Hotman mungkin ini kau terlalu pongah bahwa kau orang paling kaya menurutmu mungkin ya, paling banyak asprimu, sudah bilang dari awal saya yakin ini masih ada salah satu orang lagi udah ngomong kaya Iqlima cuma kami nggak sebut dulu, tahu kami itu dikasih duit kecil sekali, bener nggak! Waduhh malu saya ini, malu (atas pertanyaan wartawan: "Jadi sudah berapa kali kak?")*
- *Aduhh lebih dari situ, iya lebih dari situ, iya saya yang jawab saya sudah baca lebih dari situ (atas pertanyaan wartawan: "Salah satunya permintaan ciuman kak?")*
- *Iya...Thank you, thank you (atas pertanyaan wartawan: "Kak kim diajak tidur bareng nggak?")*

- **Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA:**

- *Semua bukti sudah saya serahkan ke pengacara saya dan saya minta untuk nggak ungkap ke publis mungkin akan ee bukti itu cukup untuk ee pihak berwajib aja, ee kejadiannya di pertemuan ketiga di dalam mobil tahun 2022 Februari (atas pertanyaan wartawan: "Kak mau nanya, Kak Kim mungkin, ini*

kan diduga mengalami pelecehan seksual ya kak itu, aku mau nanya kapan, kronologinya seperti apa, dimana sih kak mungkin itu sih, mungkin ada bukti-bukti yang harus ditampilkan mungkin ke media agar misalkan kuat”)

- o Fisik, Verbal, Non Verbal juga (atas pertanyaan wartawan: “Kronologisnya mungkin kak seperti apa / pelecehannya seperti apa yang dialami?”)
 - o Ancaman sih nggak ada, cuman ya begitu, kalau kita menolak keinginan beliau pasti kita dimaki (atas pertanyaan wartawan: “Ada ancaman nggak sih, yang diberikan saat itu?”)
 - o Nggak ada ancaman sih cuman sempet waktu itu aku menolak salah satu permintaan beliau, pipi aku tuh di tampar. Mungkin menurut beliau hal sepele dan biasa, tapi cukup sakit dan kubilang kok kamu kasar sih, beliau cuma ketawa-tawa (atas pertanyaan wartawan: “Mbak Kim ee saat menolak dia coba itu ada ini nggak sih, ancaman dari beliau?”)
- Bahwa pernyataan yang disampaikan baik oleh Terdakwa dan Saksi PUTRI IQLIMA APRILIA seluruhnya ditujukan kepada Saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA;

Menimbang, bahwa pernyataan yang disampaikan baik oleh Terdakwa dan Saksi Putri Iqlima Aprilia seluruhnya ditujukan kepada Saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA pada saat konferensi pers yang dilakukan dengan mengundang wartawan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud agar orang lain dapat menerima informasi dan informasi ini dapat tersebar seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa pada saat konferensi pers tersebut Terdakwa mengatakan kalimat –kalimat:

- “*bahwa aspri aspri yang diumumkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak elok dan patut diduga keras telah melakukan pelecehan seksual terhadap saudara Adik saya Iqlima Kim*”;
- “*ia telah melakukan tindakan pelecehan dan asusila*”;
- “*saudara menyuruh melakukan untuk kepentingan saudara untuk memuaskan birahi saudara mengajak seseorang melakukan tindakan itu atas pelanggaran hukum*”;
- Bahwa Saksi HOTMAN PARIS HUTAPEA memiliki kelainan Seksual;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi Putri Iqlima Aprilia mengatakan “*menerima pelecehan Fisik, Verbal, Non Verbal*”;

Menimbang, bahwa pernyataan Terdakwa dan Saksi Putri Iqlima Aprilia tersebut dikategorikan sebagai kalimat atau ungkapan yang menodai kehormatan atau nama baik seseorang, *in casu* Saksi Hotman Paris Hutapea, yang berprofesi sebagai Advokat yang dikenal masyarakat luas serta memiliki status sosial di masyarakat. Dan konferensi pers yang dilakukan dengan mengundang wartawan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud agar orang lain dapat menerima informasi dan informasi ini dapat tersebar seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada saat konferensi pers tersebut Terdakwa dan Saksi Putri Iqlima Aprilia belum melaporkan kepada pihak Kepolisian tentang apa yang dikatakan oleh Terdakwa dan Saksi Putri Iqlima Aprilia tersebut;
- Bahwa di depan persidangan Saksi Hotman menerangkan bahwa ia tidak melakukan perbuatan pelecehan di dalam mobil, tidak menampar di dalam mobil, tidak melakukan pelecehan fisik, verbal dan non verbal terhadap saksi Putri Iqlima Aprilia dan saksi tidak memiliki kelainan seksual. Bahwa semua tuduhan dalam semua postingan Instagram tidaklah benar karena tuduhan yang dituduhkan tersebut terjadi bulan Februari, sedangkan pada bulan Februari Saksi Hotman Paris Hutapea dan Saksi Putri Iqlima Aprilia tiada hari tanpa kemesraan. Kedekatan Saksi Hotman Paris Hutapea dengan Saksi Putri Iqlima Aprilia adalah tidak berdasarkan paksaan;
- Bahwa Saksi Hotman Paris Hutapea tidak pernah diperiksa oleh kepolisian terkait pelecehan seksual dan tidak pernah dipanggil Komnas perempuan terkait pelecehan seksual ataupun tuduhan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam nota pembelaannya menyatakan:

- Bahwa kata-kata yang menurut Penuntut Umum mengandung unsur menuduh dan memiliki muatan fitnah dan atau pencemaran yaitu:

Halaman 196 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

- "dari percakapan yang telah Saudara Hotman lakukan terhadap klien saya, klien kami, Iqlima itu, patut saya duga keras telah terjadi pernah melakukan sesuatu yang tidak baik tidak pantas tidak elok tidak manusiawi di dalam mobil saudara, lexus yang plastiknya belum saudara copot";
- "Saudara menyuruh melakukan seseorang untuk melakukan tindakan atas pelanggaran hukum";
- "Hotman Paris memiliki penyakit kelainan seksual (saya menduga memang, saya duga ya, ada kelainan ini orang)";
- "legal mind mu Dimana? Kok jadi bego? Ini saya bertanya ini, apa sudah jadi tolol? Ini saya bertanya ini bukan menuduh, kau orang hukum, kau menjustifikasi orang hotman";
- "saya akan kuliti kau hotman mulai dari tadi malam, hari ini, dan kedepannya day to day, saya akan melakukan perang berlarut";
- "bahwa aspri aspri yang diumumkan saudara hotman paris hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak elok terhadap saudari adik saya iqlima kim";

tidak satupun yang merupakan tuduhan, melainkan masih berupa dugaan;

- Bahwa selama sidang pembuktian telah ditemukan fakta tentang adanya pelecehan yang dialami oleh Saksi Putri Iqlima Aprilia, hal ini didasarkan oleh Keterangan Saksi Hotman Paris Hutapea yang mengakui pernah merasakan buah dada dari Saksi Putri Iqlima Aprilia;
- Bahwa adanya chat pelecehan dengan kata-kata "*kita harus banyak ml agar hati sejuk, rugu putus dari aku, jilatanku gak ada duanya, kalau kamu mau terkenal ayo kita ML (Making LOVE) tiap hari*";
- Bahwa perbuatan dugaan pelecehan seksual juga telah diterangkan dan dituangkan di dalam BAP Saksi ICHE MARGARETH dari Kementerian PPPA yang dahulu sempat menerima aduan dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh Saksi Putri Iqlima Aprilia;

Menimbang, bahwa di dalam tanggapan atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan keberatan dari sisi formil atas digunakannya tangkapan layar (*screenshot*) yang dinyatakan Terdakwa sebagai percakapan whatsapp (*chat*) antara Saksi Hotman Paris Hutapea dengan saksi Putri Iqlima Aprilia pada tanggal 05 Maret 2022 dan 07 Maret 2022, karena Terdakwa sama sekali tidak pernah menghadirkan telepon selular yang

menyimpan data/dokumen elektronik untuk mendukung alibinya, sehingga Penuntut Umum meragukan keaslian (*originalitas*) dari tangkapan layar (*screenshot*) tersebut. Sesuai dengan doktrin *fruits from the poisonous trees* dan *exclusionary rules*, maka tangkapan layar (*screenshot*) tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sehingga harus dikesampingkan. Dari sisi materil, Penuntut Umum berpendapat tangkapan layar (*screenshot*) sama sekali tidak menunjukkan bukti pelecehan yang dilakukan oleh Saksi Hotman Paris Hutapea terhadap Saksi Putri Iqlima Aprilia. Terdakwa kenyataannya tidak melakukan validasi atau pengujian ulang (*cross check*) atau analisis perkara dan data secara mendalam atas tangkapan layar (*screenshot*) tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan flashdisk yang berisi:

- 21 (dua puluh satu) *screen shoot* komunikasi via *Whatsapp* antara Saksi Putri Iqlima Kim dengan Saksi Hotman Paris Hutapea, di mana sebagian besar telah diperlihatkan di persidangan;
- 8 (delapan) video yang tidak semuanya dapat dibuka, dan sebagian besar telah diperlihatkan baik oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun seringkali berkaitan, barang bukti dan alat bukti memiliki perbedaan. Alat bukti adalah sarana yang digunakan untuk membuktikan fakta dalam suatu perkara. Sedangkan barang bukti adalah benda yang menjadi objek dalam tindak pidana atau yang terkait dengan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Pasal 184 KUHAP

(1) *Alat bukti yang sah ialah:*

- a. *keterangan saksi;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *surat;*
- d. *petunjuk;*
- e. *keterangan terdakwa;*

(2) *Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 187 KUHP disebutkan bahwa: “*Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:*

- a. *berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;*
- b. *surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;*
- c. *surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;*
- d. *surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai bukti elektronik telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

1. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;*
2. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;*
3. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasannya disebutkan: **Ayat (1) Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik;**

Halaman 199 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/ atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai barang bukti dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, yaitu:

yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. *benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
- b. *benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- c. *benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*
- d. *benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*
- e. *benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 21 (dua puluh satu) *screen shoot* komunikasi via *Whatsapp* dan 8 (delapan) video yang telah diserahkan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya di persidangan bukan termasuk alat bukti maupun barang bukti yang sah menurut hukum acara pidana, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang terkait dengan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan, Hakim Anggota II memiliki pendapat berbeda sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pendapat yang berbeda diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut :

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia;
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Halaman 200 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti elektronik, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasca Putusan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 terutama pada Pasal 5 terdapat ketentuan sebagai berikut :

Pasal 5

- (ayat 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (ayat 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- (ayat 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- (ayat 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasca Putusan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 terdapat ketentuan sebagai berikut :

Pasal 43

- (ayat 1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

(ayat 2) Penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan public, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(ayat 3)

Dan seterusnya

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasca Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 terdapat ketentuan sebagai berikut :

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

b. alat bukti lain berupa **Khususnya** Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik **sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II bersama dengan Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan bukti elektronik yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan pidana perkara Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr atas nama Terdakwa Razman Arif Nasution dan juga untuk putusan perkara pidana terpisah Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr. untuk Terdakwa Putri Iqlima Aprilia, yang adalah saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan bagaimana Penuntut Umum telah menghadirkan bukti elektronik di persidangan, adalah untuk keadilan juga perlakuan yang sama, Hakim Anggota II berpendapat bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* seharusnya menerima juga bukti elektronik dari Penasehat Hukum

Halaman 202 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Terdakwa (*admissibility of evidence*), sikap yang sama telah diambil oleh Hakim Anggota II untuk bukti elektronik dalam putusan Perkara Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.;

Menimbang, bahwa untuk bukti elektronik dari Penuntut Umum dan bukti elektronik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim Anggota II berpandangan bahwa barang bukti dari tiap pihak tersebut adalah terkait dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, di mana saksi ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa terkait Teknologi dan Transaksi Elektronik yang bernama DR. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H. telah menerangkan sebagai berikut :

Di dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 terdapat kaidah hukum sebagai berikut : *"Apabila digital forensic tidak diambil secara sah, maka Hakim bisa menyampingkan.."*

Oleh karenanya untuk keadilan, kepastian hukum dan azas *Audi Et Alteram Partem*, Hakim Anggota II berpandangan sama seperti Majelis Hakim menerima bukti elektronik dari Penuntut Umum seyogyanya Majelis Hakim Perkara *a quo* menerima dan mempertimbangkan bukti elektronik dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan flashdisk yang berisi bukti elektronik berupa:

- 21 (dua puluh satu) *screen shoot* komunikasi via *Whatsapp* antara Saksi Putri Iqlima Kim dengan Saksi Hotman Paris Hutapea, di mana sebagian besar telah diperlihatkan di persidangan;
- 8 (delapan) video yang tidak semuanya dapat dibuka, dan sebagian besar telah diperlihatkan baik oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Video Post ke- 2 MP4, itu sudah dibuktikan oleh JPU;

Video Post ke-3 MP4, itu sudah dibuktikan oleh JPU;

Video Dakwaan Post ke-7 sudah diperlihatkan di persidangan;

Video Post ke-4, 5, 6 dan 8 tidak dapat dibuka;

Video KEMEN PPPA tidak ada dalam folder;

Menimbang, bahwa Untuk *screenshoot chat*, adalah kaitan antara komunikasi

antara Saksi Hotman Paris Hutapea dan Saksi Iqlima Aprilia, yang mana untuk muatan pelecehan seksual yang didalilkan oleh Terdakwa ternyata tidak dapat dibuktikan oleh karenanya seluruh barang bukti atau alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, untuk postingan video yang dapat diputar dan telah diperlihatkan di persidangan, oleh karena tidak dapat membuktikan pembelaan dari Terdakwa dan memang membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum, oleh karenanya Postingan Video dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bukti elektronik dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah, oleh karenanya seluruh bukti elektronik tersebut di atas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik tersebut, untuk statusnya setelah dipertimbangkan haruslah dinyatakan tetap tersemat/ terlampir di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa bahwa kalimat-kalimat yang dikatakan oleh Terdakwa tidak satupun yang merupakan tuduhan, melainkan masih berupa dugaan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata dugaan yang dipakai dalam penghinaan di depan publik merupakan tameng bagi seseorang yang menunjukkan bahwa seseorang tidak yakin dengan kata-kata yang disampaikan. Kata dugaan juga merupakan bentuk menuduh seseorang, yang mana kata ini memberikan jarak seseorang dari bentuk pertanggungjawaban atas yang disampaikannya;

Menimbang, bahwa kalimat "*dugaan pelecehan*" menunjukkan bahwa Terdakwa belum dapat membuktikan adanya perbuatan pelecehan melalui proses peradilan atau Terdakwa menyadari bahwa pelecehan tersebut belum terbukti benar adanya. Sementara pada saat konferensi pers tersebut dilaksanakan, Terdakwa dan Saksi Putri Iqlima Aprilia belum melaporkan kepada pihak Kepolisian tentang apa yang dikatakan oleh Terdakwa dan Saksi Putri Iqlima Aprilia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya juga menyatakan bahwa perbuatan dugaan pelecehan seksual

juga telah diterangkan dan dituangkan di dalam BAP Saksi ICHE MARGARETH dari Kementerian PPPA yang dahulu sempat menerima aduan dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh Saksi Putri Iqlima Aprilia. Mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi Iche Margareth menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak menerangkan hal yang berkaitan dengan pengalaman pelecehan seksual yang diceritakan korban dikarenakan hal tersebut sudah dituangkan dalam LAPORAN HASIL KLARIFIKASI pada saat Saksi Putri Iqlima Aprilia datang ke Kementerian PPPA;
- Bahwa waktu 2 jam dalam *asesment* pertama tersebut tidaklah cukup untuk memastikan perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karenanya diperlukan *asesment* tahap berikutnya, namun tidak pernah terlaksana. Saksi Putri Iqlima Aprilia bahkan tidak memberikan *feedback* kepada Kementerian PPPA;
- Bahwa setelah *asesment*, Kementerian PPPA memberitahukan hak-hak pendampingan lainnya untuk Saksi Putri Iqlima Aprilia, namun sampai sekarang tidak pernah menggunakan hak-hak tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Menteri menyatakan Saksi Putri Iqlima Aprilia pergi ke Diskotek setelah pelaksanaan *asesment*;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 185 KUHAP disebutkan: "*Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan*", sementara dari keterangan Saksi Iche Margareth di persidangan tidak satupun yang menerangkan bahwa telah terjadi pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan: "*Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu*";

Menimbang, bahwa sedangkan Laporan Hasil Klarifikasi Kementerian PPPA merupakan hasil klarifikasi/ berita acara pemeriksaan atas suatu laporan yang berisi keterangan sepihak dari pelapor. Keterangan saksi yang demikian merupakan keterangan atau kesaksian yang bersumber dari cerita orang lain, di mana Saksi tidak mendengar, melihat, atau mengalami langsung peristiwa pokok

perkara (*testimonium de auditu*) yang tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, di dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat hukum tidak dapat membuktikan bahwa Saksi Hotman Paris Hutapea benar-benar telah melakukan pelecehan seksual, dan Saksi Hotman Paris Hutapea memiliki kelainan Seksual sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa sebagaimana terurai di atas merupakan kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan lingkup ajaran penyertaan (*deelneming* atau *participation*), dan telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan kesatu di atas, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sepanjang mengenai pengertian maupun bentuk-bentuk penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa membuat undangan dalam bentuk *broadcast* pada aplikasi *Whatsapp* dengan maksud mempublikasikannya kepada wartawan media cetak dan elektronik untuk hadir di konferensi pers pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 pukul 13.00 WIB bertempat di RAN LAW FIRM Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan dengan agenda "*Pengakuan Iqlima Kim Terkait Dugaan Pelecehan Seks oleh Hotman Paris Hutapea & Laporan Polisi*";
- Bahwa kemudian dalam kegiatan konferensi pers tersebut Terdakwa dan Saksi Putri Iqlima Aprilia menyampaikan kalimat-kalimat yang berisi tuduhan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Putri Iqlima Aprilia secara sadar telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu demikian lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka perbuatan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair telah terbukti maka dakwaan Kedua Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Primair Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kadar kesalahan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/ pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa menjadi sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya, di samping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 207 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merusak nama baik/martabat orang lain;
- Terdakwa tidak berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menerapkan *ste/ser* pidana alternatif kumulatif, yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda dengan kata hubung "*dan/atau*", oleh karena itu maka selain pidana penjara Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka :

- 1) 1 (satu) bundel dokumen screenshot postingan akun Instagram atas nama @Razmannasution dan @Iqlimakim;
- 2) 1 (satu) bundel screenshot percakapan Whatsapp Putri Iqlima Prilia dengan Nomor 08156012007;
- 3) 1 (satu) bundel screenshot percakapan Whatsapp Bunda Widya (MARWIYAH) dengan nomor 089650198396;
- 4) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus RAN Law Firm Nomor: SK/256/RAN/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
- 5) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan GUSTI GUNAWAN DAULAY, S.H.;
- 6) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pembatalan Kuasa kepada Dr. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag, M.A. (Ph.D) (RAN Law Firm);

Halaman 208 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Putri Iqlima Aprilia tanggal 25 April 2022;
 - 8) 1 (satu) buah akun Instagram atas nama @razmannasution dengan URL: <https://www.instagram.com/razmannasution/>, yang akun tersebut telah diekstrak ke dalam 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna hitam kapasitas 128 GB;
 - 9) 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna Merah Hitam dengan kapasitas 8 GB, yang berisi video-video dari akun intagram atas nama @razmannasution dan @iqlimakim;
 - 10) 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna Merah Hitam dengan kapasitas 16 GB;
 - 11) 1 (satu) buah Flashdisk RF108 warna hitam kapasitas 8 GB;
 - 12) 1 (satu) buah akun Instagram atas nama @iqlimakimreal dengan URL: <https://www.instagram.com/iqlimakimreal/>, yang akun tersebut telah diekstrak ke dalam 1 (satu) buah Flashdisk kapasitas 32 GB;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 13) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A7 warna Gold, dengan IMEI 1: 353346102304953, IMEI 2: 353347102304951, yang berisi 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor: 081374988877;
 - 14) 1 (satu) buah Simcard Indosat Nomor: 08156012007, dengan Nomor ICC ID: 62013000282429950;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan flashdisk yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berisi:

- 21 (dua puluh satu) *screen shoot* komunikasi via *Whatsapp* antara Saksi Putri Iqlima Kim dengan Saksi Hotman Paris Hutapea, di mana sebagian besar telah diperlihatkan di persidangan;
- 8 (delapan) video yang tidak semuanya dapat dibuka, dan sebagian besar telah diperlihatkan baik oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Dikembalikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 209 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 12 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara berlanjut"** dan **"Bersama-sama melakukan Fitnah"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen screenshot postingan akun Instagram atas nama @Razmannasution dan @lqlimakim;
 - 2) 1 (satu) bundel screenshot percakapan Whatsapp Putri Iqlima Prilia dengan Nomor 08156012007;
 - 3) 1 (satu) bundhel screenshot percakapan Whatsapp Bunda Widya (Marwiyah) dengan nomor 089650198396;
 - 4) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus RAN Law Firm Nomor: SK/256/RAN/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
 - 5) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan GUSTI GUNAWAN DAULAY, S.H.;
 - 6) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pembatalan Kuasa kepada Dr. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag, M.A. (Ph.D) (RAN Law Firm);
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n. Putri Iqlima Aprilia tanggal 25 April 2022;
 - 8) 1 (satu) buah akun Instagram atas nama @razmannasution dengan URL: <https://www.instagram.com/razmannasution/>, yang akun tersebut

Halaman 210 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diekstrak ke dalam 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna hitam kapasitas 128 GB;

9) 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna Merah Hitam dengan kapasitas 8 GB, yang berisi video-video dari akun intagram atas nama @razmannasution dan @iqlimakim;

10) 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna Merah Hitam dengan kapasitas 16 GB;

11) 1 (satu) buah Flashdisk RF108 warna hitam kapasitas 8 GB;

12) 1 (satu) buah akun Instagram atas nama @iqlimakimreal dengan URL: <https://www.instagram.com/iqlimakimreal/>, yang akun tersebut telah diekstrak ke dalam 1 (satu) buah Flashdisk kapasitas 32 GB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

13) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A7 warna Gold, dengan IMEI 1: 353346102304953, IMEI 2: 353347102304951, yang berisi 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor: 081374988877;

14) 1 (satu) buah Simcard Indosat Nomor: 08156012007, dengan Nomor ICC ID: 62013000282429950;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan flashdisk yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berisi:

- 21 (dua puluh satu) *screen shoot* komunikasi via *Whatsapp* antara Saksi Putri Iqlima Kim dengan Saksi Hotman Paris Hutapea, di mana sebagian besar telah diperlihatkan di persidangan;
- 8 (delapan) video yang tidak semuanya dapat dibuka, dan sebagian besar telah diperlihatkan baik oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Dikembalikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 9 September 2025 dan Selasa tanggal 30 September 2025, oleh kami, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Erdianto, S.H., M.H. dan Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 September 2025

Halaman 211 dari 212 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Rachman Rochyana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Sobrani Binzar, S.H., M.H. dan Ari Sulton Abdullah, S.H., Penuntut Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Amir Rachman Rochyana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)